

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Testfairness im «Inventar zur Einschätzung sozial-
emotionaler Kompetenzen» bei Kindern mit ADHS-
Symptomen**
Evaluierung und Massnahmen für die weitere Testent-
wicklung

eingereicht von: Stefanie Widmer

Begleitung: Prof. Dr. Priska Hagmann-von Arx

Datum der Abgabe: 17.11.2024

Abstract

Als diagnostisches Testverfahren muss das *Inventar zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK)* das Gütekriterium der Fairness auch für Kinder mit ADHS-Symptomen erfüllen. Ziel dieser Arbeit ist es, Kriterien zur Sicherung der Testfairness vorzuschlagen, die Fairness des *ISEKs* zu überprüfen und Anpassungsvorschläge zu erarbeiten sowie während der praktischen Durchführung des *ISEKs* Verhaltensunterschiede von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen zu analysieren. Anhand qualitativer Inhaltsanalysen - einer von 14 Literaturbüchern und einer des *ISEKs* - sowie einer Beobachtungsstudie mit 6 Kindern wurden die Ziele verfolgt. Die Arbeit liefert eine Checkliste mit 18 Fairness-Kriterien. Das *ISEK* erfüllt bereits vier dieser Kriterien, bedarf aber noch spezifischer Überarbeitungen. Die Ergebnisse der Beobachtungsstudie betonen den Bedarf an evidenzbasierte Standards zur Sicherung der Testfairness.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1 Ziele und Aufbau dieser Arbeit	7
1.2 Heilpädagogische Relevanz	8
1.3 Persönliche Relevanz	9
2. Theoretische Grundlagen	10
2.1. ADHS	10
2.1.1. Definition und Begrifflichkeiten	10
2.1.2. Hauptsymptome	10
2.1.3. Folgesymptome und Komorbidität	11
2.1.3.1. Selbstregulation und Exekutive Funktionen	12
2.1.3.2. Sozial-emotionale Kompetenzen bei ADHS	13
2.1.3.3. Emotionsregulation bei ADHS	13
2.1.4. ADHS in der Schule	14
2.1.5. Diagnostik	14
2.1.6. Medikation	15
2.1.7. Die positiven Seiten von ADHS	15
2.1.8. Begrifflichkeiten in dieser Arbeit	16
2.2. Sozial-emotionale Kompetenzen	16
2.2.1. Soziale Kompetenzen und emotionale Kompetenzen	16
2.2.2. Emotionsregulation	17
2.2.2.1. Definition von Emotionen	17
2.2.2.2. Regulation von Emotionen	17
2.3. Testgütekriterien	18
2.3.1. Entwicklungspsychologische Diagnostik	18
2.3.2. Testgütekriterien - eine Übersicht	19
2.3.3. Testfairness	20
2.3.4. Testfairness und ADHS	20

3.	Forschungsfrage 1 – Kriterien für die Testfairness.....	21
3.1.	Forschungsmethodik – zusammenfassende, qualitative Inhaltsanalyse	21
3.2.	Darstellung der Ergebnisse	25
3.3.	Beantwortung der Fragestellung 1	27
4.	Forschungsfrage 2 – Testfairness des <i>ISEKs</i>	34
4.1.	Forschungsmethodik – skalierende, qualitative Inhaltsanalyse.....	34
4.2.	<i>Inventar zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK)</i>	37
4.3.	Darstellung der Ergebnisse	39
4.4.	Beantwortung der Fragestellung 2	42
5.	Forschungsfrage 3 – Verhaltensunterschiede während der Testdurchführung des <i>ISEKs</i>	47
5.1.	Forschungsmethodik – Beobachtungsstudie	47
5.1.1.	Beobachtungsstudie	47
5.1.2.	Rekrutierung der Testpersonen	50
5.1.3.	Durchführung des <i>ISEKs</i>	51
5.2.	Darstellung der Ergebnisse	51
5.3.	Beantwortung der Fragestellung 3	58
6.	Diskussion	63
6.1.	Beantwortung aller Fragestellungen	63
6.1.1.	Zusammenfassende Beantwortung der einzelnen Fragestellungen	63
6.1.2.	Interpretationen aller Fragestellungen	63
6.2.	Ausblick für die Testentwicklung des <i>ISEKs</i>	65
6.3.	Implikationen für die Forschung und Praxis	65
6.4.	Kritische Reflexion der Arbeit	66
6.5.	Ausblick	67
6.6.	Fazit	68
	Literaturverzeichnis.....	69
	Anhang	73
	Anhang I: Forschungsfrage 1	74
	Anhang II: Forschungsfrage 2.....	94
	Anhang III: Forschungsfrage 3	119
	Selbstständigkeitserklärung.....	131

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Symptome, Komorbidität und Funktionsbeeinträchtigung bei Kindern mit ADHS (Steinhausen & Sobanski, 2020, S. 177).....	12
<i>Abbildung 2.</i> Checkliste zur Einschätzung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen. Kriterien aufgrund einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern.....	33
<i>Abbildung 3.</i> Zeitdauer der gesamten Testdurchführung des ISEKs pro Kind	52
<i>Abbildung 4.</i> Bearbeitungsdauer der einzelnen Teilaufgaben während der Testdurchführung des ISEKs pro Kind	52
<i>Abbildung 5.</i> Durchschnittliche Zeitdauer der Anweisungen für alle Teilaufgaben des ISEKs	53
<i>Abbildung 6.</i> Gesamtanzahl aller Codes während der Testdurchführung des ISEKs pro Kind	53
<i>Abbildung 7.</i> Anzahl Codes der Überkategorien pro Kind.....	54
<i>Abbildung 8.</i> Anzahl Codes während der Anweisungen aller Teilaufgaben pro Kind.....	54
<i>Abbildung 9.</i> Anzahl Codes für alle Teilaufgaben pro Kind	55
<i>Abbildung 10.</i> Anzahl Codes für die Teilaufgaben zu «Gute Handlungsideen» pro Kind	55
<i>Abbildung 11.</i> Anzahl Codes für die Teilaufgaben zu «Eigene Handlungsidee» pro Kind.....	56
<i>Abbildung 12.</i> Anzahl Codes für die Teilaufgaben zu «Einschätzung von Handlungsideen» pro Kind	56
<i>Abbildung 13.</i> Anzahl Codes für die Teilaufgabe zu «Erfassen komplexer Situationen» pro Kind	56
<i>Abbildung 14.</i> Anzahl der einzelnen Codes pro Kind	57
<i>Abbildung 15.</i> Anzahl kodierte Segmente des Codes «Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren» pro Skalenwert.....	99
<i>Abbildung 16.</i> Anzahl kodierter Segmente des Codes «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben» pro Skalenwert	110
<i>Abbildung 17.</i> Anzahl kodierter Segmente des Codes «Anweisungen visuell unterstützen» pro Skalenwert.....	113
<i>Abbildung 18.</i> Anzahl kodierter Segmente des Codes «einteilige Aufgaben geben» pro Skalenwert.....	115
<i>Abbildung 19.</i> Anzahl kodierter Segmente des Codes «abwechslungsreiche Aufgaben geben» pro Skalenwert	117
<i>Abbildung 20.</i> Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind M7m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	122
<i>Abbildung 21.</i> Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind M7w. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	123
<i>Abbildung 22.</i> Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind M9m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	124
<i>Abbildung 23.</i> Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind O7m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	125
<i>Abbildung 24.</i> Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind O9m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	126
<i>Abbildung 25.</i> Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind O9w. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	127

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Symptomkriterien der Hauptsymptome von ADHS.....	11
Tabelle 2: Einteilung der Emotionsregulationsstrategien.....	18
Tabelle 3: Alle Kategorien, sortiert nach Hauptkategorien und nach Häufigkeit des Vorkommens.....	26
Tabelle 4: Alle Kategorien, sortiert nach Häufigkeit des Vorkommens.....	26
Tabelle 5: Durch Diagnostika validierte Kategorien, sortiert nach Häufigkeit des Vorkommens.....	27
Tabelle 6: Aufgabentypen des <i>ISEKs</i>	37
Tabelle 7: Testablauf des <i>ISEKs</i>	38
Tabelle 8: Einschätzung der Fairness-Kriterien für das <i>ISEK</i>	39
Tabelle 9: Kategoriensystem der Beobachtungsstudie.....	49
Tabelle 10: Merkmale und Abkürzungen für die Bezeichnung der Testpersonen.....	50
Tabelle 11: Bezeichnungen der rekrutierten Testpersonen.....	51
Tabelle 12: Erste Reduktion der qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern.....	76
Tabelle 13: Zweite Reduktion der qualitative Inhaltsanalyse von 14 Literaturbücher.....	83
Tabelle 14: Validierung der Kategorien durch Diagnostika.....	92
Tabelle 15: Kodierleitfaden für die skalierende, qualitative Inhaltsanalyse des <i>ISEKs</i>	94
Tabelle 16: Übersicht der kodierten Segmente, Code «Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren»	99
Tabelle 17: Übersicht der kodierten Segmente, Code «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben»	110
Tabelle 18: Übersicht der kodierten Segmente, Codes «Anweisungen visuell unterstützen»	113
Tabelle 19: Übersicht der kodierten Segmente, Code «einteilige Aufgaben geben».....	115
Tabelle 20: Übersicht der kodierten Segmente, Code «abwechslungsreiche Aufgaben geben».....	117
Tabelle 21: Deduktiv Ableitung der Kategorien für die Beobachtungsstudie.....	128
Tabelle 22: Kodierleitfaden für die Beobachtungsstudie.....	129

Abkürzungsverzeichnis

ADHS.....	<i>Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung</i>
DSM.....	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>
ICD.....	<i>International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems</i>
ISEK.....	<i>Inventar zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Kindern im Alter von 5 - 10 Jahren</i>

1. Einleitung

Das *Inventar zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK)* ist ein sich in der Entwicklung befindendes Testverfahren. Solche standardisierten Testverfahren spielen eine zentrale Rolle in der entwicklungspsychologischen Diagnostik (Kuschel, 2021). Diese Tests dienen nicht nur zur Erfassung individueller Stärken und Schwächen, sondern sind auch ein wichtiges Instrument zur Gestaltung passender Fördermassnahmen (Kuschel, 2021). Um jedoch valide und faire Ergebnisse zu erzielen, müssen die Testverfahren spezifische Anforderungen erfüllen – unter anderem das Gütekriterium der Testfairness (Moosbrugger & Kelava, 2012). Dies ist entscheidend, um zu gewährleisten, dass keine Personengruppe systematisch benachteiligt wird (Moosbrugger & Kelava, 2012). Dies gilt auch für Kinder mit ADHS-Symptomen, die aufgrund ihrer spezifischen Defizite besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind (Barkley, 2021).

In diesem Kapitel wird das Ziel sowie die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit präsentiert. Anschliessend wird die heilpädagogische Relevanz der Thematik wie auch der persönliche Bezug der Verfasserin erläutert.

1.1 Ziele und Aufbau dieser Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, konkrete Massnahmen zur Sicherung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen für entwicklungspsychologische Tests im Allgemeinen und dem *ISEK* im Spezifischen zu formulieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden die folgenden drei Forschungsfragen schrittweise und aufeinander aufbauend untersucht.

«Welche Kriterien sollte ein entwicklungspsychologischer Test beachten, um das Testgütekriterium Fairness in Bezug auf Kinder mit ADHS-Symptomen zu erfüllen?»

Das erste Ziel der Arbeit besteht darin, theoretisch fundierte Massnahmen zur Erhöhung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen zu identifizieren. Mittels einer zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse werden konkrete Unterstützungsmassnahmen aus Literaturquellen extrahiert und strukturiert. Zur Übertragung und Anwendbarkeit in der entwicklungspsychologischen Testentwicklung wird eine Checkliste mit diesen Massnahmen erstellt, die als praktisches Evaluierungsinstrument der Testfairness eingesetzt werden kann.

«In Bezug auf welche Kriterien erfüllt die momentane Version des *ISEKs* das Testgütekriterium Fairness für Kinder mit ADHS-Symptomen bereits und in welcher Hinsicht sollte das *ISEK* nochmals überarbeitet werden?»

Das *ISEK* wird anhand einer skalierende, qualitative Inhaltsanalyse hinsichtlich der Kriterien der erstellten Checkliste analysiert und eingeschätzt. Aus Grundlage dieser Überprüfung werden spezifische Empfehlungen für die Überarbeitung und die Weiterentwicklung des *ISEKs* formuliert.

«Lassen sich bei der praktischen Durchführung der momentanen Version des *ISEKs* Unterschiede im Verhalten von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen erkennen?»

Zuletzt wird das Ziel verfolgt, zu untersuchen, ob während der praktischen Durchführung des *ISEKs* tatsächliche Unterschiede im Verhalten von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen sichtbar werden. Mittels einer apparativen Beobachtungsstudie werden Verhaltensmuster in Bezug auf die ADHS-Hauptsymptome Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität identifiziert sowie Unterschiede zwischen den Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen analysiert wie auch interpretiert.

Abschliessend werden die drei Fragestellungen und deren Ergebnisse zusammengefasst und in Beziehung zueinander gesetzt. Aus der Beantwortung einer Fragestellung werden Rückschlüsse auf die Gültigkeit und Relevanz der jeweils anderen Ergebnisse gezogen. Durch die Bearbeitung dieser drei Fragestellungen zielt die Arbeit darauf ab, praxisorientierte Lösungen für eine fairere Testgestaltung zu entwickeln und deren theoretische Grundlagen sowie praktische Umsetzbarkeit zu beleuchten. Die Ergebnisse sollen nicht nur zur Optimierung des *ISEK* beitragen, sondern auch allgemeine Impulse für die entwicklungspsychologische Testentwicklung liefern.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Pädagogische Diagnostik ist laut Meyer und Jansen (2016) ein wichtiger Bestandteil, um den Lernprozess von Kindern zu planen und zu gestalten. Erst die Kenntnisse über Stärken und Schwächen der Lernenden ermöglichen eine gezielte Förderung. Eine diagnostische Beurteilung kann unter anderem durch standardisierte Testverfahren erfolgen (Meyer & Jansen, 2016). Geht es darum, sozial-emotionalen Kompetenzen eines Kindes einzuschätzen, bezeichnen Wiedebusch und Petermann (2006) die Auswahl an geeigneten Instrumenten zurzeit als noch sehr beschränkt. Für sie ist es deshalb essenziell, dass in diesem Bereich noch weitere Diagnostikinstrumente entwickelt werden. Dazu einen Beitrag zu leisten ist das Ziel der Entwicklung des *Inventars zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK) bei Kindern im Alter von 5-10 Jahren*.

Moosbrugger und Kelava (2012) betonen, dass ein psychologischer Test, [welcher das *ISEK* darstellt,] alle Testgütekriterien erfüllen muss, um wissenschaftlich anerkannt zu werden. Somit auch das Kriterium der Fairness. Fairness bedeutet für die Autoren, dass keine Personengruppe bei der Testdurchführung systematisch benachteiligt wird. Alle Personen, welche die gleichen Zielfähigkeiten haben, sollen auch gleiche Ergebnisse bekommen. Dabei dürfen andere Faktoren keinen Einfluss auf die Ergebnisse haben (Moosbrugger & Kelava, 2012). Renner und Scholz (Renner & Scholz, 2022) kritisieren, dass das Testgütekriterium Fairness oft nur als Nebengütekriterium angesehen wird. Da es jedoch im direkten Zusammenhang mit dem Hauptgütekriterium Validität und der damit verbundenen Konstruktrelevanz steht, dürfe es jedoch keinesfalls vernachlässigt werden. Die Autoren betonen, dass ein Testergebnis weitgehend nur von den zu messenden Fähigkeiten bestimmt werden soll, ohne von anderen Einflüssen verändert zu werden. Wenn allerdings solche Einflüsse systematisch bestimmte Personengruppen benachteiligen, ist die Testfairness nicht gegeben (Renner & Scholz, 2022).

Eine solche spezifische Personengruppe bilden unter anderem auch Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Nach aktuellen Angaben können «bei ungefähr 3-5% der Kinder und Jugendlichen [ADHS-]Symptome festgestellt werden» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich & Schweizerischer Elternverein für POS/ADHS-Betroffene, o. J.). Man kann also davon ausgehen, dass in fast jeder Schulklasse

von 20 Kindern mindestens ein Kind ADHS-Symptome wie Aufmerksamkeitsdefizite, Impulsivität oder Hyperaktivität zeigt. ADHS ist somit auch im schulischen Alltag ein sehr präsenes Störungsbild. Dementsprechend sollte diese Personengruppe und deren Bedürfnisse zugunsten der Fairness eines Tests für Schulkinder bereits in der Phase der Testentwicklung berücksichtigt werden.

Ebendies sollte auch in der Entwicklung des *ISEKs* bedacht werden. Schanz und Schneider (2014) beschreiben, dass Kinder mit ADHS oft Einschränkungen in den exekutiven Funktionen haben, die aber Voraussetzung für eine Entwicklung von komplexeren Funktionen wie sozial-emotionalen Fähigkeiten sind. Es ist also zu erwarten, dass Kinder mit ADHS auch Auffälligkeiten in den sozial-emotionalen Kompetenzen zeigen und erwachsenen Bezugspersonen diese überprüfen wollen. Das *ISEK* würde hierfür zukünftig ein geeignetes Diagnoseinstrument darstellen. Um jedoch akkurate Testergebnisse aufzuzeigen, dürfen wiederum andere ADHS-Symptome wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität oder Hyperaktivität diese nicht beeinflussen. Die Erfüllung des Gütekriterium Testfairness muss aus diesem Grund sichergestellt werden.

1.3 Persönliche Relevanz

ADHS ist ein Störungsbild, mit welchem ich in der Arbeit als schulische Heilpädagogin frühzeitig konfrontiert wurde. Doch selbst wenn man eine Vermutung auf ADHS ausspricht, dauert es meist sehr lange, bis eine Diagnose gestellt wird und ausserschulische Behandlungen möglich werden. In der Praxis muss ich sowohl mit langen Wartezeiten rechnen als auch damit, dass Eltern Hemmungen haben, ihr Kind überhaupt auf ADHS abklären zu lassen. Dementsprechend gehören unbehandelte ADHS-Symptome zu meinem schulischen Alltag. Ich beobachte oft, wie Kinder mit dieser Symptomatik im Klassenzimmer Schwierigkeiten haben, weil auf ihre Bedürfnisse zu wenig Rücksicht genommen wird. Sie sind beispielsweise mit offenen Unterrichtssettings überfordert, verlieren den Überblick über Hausaufgaben oder lassen sich während Prüfungen vom Tippen der Lehrperson am Computer ablenken. Solche Situationen möchte ich nicht einfach hinnehmen, sondern die Kinder unterstützen, indem ich Lehrpersonen aufkläre. Auch in der Testentwicklung muss meiner Meinung nach spezifisches Fachwissen genutzt und auf die Bedürfnisse von Kindern mit ADHS-Symptomen Rücksicht genommen werden. Will ein diagnostischer Test andere Komponenten messen als ADHS-Symptome, so dürfen diese Kinder auch nicht benachteiligt werden, nur weil sie nicht neurotypisch funktionieren. Nicht die Kinder sollten sich nicht der Testdurchführung anpassen müssen, sondern die Testdurchführung sollte ihren Bedürfnissen gerecht werden. Nur so kann eine faire Testung gewährleistet werden.

Zur Thematik der sozial-emotionalen Fähigkeiten schreibt Pfeffer (2019), dass diese einen enormen Einfluss auf den Schulerfolg und somit auf den gesamten Lebensweg haben. Dies sehe ich auch in der Praxis. Alle Lehrpersonen der Sekundarstufe, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, betonten, dass soziale und emotionale Fähigkeiten einen weitaus grösseren Einfluss auf die Chancen bei der Lehrstellensuche haben als die Zeugnisnoten. Auch in der Primarschule beobachte ich, wie stark diese Fähigkeiten den Schulalltag der Kinder beeinflussen. So kann sich ein Kind beispielsweise nicht auf den Schulstoff konzentrieren, weil es zu sehr mit Gefühlen der Einsamkeit beschäftigt ist, während ein anderes durch aggressives Verhalten den Unmut der Lehrperson auf sich zieht und daher im Unterricht zu wenig Unterstützung erhält. Eine gezielte Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen ist deshalb für einige Kinder essenziell. Dies bedingt jedoch eine vorrausgehende, aussagekräftige Diagnostik. Deshalb ist es mir wichtig, mit dieser Arbeit einen Beitrag zur Weiterentwicklung des *ISEKs* leisten.

2. Theoretische Grundlagen

In den folgenden Kapiteln wird ein theoretischer Überblick über die Themen ADHS, sozial-emotionale Kompetenzen und Testfairness gegeben. Ziel ist es, grundlegendes Wissen zu vermitteln, um das Verständnis der nachfolgenden Arbeit zu erleichtern.

2.1. ADHS

2.1.1. Definition und Begrifflichkeiten

Barkley (2021) bezeichnet die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung als eine Entwicklungsstörung der Selbstbeherrschung. Vielfach wird dafür lediglich die Abkürzung ADHS verwendet. Nach aktuellem Forschungsstand liegt der Ursprung der Störung hauptsächlich in einer Anomalie des Gehirns, die meist genetisch bedingt ist. Laut Barkley fallen Kinder mit ADHS häufig durch ihre kurze Aufmerksamkeitsspanne, ihre Impulsivität und ihren hohen Bewegungsdrang auf. Obwohl man von drei Hauptsymptomen spricht, gehen mit ADHS häufig weit- aus mehr Probleme für Betroffene einher (Barkley, 2021).

Steinhauser (2020) beschreibt, wie sich die Begrifflichkeiten zu dieser Störung im Laufe der Zeit verändert und angepasst haben. So fand man in der früheren Version der *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems* (ICD) die Bezeichnungen Hyperkinetisches Syndrom. Mittlerweile wird aber der Ausdruck Hyperkinetische Störung benutzt. Das *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) verwendet hingegen den Begriff Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, der sich mittlerweile international durchgesetzt hat (Steinhauser, 2020). Simchen (2023) ergänzt, dass die Hyperaktivität nicht zwingend Teil der Störung sein muss, weshalb in der Fachliteratur oftmals die Abkürzung AD(H)S mit Klammern geschrieben wird. Wenn spezifisch nur der *Unaufmerksame Typ* ohne Hyperaktivität gemeint ist, kann auch der Begriff Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom oder die Abkürzung ADS verwendet werden (Simchen, 2023).

In den folgenden theoretischen Kapiteln wird für das Störungsbild die Abkürzung ADHS verwendet.

2.1.2. Hauptsymptome

Zu den drei Hauptsymptomen von ADHS zählen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Laut Gawrilow (2016) äussert sich Unaufmerksamkeit dahingehend, dass Kinder mit ADHS vermehrt unkonzentriert sind und Anweisungen oder dem Schulunterricht nur schwer folgen können. Der Autor führt ausserdem auch das Machen von Flüchtigkeitsfehlern, das Verlieren oder Vergessen von Gegenständen sowie die Ablenkbarkeit durch andere Reize als Beispiele von Unaufmerksamkeit an. Merkmale der Hyperaktivität sind durch körperliche Überaktivität schnell zu erkennen. Gawrilow beschreibt, dass Kinder mit diesem Symptom zappelig sind, auf dem Stuhl umher rutschen und nicht ruhig sitzen bleiben können. Weisen Kinder Symptome der Impulsivität auf, haben sie Mühe zu warten, was dazu führt, dass sie andere unterbrechen oder den Unterricht häufig durch unaufgefordertes Sprechen stören (Gawrilow, 2016). Döpfner et al. (2013) fassen in ihrem Werk die Symptomkriterien der Hauptsymptome nach der *ICD-10* und der *DSM-IV* zusammen. Eine gekürzte Fassung ist in Tabelle 1 ersichtlich.

Tabelle 1: Symptomkriterien der Hauptsymptome von ADHS

Hauptsymptome	Symptomkriterien
Unaufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none">– Flüchtigkeitsfehler– Schwierigkeiten, längere Zeit aufmerksam zu bleiben– Scheint nicht zuzuhören– Bringt Aufgaben nicht zu Ende– Schwierigkeiten, Aufgaben zu organisieren– Vermeidet Aufgaben, die geistige Anstrengung erfordern– Verliert Gegenstände– Lässt sich leicht ablenken– Ist vergesslich
Impulsivität	<ul style="list-style-type: none">– Platzt mit Antworten heraus– Schwierigkeiten zu warten, bis er/sie an der Reihe ist– Unterbricht und stört andere– Redet übermässig viel
Hyperaktivität	<ul style="list-style-type: none">– Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum– Steht auf, obwohl sitzenbleiben gefordert wäre– Lläuft in unpassenden Situationen herum– Schwierigkeiten, ruhig zu spielen– Zeigt viel motorische Unruhe, die nicht von der Umwelt beeinflussbar ist

Quelle: Gekürzte Darstellung nach Döpfner et al. (2013, S. 1–2).

Wendler et al. (2002) meinen, dass alle Kinder in irgendeiner Art und zu bestimmten Zeitpunkten Symptome wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität aufweisen. Bei einem Kind mit ADHS sind diese allerdings übermässig ausgeprägt. Dabei sind die Intensität der Symptome, ihre zeitliche Beständigkeit sowie ihr Auftretensmuster gemeint (Wender et al., 2002). Allerdings kann sich die Symptomatik von ADHS laut Gawrilow et al. (2018) in verschiedenen Formen zeigen. Alle Hauptsymptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und auch von Tag zu Tag variieren (Gawrilow et al., 2018).

Die Hyperaktivität ist das Symptom, welches auch nach Wender et al. (2002) von aussen am schnellsten wahrgenommen wird. Die Autoren fügen an, dass es allerdings auch Kinder mit schwacher Ausprägung gibt, bei denen das Symptom lediglich als motorische Unruhe und nicht als Hyperaktivität wahrgenommen wird. Es gibt jedoch auch Kinder mit ADHS, die dieses Symptom überhaupt nicht aufweisen. So ist es laut Wender et al. (2002) durchaus möglich, dass Kinder sogar einen unterdurchschnittlichen Bewegungsdrang haben. Diese Kinder gehören zu dem bereits erwähnten Unaufmerksamen Typ (Simchen, 2023). Ein ADHS, oder eben ADS, kann bei solchen Kindern deshalb leicht übersehen werden (Wender et al., 2002).

2.1.3. Folgesymptome und Komorbidität

Kinder mit ADHS leiden häufig unter weiteren Symptomen, die oft mit der Störung in Zusammenhang stehen. Schröder-Stahlberger (2006) nennt hier unter anderem Entwicklungsstörungen wie Wahrnehmungsstörungen, Teilleistungsstörungen sowie emotionale und soziale Probleme. Aus der Kombination dieser verschiedenen Problematiken können als Folge weiter Selbstwertprobleme, Depressionen und Kommunikationsprobleme entstehen (Schröder-Stahlberg, 2006). Solche zusätzliche Störungen können bereits parallel zur ADHS bestehen oder im

Laufe der Zeit durch die ADHS-Symptome und dem damit verbundenen Umgang des Umfelds entstehen (Neuhaus, 2016). Laut Gawrilow (2016) weisen etwa zwei Drittel der Kinder mit ADHS zusätzliche Störungen auf, was die Diagnose erschwert. Er unterscheidet dabei zwischen externalisierenden und internalisierenden Störungen. Aggressives und dissoziales Verhalten wie auch die oppositionelle Störung des Sozialverhaltens sind häufige externalisierende Störungen. Affektive Störungen, wie Depressionen, und Angststörungen zählen hingegen zu typische internalisierende Störungen (Gawrilow, 2016).

Lauth (2014) weist zudem auf Defizite hin, welche die Schullaufbahn direkt beeinflussen. So lässt sich bei rund 35% der Kinder mit ADHS eine Lernbeeinträchtigung feststellen, wobei Leseschwäche, Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche und allgemeine Lernschwäche zu den häufigsten gehören. Eine Studie dazu zeigte, dass mit zunehmender Ausprägung der ADHS-Hauptsymptome auch das Risiko für Lernbeeinträchtigungen steigt (Lauth, 2014).

Steinhausner und Sobanski (2020) veranschaulichen, dass aus der Kombination von ADHS-Symptomen und psychiatrischen Komorbiditäten weitere Probleme entstehen können. Sie bezeichnen diese als Funktionsbeeinträchtigungen (Abbildung 1). Das Kind selbst, aber auch dessen Umfeld, ist von diesen Beeinträchtigungen betroffen.

Abbildung 1. Symptome, Komorbidität und Funktionsbeeinträchtigung bei Kindern mit ADHS (Steinhausner & Sobanski, 2020, S. 177)

2.1.3.1. Selbstregulation und Exekutive Funktionen

Barkley (2021) bezeichnet ADHS als eine Problematik der Verhaltenshemmung und Selbstregulation. Kinder mit ADHS haben Probleme damit, ihr Verhalten zu steuern und inneren Impulsen nicht sofort nachzugeben. Äusserlich wird dies dann als eine kurze Aufmerksamkeitsspanne wahrgenommen. Alle drei Hauptsymptome sind für Barkley also eigentlich Teil einer Entwicklungsverzögerung der Verhaltenshemmung. Dem stimmt auch Gawrilow (2016) zu. Sie führt aus, dass Kinder mit ADHS dementsprechend Schwierigkeiten haben in Situationen, die Selbstkontrolle erfordern. Unter anderem bezeichnet sie die impulsive Reaktion auf eine Emotionsregung als eine solchen Situationen. Das Kind weiss zwar, dass ein starker Ausdruck von Ärger sozial unerwünscht ist, kann dies allerdings

nicht regulieren und hat dennoch einen Wutausbruch. Aber auch die Mathematikaufgaben zu erledigen, mit dem Ziel die Prüfungsnote zu verbessern, kann sich entsprechend schwierig gestalten, da der Impuls, stattdessen ein Videospiel zu spielen, nur sehr schwer unterdrückt werden kann (Gawrilow, 2016).

Die Fähigkeiten, die man braucht, um das Handeln in solchen Situationen zielgerichtet zu steuern, nennt man exekutive Funktionen (Barkley, 2021). Gawrilow weist jedoch darauf hin, dass Studien zu den exekutiven Funktionen von Kindern mit ADHS momentan noch sehr heterogen ausfallen. Sie erklärt dies damit, dass auch andere Defizite wie eine Lesestörung, welche bei Kindern mit ADHS häufiger vorkommen, Einfluss auf die Ergebnisse solcher Studien haben. Tendenzen zeigen aber, dass vor allem bei der Inhibitions- und Shifting-Leistung Kinder mit ADHS schwächer sind als Kinder ohne (Gawrilow, 2016).

2.1.3.2. Sozial-emotionale Kompetenzen bei ADHS

Schanz und Schneider (2014) erläutern, dass exekutive Funktionen eine Voraussetzung dafür sind, dass ein Kind überhaupt soziale und emotionale Kompetenzen entwickeln kann. Probleme mit der Selbstwahrnehmung oder der Verhaltenshemmung sind bei dieser Entwicklung also hinderliche Faktoren. Die Autoren führen aus, dass Kinder mit ADHS-Symptomen ihre affektgesteuerte Reaktion oft nicht unterdrücken können. Aufgrund der fehlenden Selbstregulation und der ungehemmten Impulsivität werden ärgerliche oder aggressive Emotionsregungen ungefiltert gezeigt, was wiederum zu sozial unangepasstem Verhalten führt (Schanz & Schneider, 2014). Auch Wender et al. (2002) beschreiben Stimmungsschwankungen oder extremen Emotionsregungen als typisch für Kinder mit ADHS. Bereits in alltäglichen Situationen sind sie oft sehr aufgeregt und können sich kaum kontrollieren. Zudem neigen sie zu grosser Ängstlichkeit und Aggressivität. Ihr Verhalten wirkt dadurch auf das Umfeld unvorhersehbar, unverständlich wie auch anstrengend und wird oft als kleinkindlich oder nicht altersgerecht beschrieben (Wender et al., 2002).

In der Interaktion mit Autoritätspersonen werden Kinder mit ADHS laut Wender et al. (2002) oft als widerspenstig, frech und ungehorsam beschrieben. Sie hören nur selten auf Aufforderungen von Erwachsenen oder halten sich nicht an Regeln. Es wird aber auch angefügt, dass sich im Umgang mit Gleichaltrigen solche Auffälligkeiten ebenfalls zeigen. Dominantes Verhalten oder auch impulsive Emotionsausbrüche können schnell zu Ablehnung von anderen Kindern führen. Wender et al. schlussfolgern daraus das häufig geringe Selbstwertgefühl von Kindern mit ADHS. Sie erfahren viel Kritik, werden häufig zurechtgewiesen und hören, sie würden schon können, wenn sie nur wollten. Bei anderen Kindern sind sie oft unbeliebt und werden von ihnen ausgelassen oder geärgert. Im Innenleben eines Kindes mit ADHS spiegelt sich wiederum wider, was es von seinen Mitmenschen erfährt. Dies führt häufig zu einem negativen Selbstbild und viel Selbstkritik (Wender et al., 2002).

Diese Ausführungen zu exekutiven Fähigkeiten und sozial-emotionalen Kompetenzen veranschaulichen deutlich, wie die Hauptsymptome von ADHS zu weiteren Folgesymptomen und Funktionsbeeinträchtigungen führen können.

2.1.3.3. Emotionsregulation bei ADHS

Die Emotionsregulation ist ein Teil der sozial-emotionalen Kompetenzen (vgl. Kapitel 2.2.2. Emotionsregulation). Da Kinder mit ADHS häufig Defizite in diesen Kompetenzen aufweisen, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass diese auch im Bereich der Emotionsregulation eingeschränkt sind. Riechmann et al. (2017) beschreiben, dass diverse Studien Zusammenhänge zwischen ADHS und Defiziten in der Emotionsregulation aufzeigen. Zwar liegt

eine Komorbidität nicht in allen Fällen vor, jedoch mit einer weitaus höheren Rate als bei Kindern ohne ADHS. Laut den Studien äussert sich das Defizit vielfach durch aggressives Verhalten. Es zeigt sich, dass Kinder mit ADHS deutlich weniger adaptive Strategien benutzen als Kinder ohne ADHS (Riechmann et al., 2017). Weitere Studien weisen zudem nach, dass Kinder mit ADHS sowohl negative als auch positive Emotionen stärker ausdrücken und mit der Stressverarbeitung als Teil der Emotionsregulation deutlich schlechter umgehen können als andere Kinder (Desman et al., 2006).

2.1.4. ADHS in der Schule

Mit der Einschulung werden ADHS-Symptome bei Kindern meist sehr deutlich. Laut Gawrilow (2016) werden in dieser Lebensphase die meisten ADHS-Kinder diagnostiziert. Obwohl ADHS keine Verringerung der Intelligenz bedeutet, haben solche Kinder generell eine problematischere Schullaufbahn als andere Kinder (Gawrilow, 2016). Betrachtet man bereits beschriebenen Hauptsymptomen, aber auch Folgesymptomen und sonstige Defizite, liegt dies sehr nahe. Lauth (2014) beschreibt, dass Kinder mit ADHS im Unterricht oft auffallen, weil sie nicht wissen, worum es gerade geht, nicht anfangen zu arbeiten oder durch impulsives Verhalten viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Lehrpersonen benötigen deshalb viel Zeit, solche Kinder immer wieder zu motivieren, sie zu Aufgaben anzuleiten oder an Regeln zu erinnern (Lauth, 2014).

Barkley (2021) nennt in diesem Zusammenhang Studien, die belegen, dass Kinder mit ADHS oft schlechtere Noten schreiben als Kinder ohne ADHS. Sie scheinen sich in vier wichtigen Bereichen von anderen Kindern zu unterscheiden: weniger verfügbar für das Lernen, schlechtere soziale Kompetenzen, weniger Motivation und schlechtere Lernfähigkeit (Barkley, 2021). Auch Wender et al. (2002) schreiben, dass das Lernen in der Schule Kindern mit ADHS grundsätzlich schwerer fällt als anderen Kindern. Hinzu kommen dann die häufig auftretenden Lernbeeinträchtigungen. Die Gefahr für einen Teufelskreis ist gross. Wender et al. veranschaulichen dies anhand des folgenden Beispiels. Das Kind kann dem Unterricht und Schulstoff aufgrund von Ablenkbarkeit und niedriger Selbstregulation nur schwer folgen, die Frustration über schlechte Noten wächst, der Wissensrückstand wird grösser, die Motivation sinkt, die Ablenkbarkeit erhöht sich wiederum und das Kind folgt dem Unterricht immer weniger. Sie fügen weiter an, dass in der Schule schon sehr früh Selbstständigkeit und Organisation gefordert wird. Unstrukturierter und offener Unterricht ist allerdings eine grosse Herausforderung für Kinder mit ADHS. Aber auch die Planung von Hausaufgaben und das eigenständige Lernen auf Prüfungen ist für sie nur schwer möglich (Wender et al., 2002).

Die Unterstützung von schulischen Bezugspersonen ist für Kinder mit ADHS-Symptomen sehr wichtig. Frölich et al. (2021) betonen, dass es pädagogische und didaktische Massnahmen gibt, um Kinder mit ADHS-Symptomen zu fördern. Gawrilow et al. (2018) nennen als Beispiele für solche Massnahmen unter anderem klare Anweisungen, mehr Zeit oder auch das Weglassen von Gruppenarbeiten. Allerdings sind Frölich et al. (2021) der Meinung, dass solche Massnahmen oft nicht ausreichen, um die diversen Probleme auszugleichen. Interventionen der Verhaltensmodifikation können hierbei zusätzliche Hilfestellungen bieten.

2.1.5. Diagnostik

Das Feststellen eines ADHS ist eine medizinische Diagnose (Weber, 2016). Die Diagnose lässt sich anhand zweier Klassifikationssystemen machen: dem *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) der Ameri-

can Psychiatric Association oder der *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems* (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (Gawrilow, 2016). Die Schweizerische Fachgesellschaft ADHS verwendet momentan die Kriterien des *DSM* (Schweizerische Fachgesellschaft ADHS, 2016). Aber auch weitere Literatur belegt, dass in der Schweiz für eine Diagnose zum jetzigen Zeitpunkt vermehrt das *DSM* genutzt wird (Stieglitz, 2023).

Schulte-Körne (2008) beschreibt die Unterteilung von ADHS im *DSM* in drei Subtypen: ADHS bei vorherrschender Unaufmerksamkeit, ADHS bei vorherrschender Hyperaktivität und Impulsivität sowie der Mischtypus. Unabhängig vom Typ müssen für eine Diagnose die Symptome bereits vor dem siebten Lebensjahr auftreten, über mindestens sechs Monate bestehen bleiben und nicht dem Entwicklungsstands des Kindes entsprechen (Schulte-Körne, 2008). Eine Abklärung auf ADHS ist sehr komplex und zeitaufwändig. Laut Frölich et al. (2021) bildet die Befragung der Eltern, des Kindes und der Lehrperson das Hauptelement des Verfahrens. Zusätzlich wird das Verhalten des Kindes während der Exploration und weiterer Untersuchungen beobachtet. Zudem sind wichtige Informationen einzuholen. Die Autoren nennen hier unter anderem die Entwicklungsgeschichte, relevante Rahmenbedingungen, die medizinische Krankheitsgeschichte, das situationsübergreifende Vorkommen der Symptome, das Auftreten von Symptomen in verschiedenen Lebensbereichen, Schulleistungen und mögliche Teilleistungsstörungen. Anschliessend können noch weitere diagnostische Massnahmen hinzukommen wie standardisierte Fragebögen für Eltern, Kind und Lehrpersonen, eine körperliche sowie neurologische Untersuchung oder eine testpsychologische Untersuchung in den Bereichen Intelligenz, Sprache, Motorik, Aufmerksamkeit, Impulsivität oder Gedächtnis (Frölich et al., 2021).

2.1.6. Medikation

Im Anschluss an eine Diagnose ist laut Barkley (2021) die medikamentöse Therapie die meistverbreitete Therapieform für Kinder mit ADHS. Zurzeit werden zwei unterschiedliche Wirkstoffe verwendet, Methylphenidat und Amphetamin. Barkley erläutert, dass beide Stoffe einen guten bis sehr guten Erfolg zum Ausgleich der Symptome von ADHS erzielen und nur wenige und seltene Nebenwirkungen haben. Die Medikamente wirken sich auf die Hirnregion aus, die für die Hemmung, Aufmerksamkeit und Selbstregulation zuständig ist. So können bei vielen Kindern Verbesserungen in den Hauptsymptomen von ADHS beobachtet werden, wie zum Beispiel mehr Selbstkontrolle, längere Aufmerksamkeit und wenig Ablenkbarkeit. Dies hat wiederum positive Auswirkungen auf Folgesymptomen von ADHS. Oft lassen sich Kinder mit ADHS, die Medikamente einnehmen, im Verhalten nicht mehr von Kindern ohne ADHS unterscheiden (Barkley, 2021).

2.1.7. Die positiven Seiten von ADHS

Obwohl ADHS als eine Störung bekannt ist, sollen an dieser Stelle auch die positiven Eigenschaften von ADHS gewürdigt werden. Drüe (2007) nennt als Beispiele die Kreativität, die Offenheit für Neues, die Risikobereitschaft und den Drang, schnell Ergebnisse zu erzielen. Diese Eigenschaften können in passenden Berufsfeldern durchaus von Vorteil sein. In Kombination mit dem Hang zur Selbstdarstellung könnte dies etwa eine erfolgreiche Karriere im Theater, Film oder Fernsehen begünstigen. Ebenso können Hilfsbereitschaft und Empathie zu einem erfüllten Leben in einem sozialen Beruf beitragen (Drüe, 2007).

2.1.8. Begrifflichkeiten in dieser Arbeit

Aus den theoretischen Erläuterungen zu ADHS wird klar, dass die Symptome bei Kindern mit ADHS unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Hyperaktivität kann dabei auch gar nicht Teil des Störungsbildes sein. Laut Gawrilow et al. (2018) führt dies dazu, dass solche Kinder weniger stark auffallen und ihre Probleme leicht übersehen werden können. Dies führt wiederum dazu, dass diese Kinder keine Diagnose erhalten. Doch auch wenn ein Kind für eine Abklärung auf ADHS angemeldet wird, kann es zu sehr langen Wartezeiten kommen. Laut einer Recherche des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) dauert es in der Schweiz nach einer Anmeldung mehrere Monate oder gar bis zu einem Jahr bis eine Untersuchung tatsächlich startet (Kerrison, 2024). Zudem scheuen sich einige Eltern aufgrund von Vorurteilen immer noch davor, eine ADHS-Diagnose oder -Vermutung den Lehrpersonen bekannt zu geben (Gawrilow et al., 2018). Für diese Arbeit und deren Forschungsfragen ist eine tatsächliche Diagnose von ADHS allerdings nicht relevant. Vielmehr geht es um die auftretenden Symptome. Aus diesem Grund wird folgend der Begriff «Kinder mit ADHS-Symptomen» verwendet.

2.2. Sozial-emotionale Kompetenzen

2.2.1. Soziale Kompetenzen und emotionale Kompetenzen

Die Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen hängen sehr stark miteinander zusammen. Petermann und Wiedebusch (2016) sehen die emotionale Fähigkeiten als eine Voraussetzung für die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten. Studien belegen, dass Kinder mit guten emotionalen Kompetenzen auch sozial stärker sind und von Peers mehr Anerkennung erfahren (F. Petermann & Wiedebusch, 2016). Da diese zwei Kompetenzen eng miteinander verknüpft sind, wird oft als Oberbegriff der Ausdruck sozial-emotionale Kompetenzen verwendet, der sowohl die Konzepte der sozialen Kompetenzen als auch der emotionalen beinhaltet (Schiller et al., 2023).

Petermann und Wiedebusch (2016) fassen die Komponenten der emotionalen Kompetenzen folgend zusammen: der eigene mimische Emotionsausdruck, das Erkennen von mimischem Emotionsausdruck anderer, sprachlicher Emotionsausdruck, Emotionswissen und die Emotionsregulation. Pfeffer (2019) führt dies anhand von acht Schlüsselfertigkeiten noch etwas mehr aus:

1. Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und einordnen
2. Den mimischen und gestischen Gefühlsausdruck anderer Menschen erkennen
3. Gefühle nonverbal und verbal ausdrücken
4. Die Fähigkeit zur Empathie
5. Zwischen innerem Erleben und äusserem Ausdruck eines Gefühls unterscheiden
6. Mit negativen Emotionen und Stress umgehen, Emotionen selbstgesteuert regulieren
7. Bewusstsein darüber, dass [...] Beziehungen von der emotionalen Kommunikation bestimmt werden
8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit (Pfeffer, 2019, S. 10–11).

Pfeffer (2019) betont, dass obwohl dieser Teil der Kompetenzen auf Emotionen fokussiert, es dabei doch oft um Interaktionen mit anderen Personen geht, womit der Zusammenhang zu den sozialen Kompetenzen sehr deutlich wird. Denn als soziale Kompetenzen bezeichnet man Verhaltensweisen, die in der Interaktion mit anderen Menschen gezeigt werden (Dehu et al., 2015). Laut Pfeffer (2019) zählen zu den sozialen Kompetenzen aber eine Vielzahl an Fähigkeit, welche noch nicht einheitlich definiert werden. Dabei kann das Augenmerk mehr darauf

liegen, eigene Interessen in der Interaktion mit anderen erfolgreich umzusetzen, sich an die sozialen Normen anzupassen oder beide Aspekte miteinander zu vereinen. Da Normen aber stets von der Gesellschaft und Kultur abhängen, wird auch die Definition der sozialen Kompetenzen entsprechend davon beeinflusst (Pfeffer, 2019).

Zur Unterstützung einer Definition der Kompetenzen, zieht Petermann (2012) eine Meta-Analyse heran, welche die meistgenannten Verhaltensweisen folgendermassen zusammenfasst:

- (1) Gestaltung von Gleichaltrigenbeziehungen: durch prosoziales Verhalten, wie z. B. andere loben; Empathie und soziale Teilhabe zeigen
- (2) Ausgewogenes Selbstmanagement: beispielsweise Stimmungsregulation oder Konfliktbewältigung
- (3) Schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit: wie Aufforderungen nachkommen; Aufgaben zu Ende führen; Anweisungen des Lehrers befolgen
- (4) Kooperationsbereitschaft: wie Erwartungen akzeptieren; Regeln befolgen; mit Kritik angemessen umgehen
- (5) Selbstbewusstsein: zum Beispiel Gespräche beginnen, Kontakt herstellen können (F. Petermann, 2012, S. 28).

2.2.2. Emotionsregulation

Die Emotionsregulation ist ein wichtiger Teil der emotionalen Kompetenzen (F. Petermann & Wiedebusch, 2016). Kann adäquat mit Emotionen umgegangen und eine Stresssituation angemessen bewältigt werden, erhöht sich das subjektive Wohlbefinden und das Risiko für spätere psychische Probleme sinkt (Grob & Smolenski, 2009).

2.2.2.1. Definition von Emotionen

Benecke und Brauner (2017) erklären, dass Emotionen ausgelöst werden, wenn etwas passiert, was eine Person bewusst oder unbewusst als bedeutsam bewertet. Eine Emotion verlangt immer nach einer oder wenigen Handlungen und unterbindet dadurch andere mentale Prozesse, die in der Situation nicht zielführend für die Regulation sind. Die Autoren fügen an, dass dieser mentale Zustand der Emotion manchmal auch mit körperlichen Symptomen oder Ausdrücken verbunden ist. Meistens wird beschrieben, dass das bewusste Erleben einer Emotion nur eine seltene Teilkomponente ist. Das bewusste Erleben wird laut Benecke und Brauner dann meist als Gefühl bezeichnet. Nach dem evolutionsbiologischen Ansatz haben alle Emotionen eine Funktion und können in die folgenden sechs Basisemotionen eingeteilt werden: Ärger, Angst, Trauer, Freude, Ekel und Überraschung (Benecke & Brauner, 2017).

2.2.2.2. Regulation von Emotionen

Das zurzeit bedeutendste Konzept der Emotionsregulation stammt von James Gross. «Emotionsregulation beinhaltet alle bewussten und unbewussten Strategien zur Verstärkung, Aufrechterhaltung oder Abschwächung einer oder mehrerer Komponenten einer emotionalen Reaktion» (Gross, 2001, zitiert nach Benecke & Brauner, 2017, S. 135).

Laut In-Albon (2023) beschreibt Gross fünf verschiedene Strategien zur Emotionsregulation, wobei vier davon antizipatorisch sind und eine reaktiv ist. Die antizipatorischen Strategien werden angewendet, bevor die Emotion auftreten kann. Zu ihnen zählen die Situationsauswahl, die Situationsmodifikation, die Aufmerksamkeitslenkung und die kognitive Veränderung. Die reaktive Strategie setzt an, wenn die Emotion bereits da ist und wird von

Gross als Reaktionsveränderung bezeichnet. Eine Reaktion auf die Emotion kann im Verhalten, im Erleben oder in der physiologischen Reaktion gezeigt werden. Weiter teilt Gross Regulationsstrategien in adaptive und maladaptive ein (In-Albon, 2023). Auch Grob und Smolenski (2009) verwendet für ihren Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulationsstrategien eine solche Einteilung. Sie fügen jedoch noch die Kategorie *Weitere Strategien* hinzu. Tabelle 2 zeigt die im Fragebogen integrierten Strategien und deren Einteilung.

Tabelle 2: Einteilung der Emotionsregulationsstrategien

Kategorien	Emotionsregulationsstrategien
Adaptive Strategien	<ul style="list-style-type: none"> – Problemorientiertes Handeln – Zerstreuung – Stimmung anheben – Akzeptieren – Vergessen – Kognitives Problemlösen – Umbewertung
Maladaptive Strategien	<ul style="list-style-type: none"> – Aufgeben – Aggressives Verhalten – Rückzug – Selbstabwertung – Perseveration
Weitere Strategien	<ul style="list-style-type: none"> – Ausdruck – Soziale Unterstützung – Emotionskontrolle

Quelle: Gekürzte Darstellung nach Grob und Smolenski (2009, S. 20).

Laut Grob und Hagmann-von-Arx (2018) lassen sich während der Entwicklung der Emotionsregulation verschiedenen Stadien erkennen. Bei Säuglingen wird die Erregung stark von einer Bezugsperson reguliert. Es geschieht also eine interpsychische Regulation, wobei der Säugling auf eine andere Person angewiesen ist. In der frühen Kindheit passiert zunehmend ein Wechsel zur intrapsychischen Regulation. Die Autoren zählen als Beispiele für diese Selbstregulation die Aufmerksamkeitslenkung, die Selbstberuhigungsstrategien, der Rückzug aus emotionsauslösender Situation und die Manipulation der emotionsauslösenden Situation auf. In einem weiteren Stadium werden kognitiven Regulationsstrategien wie positive Selbstgespräche, kognitive Neubewertung der emotionsauslösenden Situation, Verleugnung von Gefühlen und internale Aufmerksamkeitslenkung hinzugezogen. Weiter folgt die Fähigkeit, geeignete und effektive Strategien in unterschiedlichen Situationen auszuwählen und anzuwenden. Zudem hat die Entwicklung von Sprache und Kommunikationsfähigkeit einen wichtigen Einfluss auf die emotionalen Regulationsstrategien (Grob & Hagmann-von-Arx, 2018).

2.3. Testgütekriterien

2.3.1. Entwicklungspsychologische Diagnostik

Laut Kuschel (2021) befasst sich die Entwicklungspsychologie mit den Veränderungen im Erleben und Verhalten eines Individuums im Laufe seines Lebens sowie mit den Unterschieden zwischen Menschen in diesen Veränderungen. Früher konzentrierte sich die Entwicklungsforschung vor allem auf das Kindes- und Jugendalter, wohingegen heutzutage das gesamte Leben bis zum Tod einbezogen wird. Kuschel erläutert weiter die Aufgaben der

Entwicklungspsychologie, wozu unter anderem das Bestimmen des aktuellen Entwicklungsstandes eines Kindes zählt. Diese Entwicklungsdiagnostik ermöglicht es, Entwicklungsverzögerungen und -defizite zu erkennen, Stärken zu identifizieren und Prognosen zur weiteren Entwicklung zu stellen. Die Autorin betont aber auch die Bewertung des Entwicklungsstandes eines Kindes im Vergleich zu einer Referenzgruppe als zentrales Merkmal der Entwicklungsdiagnostik. Dabei kann sowohl die allgemeine Entwicklung als auch spezifische Bereiche wie Motorik, Sprache oder kognitive Fähigkeiten ermittelt werden. Als Erfassungsinstrumente können Beobachtungen, Interviews, Fragebögen, psychophysiologische Methoden oder Testverfahren eingesetzt werden (Kuschel, 2021). Ein solches Testverfahren beziehungsweise ein solcher Entwicklungstest ist ein «standardisiertes Prüfverfahren, das eine möglichst objektive, reliable und valide Messung der individuellen Ausprägung eines Merkmals erlauben soll» (Trautner, 2003, S. 193).

Für die Entwicklung von Testverfahren nennen Krumm et al. (2021) einige Fragen, welche vorab geklärt werden müssen: «Welches Merkmal soll gemessen werden (= Messgegenstand) und wie genau ist es definiert? [...] Für wen soll der Test geeignet sein, wer soll ihn später bearbeiten? Für welchen Verwendungszweck soll der Test entwickelt werden?» (Krumm et al., 2021, S. 84). Anhand der Antworten kann mit dem Generieren von Testitems begonnen werden. Laut den Autoren müssen diese mehrfach empirisch daraufhin geprüft werden, ob sie tatsächlich den Messgegenstand erfassen, und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem müssen bei der Itemkonstruktion weitere Bedingungen der Zielgruppe, des Anwendungsbereichs und des Einsatzfeldes beachtet werden und das Antwortformat bestimmt werden. Krumm et al. (2021) beschreiben noch weitere Schritte der Testentwicklung, die an dieser Stelle allerdings zu weit führen würden. Insgesamt kann die Testentwicklung aber als einen komplexen, zeitintensiven Prozess bezeichnet werden.

2.3.2. Testgütekriterien - eine Übersicht

Damit ein psychologisches Testverfahren schlussendlich wissenschaftlich anerkannt wird, muss es mehrere Gütekriterien erfüllen und auf diese empirisch geprüft worden sein. Gütekriterien sind international einheitlich Standards an Anforderungen, welche ein Test erfüllen muss (Moosbrugger & Kelava, 2012). Grabowski et al. (2022) führen aus, dass diese Testgütekriterien oft in Haupt- und Nebengütekriterien eingeteilt werden. Objektivität, Validität und Reliabilität zählen dabei zu den Hauptgütekriterien. Obwohl die weiteren als Nebengütekriterien bezeichnet werden, sind sie ebenso wichtig und müssen von dem diagnostischen Test erfüllt werden (Grabowski et al., 2022).

Folgend werden alle Gütekriterien zusammenfassend erläutert, wobei sich kontinuierlich auf die Ausführungen von Moosbrugger und Kelava (2012) gestützt wird. Wenn ein Test, dessen Material, Darbietung, Auswertung und Interpretation so klar definiert sind, dass er unabhängig vom Ort, Zeit, Testleiter und Auswerter für eine einzige Testperson immer dieselben Testergebnisse wiedergeben würde, ist das Kriterium der **Objektivität** erfüllt. Mit **Validität**, oder auch Gültigkeit, ist gemeint, dass der Test das Merkmal misst, die er auch wirklich messen soll, und kein anderes. Um das Kriterium der **Reliabilität**, auch Zuverlässigkeit genannt, zu erfüllen, muss ein Test das Merkmal ohne Messfehler messen. Bei der **Skalierung** geht es darum, dass eine leistungsfähigere Testperson auch ein besseres Testergebnis erreichen muss als eine weniger leistungsfähige und sich dies in einer Relation widerspiegeln muss. Für die **Normierung**, oder auch Eichung, ist bedeutend, dass die Ergebnisse anhand eines Bezugssystems mit anderen Personen verglichen werden können. Die **Testökonomie** ist gegeben, wenn der zeitliche und finanzielle Aufwand im Verhältnis zum diagnostischen Erkenntnisgewinn niedrig gehalten wird. Ist das Merkmal,

das ein Test misst, praktisch relevant und die weiteren Massnahmen, die aufgrund der Testergebnisse getroffen werden, sind als wirksam zu erwarten, dann wird das Kriterium der **Nützlichkeit** erfüllt. Die **Zumutbarkeit** meint, dass die zeitliche, psychische und körperliche Belastung, welche der Test einer Testperson abverlangt, durch den resultierenden Nutzen gerechtfertigt ist. Damit ein Test die **Unverfälschbarkeit** erfüllt, darf es einer Testperson nicht möglich sein, durch gezieltes, verändertes Verhalten das Testergebnis zu verzerren (Moosbrugger & Kelava, 2012). Das Gütekriterium der **Fairness** wird im nächsten Unterkapitel ausführlich beschrieben.

2.3.3. Testfairness

«Ein Testverfahren erfüllt das Gütekriterium der Fairness, wenn die resultierenden Testwerte zu keiner systematischen Benachteiligung bestimmter Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu ethnischen, soziokulturellen oder geschlechtsspezifischen Gruppen führen» (Moosbrugger & Kelava, 2012). Laut Moosbrugger und Kelava (2012) folgt die Testfairness allerdings keiner festgesetzten Regel, sondern muss für jeden Test individuell überprüft werden. Und auch Pospeschill (2022) erklärt, dass es derzeit noch keine einheitlichen, festgelegten Kriterien gibt, um die Testfairness zu garantieren.

Grabowski et al. (2022) erklären, dass sich die Testfairness auf verschiedene Aspekte bezieht. So liegt eine Item-Bias vor, wenn eine Aufgabe systematisch für bestimmte Personen schwieriger ist. Aber auch sprachliche Kompetenzen, die zum Verstehen von Instruktionen benötigt werden, können zu unfairen Testergebnissen führen (Grabowski et al., 2022). Solche sprachlichen Probleme, aber auch weitere Defizite, welche die Bearbeitung von Items behindern, zählen Moosbrugger und Kelava (2012) zu der Durchführungsfairness. Renner und Scholz (2022) führen diese Gedanken noch weiter aus. Sie erläutern, dass man die Fähigkeiten, die eine Person benötigt, um einen Test durchzuführen, in zwei Arten unterteilen kann. Die Zielfertigkeiten sind diejenigen, welche der Test messen soll. Die Zugangsfähigkeiten hingegen braucht eine Person, um überhaupt fähig zu sein, einen Test durchzuführen. Die Autoren nennen hier auch Sprachverständnis, aber auch Hör- und Sehfähigkeit als typische Beispiele für solche Zugangsfähigkeiten. Verfügt eine Person also nicht über die vom Test vorausgesetzten Zugangsfähigkeiten, kann nicht von einer Testfairness gesprochen werden. Das Testergebnis der Zielfähigkeiten wird durch Defizite der Zugangsfähigkeiten verfälscht (Renner & Scholz, 2022).

Renner und Scholz (2022) sind deshalb der Meinung, dass die Testfairness eine erhebliche Wechselwirkung mit der Validität aufweist. Ein Test soll nur die Fähigkeit messen, die er behauptet zu messen. Wenn ein Test jedoch systematisch unfair für eine bestimmte Personengruppe ist, kann er bei dieser Gruppe nicht ausschliesslich das zu messende Konstrukt bestimmen, wodurch die Validität des Tests wiederum nicht gewährleistet ist (Renner & Scholz, 2022).

2.3.4. Testfairness und ADHS

Renner und Scholz (2022) zählen auch Aufmerksamkeit, Selbststeuerung, körperliche Belastbarkeit und Motorik zu Zugangsfähigkeiten (Renner & Scholz, 2022). Dies sind jedoch Kompetenzen, in denen Kinder mit ADHS oftmals Defizite aufweisen (vgl. Kapitel 2.1. ADHS). Testverfahren, die solche Zugangsfähigkeiten voraussetzen, können also nicht als fair für Kinder mit ADHS bezeichnet werden. Die Kinder würden durch ihre Defizite systematisch benachteiligt, was wiederum die Testergebnisse verfälscht.

3. Forschungsfrage 1 – Kriterien für die Testfairness

«Welche Kriterien sollte ein entwicklungspsychologischer Test beachten, um das Testgütekriterium Fairness in Bezug auf Kinder mit ADHS-Symptomen zu erfüllen?»

3.1. Forschungsmethodik – zusammenfassende, qualitative Inhaltsanalyse

Die Forschungsmethode der zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wurde gewählt, um relevante Kriterien für die Unterstützung von Kindern mit ADHS-Symptomen in der Literatur zu identifizieren und übersichtlich wiederzugeben. Die einzelnen Schritte werden zunächst theoretisch erläutert, gefolgt von einer Beschreibung ihrer Umsetzung in dieser Arbeit.

Die qualitative Inhaltsanalyse ist laut Mayring (2015) eine Methode zur Auswertung von Texten, die es ermöglicht, relevante Inhalte zu identifizieren, zu kategorisieren und zu interpretieren. Ihr Ziel ist es, den Inhalt des Materials in einer strukturierten Weise zu analysieren und Erkenntnisse zu gewinnen, welche sich auf das Forschungsziel beziehen (Mayring, 2015).

In dieser Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse eingesetzt, um Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit ADHS-Symptomen zu identifizieren, die in der Fachliteratur beschrieben werden. Anschliessend wurden diese Massnahmen kategorisiert und generalisiert, um eine Übertragbarkeit in die Testentwicklung zu ermöglichen. Damit soll sichergestellt werden, dass entwicklungspsychologische Tests fair für Kinder mit ADHS-Symptomen gestaltet werden. Die qualitative Inhaltsanalyse ist hierfür besonders geeignet, da sie es ermöglicht, Texte systematisch und strukturiert zu analysieren. Dabei wurden Kategorien induktiv erarbeitet, wodurch eine unvoreingenommene Abbildung des Materials entstehen konnte.

Material auswählen

Der erste Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse beschreibt Mayring (2015) als die genaue Festlegung des zu analysierenden Materials. Das Material sollte klar definiert werden und während der Analyse nur verändert oder erweitert werden, wenn dies unbedingt nötig ist (Mayring, 2015).

Die Quellen, die für diese Analyse ausgewählt wurden, mussten sich direkt auf ADHS oder ADS im Kindesalter beziehen und konkrete Unterstützungsmassnahmen oder Praxistipps enthalten. Die Massnahmen mussten punktuell, ohne Vorarbeit mit dem Kind und settingsunabhängig anwendbar sein und sich an erwachsene Bezugspersonen richten, insbesondere Eltern und Lehrpersonen, die mit betroffenen Kindern arbeiten. Diese Praxisorientierung war entscheidend, um Massnahmen zu identifizieren, die potenziell auf die entwicklungspsychologische Testentwicklung übertragbar sind. Aufgrund der grossen Menge an vorhandener Literatur wurden ausschliesslich deutschsprachige Quellen berücksichtigt. Die Literaturlauswahl beschränkte sich auf Publikationen der letzten 20 Jahre, um die Aktualität der Ergebnisse zu gewährleisten. Für die Recherche wurden die Online-Datenbanken ebscohost und HfH swisscovery sowie die physische Bibliothek der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der Pädagogischen Hochschule Zürich genutzt. Nach einer umfassenden Durchsicht und Bewertung der verfügbaren Literatur anhand des Schneeballprinzips (Roos & Leutwyler, 2022) wurden insgesamt 14 Bücher für die Analyse ausgewählt. Zusätzlich wurden 2 ADHS-Diagnostika herangezogen, um die Validierung der Massnahmen zu unterstützen. Diese Diagnostika dienten als Referenz, um zu bewerten, welche der gefundenen Massnahmen

auch in einem diagnostischen Kontext relevant erscheinen. Eine Liste der ausgewählten Quellen sowie der Diagnostika findet sich im Anhang 1.1.

Richtung der Analyse

Nach Mayring (2015) bezieht sich die Richtung der Analyse darauf, was aus dem Material interpretiert werden soll. Dies kann sich auf den Gegenstand des Textes, den Hintergrund der Verfassenden oder auf die Wirkung des Textes auf eine bestimmte Zielgruppe beziehen. Diese Richtung muss vorab festgelegt werden (Mayring, 2015). Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, Unterstützungsmassnahmen zu identifizieren, die für Kinder mit ADHS-Symptomen als hilfreich beschrieben werden. Diese Massnahmen sollten auf die entwicklungspsychologische Testentwicklung übertragbar sein, um sicherzustellen, dass Tests für Kinder mit ADHS-Symptomen fair gestaltet werden. Der Schwerpunkt lag auf der Analyse von Massnahmen und Anpassungen, die eine Testdurchführung für Kinder mit ADHS-Symptomen erleichtern und zu einer fairen Testgestaltung beitragen. Somit wurde eine Analyse des Gegenstands der Texte durchgeführt.

Form der Analyse

Mayring (2025) unterteilt die qualitativen Analysetechniken in drei Hauptformen: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Die Zusammenfassung reduziert das Material auf seine wesentlichen Inhalte und erstellt eine Übersicht, wobei induktiv ein Kategoriensystem erstellt wird. Die Explikation dient der genaueren Erklärung von Textstellen, wobei zusätzliches Material herangezogen wird. Die Strukturierung untersucht das Material nach festgelegten Kriterien und kann formal, inhaltlich, typisierend oder skalierend erfolgen. Jede dieser Formen wird je nach Forschungsfrage und Material angepasst, um die gewünschten Informationen systematisch zu extrahieren. Dabei kann auch eine Mischform dieser Arten gemacht werden (Mayring, 2015).

Die in dieser Arbeit durchgeführte Analyse orientierte sich an einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse. Das Material wurde in Bezug auf praxisnahe und settingsunabhängige Unterstützungsmassnahmen untersucht. Diese wurden extrahiert, verkürzt, generalisiert und zusammengefasst, wodurch induktiv ein Kategoriensystem entstand. Die Kategorien wurden in Hauptkategorien unterteilt und nach Häufigkeit ihres Vorkommens sortiert. Die übersichtliche Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation diente dazu, eine Checkliste für umsetzbare Empfehlungen für die Testentwicklung zu liefern.

Analyseeinheit

Weiter beschreibt Mayring (2015), dass die Analyseeinheiten festlegen, welche Teile eines Textes für die Analyse herangezogen werden. Sie bestehen aus drei Ebenen. Die Kodiereinheit ist die kleinste Einheit, die in eine Kategorie eingeordnet wird, und kann aus einem Satz oder auch einem einzelnen Wort bestehen. Die Kontexteinheit beschreibt den grösseren Zusammenhang, in dem die Kodiereinheit interpretiert wird, wie beispielsweise ein Absatz oder Abschnitt. Die Auswertungseinheit umfasst das gesamte Material, das analysiert wird, und kann von einem Kapitel bis hin zu dem ganzen Buch reichen. Diese Analyseeinheiten stellen sicher, dass die Analyse systematisch und nachvollziehbar durchgeführt wird (Mayring, 2015).

Die Kodiereinheit in dieser Arbeit umfasste jede in der Literatur erwähnte konkrete Unterstützungsmassnahme für Kinder mit ADHS-Symptomen. Diese konnten als ganze Sätze oder aber auch als aufzählende Stichworte formuliert sein. Die Kontexteinheit war der gesamte Absatz, in der die Unterstützungsmassnahme beschrieben wurde. Im ersten Schritt war die Auswertungseinheit das einzelne Buch, welches analysiert wurde, und in einem zweiten das gesamte ausgewählte Material.

Kategoriensystem

Das Kategoriensystem wird von Mayring (2015) als ein zentrales Instrument in der qualitativen Inhaltsanalyse genannt. Es ermöglicht die systematische Extraktion relevanter Informationen aus dem Material. Die Kategorien werden entweder induktiv aus dem Material abgeleitet oder deduktiv auf der Grundlage theoretischer Überlegungen entwickelt. Falls das Kategoriensystem induktiv erstellt wird, muss vorab das Thema der Kategorienbildung festgelegt werden, das anschliessend zur Selektion von relevanten Stellen dient. Die Fragestellung ist dabei die ausschlaggebende Komponente (Mayring, 2015).

In der vorliegenden Arbeit wurde das Kategoriensystem induktiv aus den analysierten Quellen entwickelt. Zuerst wurde das Thema der Kategorienbildung anhand der Fragestellung festgelegt. Gesucht wurden konkrete Massnahmen, die für Kinder mit ADHS-Symptomen unterstützend wirken. Diese Massnahmen mussten praxisnah, settingsunabhängig, punktuell wie auch ohne Vorarbeit mit dem Kind umsetzbar sein, um eine Übertragung auf die entwicklungspsychologische Testentwicklung zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass Massnahmen keinesfalls auf eine kontinuierliche Arbeit mit demselben Kind aufbauen durften. Zudem wurden Massnahmen mit bestrafendem Charakter ausgeschlossen, da diese eine Testdurchführung unterbrechen würden.

Zusammenfassende Inhaltsanalyse

Mayring (2015) formuliert einen modellhaften Ablauf für die Analyse, der sich je nach gewählter Analyseform unterscheidet. Für eine zusammenfassende Analyse wird zunächst das Material anhand des Themas der Kategorienbildung durchsucht und relevante Stellen markiert. Diese gefundenen Kodiereinheiten werden paraphrasiert und gesammelt. Bereits jetzt werden diese Paraphrasierungen lediglich auf das Essentielle beschränkt und in Kurzformen formuliert. Anschliessend wird das Abstraktionsniveau festgelegt, auf das das Material reduziert werden soll. Die Paraphrasen werden nun diesem Niveau angeglichen. Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheit mit demselben Inhalt sowie solche, die als nicht wesentlich erachtet werden, werden gestrichen. Zudem werden Paraphrasen, die sich aufeinander beziehen, zusammengefasst. Falls als sinnvoll erachtet, kann nun erneut eine Reduktion vorgenommen werden, indem das Abstraktionsniveau nochmals erhöht wird, wobei die Auswertungseinheit in diesem Schritt geändert werden kann. Mehrere Paraphrasen mit ähnlichen oder zusammenhängenden Aussagen werden nun zusammengefasst. Somit kann ein allgemeines Kategoriensystem entstehen. Die beschriebenen Analyseschritte müssen allerdings nicht alle einzeln durchlaufen werden, sondern können auch zusammengefasst bearbeitet werden (Mayring, 2015).

Wie bereits beschrieben, wurde für die Analyse das Thema der Kategorienbildung basierend auf der Fragestellung festgelegt. Entlang dieses Themas wurden die 14 gewählten Literaturbücher untersucht. Gefundene Massnahmen wurden extrahiert und paraphrasiert, wobei bereits in diesem Schritt inhaltsgleiche Kodiereinheiten lediglich einmal aufgeführt wurden. Das Abstraktionsniveau der anschliessenden Reduktion wurde so festgelegt, dass konkrete Massnahmen formuliert werden sollten. Die Paraphrasen wurden anschliessend diesem Niveau angepasst. Zusammenhängende Massnahmen innerhalb der ersten Auswertungseinheit, also desselben Buches, wurden dabei gebündelt und Unwichtiges gestrichen. Dieser erste Durchgang der Analyse ist im Anhang 1.2. ersichtlich. In einem weiteren Schritt wurde die Auswertungseinheit auf das gesamte ausgewählte Material erweitert und eine zweite Reduktion vorgenommen. Das Abstraktionsniveau wurde so formuliert, dass kurze und präzise Aufforderungen für die Lesenden beziehungsweise die testentwickelnden Personen entstanden. Dieser zweite Durchgang (Anhang 1.3) ergab schlussendlich ein Kategoriensystem mit 18 Kategorien (Anhang 1.4).

Weitere Analyse

Mayring (2015) erwähnt, dass aus dem Kategoriensystem nun weitere Analysen gemacht werden können. Es können innerhalb des Systems induktiv oder deduktiv Hauptkategorien gebildet werden oder die die Häufigkeit der Kategorien ausgewertet werden. Weiter kann das Kategoriensystem entlang der Fragestellung interpretiert werden (Mayring, 2015).

In dieser Arbeit wurden ebenfalls weiteren Analysen gemacht. Im Kategoriensystem wurden induktiv Hauptkategorien gebildet, in welche die Kategorien eingeteilt werden konnten. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Bezeichnungen dieser Hauptkategorien für die Anwendung in der Testentwicklung ebenfalls als sinnvoll erschienen. Weiter wurde evaluiert, in wie vielen der 14 Literaturbüchern die einzelnen Kategorien vorkamen. Anhand dieser Häufigkeit wurden die Kategorien innerhalb der Hauptkategorien (Tabelle 3) und innerhalb des gesamten Systems (Tabelle 4) geordnet. Hinzukam die Verifizierung der Kategorien aufgrund der zwei Diagnostika (Tabelle 5). Es wurde geprüft, ob die Fragebögen oder Tests der Diagnostika einen Hinweis auf die Gültigkeit der einzelnen Kategorien gaben (Anhang 1.5). Alle Ergebnisse wurden anschliessend interpretiert und auf ihre Übertragbarkeit und Umsetzungsmöglichkeit in der entwicklungspsychologischen Testentwicklung hin diskutiert.

Ergebnisse darstellen

Nach Mayring (2015) sollen die Ergebnisse und gewonnenen Daten klar und systematisch präsentiert werden, um das Material objektiv darzustellen, ohne es zu interpretieren. Dazu kann es sinnvoll sein, übersichtliche Tabellen oder Diagramme zu verwenden (Mayring, 2015).

Die Ergebnisse der durchgeführten Inhaltsanalyse werden anhand verschiedener Tabellen dargestellt und durch schriftliche Ausführungen verdeutlicht. Die objektive und strukturierte Darstellung der Massnahmen diene als Grundlage für die spätere Interpretation der Ergebnisse.

Ergebnisse interpretieren

Die Interpretation der Ergebnisse ist für Mayring (2015) ein weiterer Schritt, bei dem die dargestellten Resultate im Hinblick auf die Forschungsfrage analysiert werden. Dabei wird der Zusammenhang zwischen den Kategorien und der Fragestellung hergestellt und analysiert, welche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen werden können (Mayring, 2015).

Die Ergebnisse der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurden im Hinblick auf die Übertragbarkeit in die entwicklungspsychologische Testentwicklung sowie auf die Relevanz der Hauptkategorien und Kategorien für die Testfairness interpretiert. Weiter wurde ausgeführt, wie die identifizierten Massnahmen in der Testentwicklung umgesetzt werden könnten. Hierfür wurden die Kategorien individuell thematisiert und Ausführungen einzelner Literaturquellen hinzugezogen. Diese Interpretationen verbinden die Ergebnisse mit dem Ziel der Arbeit, praxisnahe Empfehlungen für die Testentwicklung zu liefern. Abschliessend wurde eine Checkliste (Abbildung 2) erstellt, um aufzuzeigen, welche Kriterien für die Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen beachtenswert sind. Die Kategorien des Kategoriensystems der Analyse wurden als Kriterien übernommen und vereinzelt durch zusätzliche Hinweise ergänzt. Für eine bessere Übersicht und einfache Anwendbarkeit wurde für die Sortierung nach Häufigkeit des Vorkommens innerhalb der Hauptkategorien gewählt. Zudem soll die Checkliste ein Unterstützungsinstrument sein, welches Testentwickelnde nutzen können, um ein diagnostisches Verfahren hinsichtlich der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen zu evaluieren. Zu diesem Zweck wurde der Liste eine Ordinalskala angefügt. Laut Porst (1998) herrscht allerdings Uneinigkeit darüber, wie viele Stufen eine Skala aufweisen und ob diese mit Worten oder Zahlen bezeichnet werden sollte. Für die Checkliste wurde schlussendlich eine

vierstufige Skala gewählt, die sowohl mit Worten als auch mit entsprechenden Ziffern beschriftet ist. Die Ziffern sollen einfachere und kürzere Notizen ermöglichen, wenn verschiedene Segmente eines Testverfahrens untersucht werden.

Gütekriterien

In dieser qualitativen Inhaltsanalyse wurde die Validität durch ein induktiv entwickeltes Kategoriensystem sichergestellt, welches praxisnahe und settingsunabhängige Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit ADHS-Symptomen aus der Literatur beinhaltet. Die Beachtung der Übertragbarkeit auf die Testentwicklung garantiert, dass lediglich für die Forschungsfrage relevante Kriterien erfasst wurden. Die Reliabilität wurde durch die konkrete Festlegung des Themas, die Definitionen der Auswertungseinheiten und Abstraktionsniveaus sowie der klar dokumentierten Reduktionen erlangt. Zur Objektivität trug das systematische, schrittweise Vorgehen anhand der Beschreibung von Mayring (2015) bei. Dies gewährleistete eine transparente, nachvollziehbare und sachliche Analyse.

3.2. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zur Identifikation von Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit ADHS-Symptomen dargestellt. Die Hauptkategorien und ihre einzelnen Kategorien werden aufgelistet, nach der Häufigkeit ihres Vorkommens innerhalb der Hauptkategorien, nach der Häufigkeit ihres Vorkommens unabhängig der Hauptkategorien und nach der Validierung durch Diagnostika geordnet und anhand von Tabellen visualisiert.

Anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse liessen sich eine Vielzahl an Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit ADHS-Symptomen extrahieren, reduzieren und generalisieren. Daraus ergaben sich schlussendlich 18 Kategorien. Diese Kategorien lassen sich thematisch ordnen und in 5 Hauptkategorien unterteilen: Anweisungen, Aufgaben, Ablauf, Lob und Arbeitsplatz. Mit je 6 Kategorien sind den Hauptkategorien «Anweisungen» und «Aufgaben» die meisten Kategorien zugeordnet. Weiter folgt die Hauptkategorie «Ablauf» mit 5 Kategorien und schlussendlich «Lob» sowie «Arbeitsplatz» mit je einer. Diese Hauptkategorien repräsentieren Bereiche, in denen strukturelle und kommunikative Anpassungen gemacht werden können, um Kinder mit ADHS-Symptomen zu unterstützen. «Anweisungen» umfasst Massnahmen, welche sich auf das Geben von Instruktionen bezüglich Aufgaben oder das Kommunizieren von Regeln durch eine erwachsene Person beziehen. Hingegen fokussieren sich Kategorien zu «Aufgaben» auf die Struktur und Gestaltung der Aufgaben selbst. Die Hauptkategorie «Ablauf» beinhaltet strukturelle Anpassungen, welche sich auf die Zeit beziehen, in der mit dem Kind gearbeitet wird. «Lob» behandelt die Bedeutung von positiver Verstärkung und «Arbeitsplatz» die Minimierung von ablenkenden Reizen auf der Arbeitsfläche. Diese thematische Unterteilung der Kategorien bietet eine übersichtliche Ordnung, wobei die prägnante Benennung der Hauptkategorien durch ein Wort eine schnelle Orientierung ermöglicht.

Die Kategorien wurden in unterschiedlich vielen Literaturquellen genannt. Die Häufigkeit des Vorkommens reicht von 1 bis 12 Nennungen. Weiter konnten 8 Kategorien durch eines oder beide der Diagnostika validiert werden. Die Ergebnisse werden in Tabelle 3 und 4 verdeutlicht. Tabelle 3 zeigt die Kategorien sortiert nach ihrer Häufigkeit des Vorkommens innerhalb der Hauptkategorien, wobei Tabelle 4 nach der Häufigkeit des Vorkommens unabhängig der Hauptkategorien sortiert ist. Diese zeigt, dass alle Hauptkategorien innerhalb der 7 meistgenannten Kategorien vertreten sind.

Tabelle 3: Alle Kategorien, sortiert nach Hauptkategorien und nach Häufigkeit des Vorkommens

Hauptkategorien	Kategorie	Häufigkeit des Vorkommens	Validierung durch Diagnostika
Anweisungen	Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren	12	2
	Blickkontakt herstellen	7	
	Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben	5	1
	Anweisungen visuell unterstützen	4	
	Anweisungen vom Kind wiederholen lassen	4	
	Anweisungen vormachen	1	
Aufgaben	Kurze, einteilige Aufgaben geben	11	2
	wenig schriftlichen Antworten verlangen	6	1
	Abwechslungsreiche Aufgaben geben	5	
	Material interessant gestalten	3	
	Material reizarm gestalten	2	2
	Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern	1	2
Ablauf	Bewegung und Pausen einbauen	9	2
	Ablauf vorhersehbar machen	5	
	Übergänge ankünden	4	2
	Struktur von aussen geben	4	2
Lob	unmittelbar und häufig loben	12	
Arbeitsplatz	nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben	6	2

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern und 2 Diagnostika.

Tabelle 4: Alle Kategorien, sortiert nach Häufigkeit des Vorkommens

Hauptkategorie	Kategorie	Häufigkeit des Vorkommens	Validierung durch Diagnostika
Anweisungen	Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren	12	2
Lob	unmittelbar und häufig loben	12	
Aufgaben	Kurze, einteilige Aufgaben geben	11	2
Ablauf	Bewegung und Pausen einbauen	9	2
Anweisungen	Blickkontakt herstellen	7	
Aufgaben	wenig schriftlichen Antworten verlangen	6	1
Arbeitsplatz	nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben	6	2
Anweisungen	Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben	5	1
Aufgaben	Abwechslungsreiche Aufgaben geben	5	
Ablauf	Ablauf vorhersehbar machen	5	
Anweisungen	Anweisungen visuell unterstützen	4	
Anweisungen	Anweisungen vom Kind wiederholen lassen	4	
Ablauf	Übergänge ankünden	4	2
Ablauf	Struktur von aussen geben	4	2
Aufgaben	Material interessant gestalten	3	
Aufgaben	Material reizarm gestalten	2	2
Anweisungen	Anweisungen vormachen	1	
Aufgaben	Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern	1	2

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern und 2 Diagnostika.

Insgesamt konnten 10 der 18 Kategorien durch die Diagnostika bestätigt werden. Dabei wurden 8 Kategorien durch beide Diagnostika und 2 Kategorien durch eines validiert. Dabei sind 4 der 5 Hauptkategorien vertreten. Die Hauptkategorie ‹Aufgaben› wird mit 4 Kategorien am meisten aufgelistet, woraufhin ‹Ablauf› mit 3 Kategorien, ‹Anweisungen› mit 2 Kategorie und ‹Arbeitsplatz› mit 1 Kategorie folgen. Tabelle 5 verdeutlicht diese Ergebnisse, wobei die Kategorien nach ihrer Häufigkeit des Vorkommens sortiert sind.

Tabelle 5: Durch Diagnostika validierte Kategorien, sortiert nach Häufigkeit des Vorkommens

Hauptkategorie	Kategorie	Häufigkeit des Vorkommens	Validierung durch Diagnostika
Anweisungen	Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren	12	2
Aufgaben	Kurze, einteilige Aufgaben geben	11	2
Ablauf	Bewegung und Pausen einbauen	9	2
Aufgaben	wenig schriftlichen Antworten verlangen	6	1
Arbeitsplatz	nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben	6	2
Anweisungen	Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben	5	1
Ablauf	Übergänge ankünden	4	2
Ablauf	Struktur von aussen geben	4	2
Aufgaben	Material reizarm gestalten	2	2
Aufgaben	Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern	1	2

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern und 2 Diagnostika.

3.3. Beantwortung der Fragestellung 1

«Welche Kriterien sollte ein entwicklungspsychologischer Test beachten, um das Testgütekriterium Fairness in Bezug auf Kinder mit ADHS-Symptomen zu erfüllen?»

Basierend auf den in der Analyse identifizierten, sortierten und kategorisierten Unterstützungsmassnahmen werden folgend die Ergebnisse interpretiert. Es werden alle Hauptkategorien und einzelnen Kategorien erläutert, deren Relevanz aufgezeigt sowie Umsetzungsmöglichkeiten in der Testentwicklung diskutiert. Die Beantwortung der Fragestellung wird mit einer Checkliste für die entwicklungspsychologische Testentwicklung abgeschlossen.

Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt, dass es eine Vielzahl an punktuellen und settingsunabhängigen Massnahmen gibt, die Kinder mit ADHS-Symptomen unterstützen können. Diese Anpassungen können während der Arbeit mit diesen Kindern hilfreich sein, um Folgen allfälliger Defizite vorzubeugen oder auszugleichen. Somit erhöht sich die Partizipationsfähigkeit dieser Kinder erheblich. Es kann davon ausgegangen werden, dass solche Massnahmen auch in einer Testsituation unterstützend wirken können. Ein Testverfahren kann durch die Integration der Massnahmen die erfordernten Zugangsfähigkeiten minimieren, in denen Kinder mit ADHS-Symptomen Defizite aufweisen, und somit die Teilnahme für diese Kinder erleichtern. Durch die Beachtung dieser Massnahmen sowohl in der Entwicklung als auch während der Durchführung von entwicklungspsychologischen Tests würde sich dementsprechend die Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen deutlich erhöhen. Die Einteilung der Kategorien in thematische Hauptkategorien verdeutlicht die Übertragbarkeit der Massnahmen. Da die Bereiche ‹Anweisungen›,

«Aufgaben», «Ablauf» sowie «Arbeitsplatz» natürlicherweise auch Teile eines diagnostischen Verfahrens sind, liegt es nahe, dass deren Massnahmen auch in einer Testsituation umgesetzt werden und unterstützend wirken können.

Relevanz der Massnahmen

Die Ergebnisse zeigen, dass Kategorien unterschiedlich häufig in den Literaturquellen vorkommen (siehe Tabelle 4). Es ist zu vermuten, dass Kategorien, welche in mehreren Quellen erwähnt werden, eine höhere Wichtigkeit besitzen und eine grössere Erfolgchance aufweisen, Kinder mit ADHS-Symptomen tatsächlich zu unterstützen. Je häufiger eine Kategorie genannt wurde, desto höher ist also ihre Relevanz einzuschätzen. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass Massnahmen mit wenigen Nennungen weniger bedeutend für die Unterstützung von Kindern mit ADHS-Symptomen und somit auch für die Testfairness sind. Wie viele Nennungen eine Kategorie aufweisen muss, um für die Testentwicklung beachtenswert zu sein, lässt sich an dieser Stelle nicht sagen. Es kann jedoch grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass sich die Testfairness erhöht, je mehr Kategorien beachtet und erfüllt werden. Je mehr Nennungen eine solche Kategorie aufweist, desto mehr Auswirkung hat sie auf die Erhöhung der Testfairness.

Zusätzlich zur Häufigkeit des Vorkommens bietet auch die Validierung durch die Diagnostika einen Anhaltspunkt für die Relevanz der Massnahme (siehe Tabelle 5). Da die Validierung auf Fragebögen und Untertests basiert, welche konkrete Verhaltensweisen und Herausforderungen im Alltag von Kindern mit ADHS-Symptomen ermitteln, wird deutlich, dass diese Massnahmen relevant für die Unterstützung dieser Kinder sind. Damit werden Massnahmen hervorgehoben, welche sich auf Defizite der Kinder beziehen, welche auch in der ADHS-Diagnostik als bedeutend gelten. Folglich kann sich die Testfairness durch die Beachtung dieser validierten Massnahmen erheblich erhöht werden.

Verschiedene Hauptkategorien

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die 4 meistgenannten Massnahmen aus 4 unterschiedlichen Hauptkategorien stammen (siehe Tabelle 4). Dies verdeutlicht, dass eine hohe Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen nur erreicht werden kann, wenn mehrere Dimensionen der Testgestaltung berücksichtigt werden. Auch über die gesamte Tabelle 4 ist keine auffällige Häufung an Kategorien derselben Hauptkategorie erkennbar. Die Kategorien einer Hauptkategorie sind jeweils über die gesamte Auflistung verteilt. So kann auch im Hinblick auf alle Kategorien keine Hauptkategorie als relevanter als die anderen eingestuft werden. Dies legt nahe, dass die Kinder in vielfältigen Bereichen spezifische Unterstützung benötigen. Wenn sich Testentwickelnde auf nur einen dieser Bereiche fokussieren, besteht das Risiko, dass wesentliche Unterstützungsbedarfe der Kinder nicht berücksichtigt werden. So könnte ein Test zwar kurze und verständliche Anweisungen haben, aber ohne regelmässige Pausen oder klaren Ankündigungen von Übergängen für Kinder mit ADHS-Symptomen trotzdem ermüdend und überfordernd sein. Dies bedeutet, dass eine ausgewogene Berücksichtigung und Anpassung aller Bereiche eines Tests erforderlich ist, um eine umfassend faire Testsituation zu gewährleisten.

Einzelne Kategorien

Folgend wird im Hinblick auf die Anwendung der Massnahmen in der Testentwicklung auf die einzelnen Kategorien und deren Umsetzungsmöglichkeiten eingegangen. Dabei werden diese nach ihrer Häufigkeit innerhalb der Hauptkategorien aufgelistet (siehe Tabelle 3).

Anweisungen

Für die Kategorie «Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren» werden in der gewählten Literatur vielfach genau diese Ausdrücke oder Synonyme verwendet. Jedoch werden teilweise noch weitere, spezifische Vorschläge zur Umsetzung gemacht. So werden kurze Sätze mit einfacher Wortwahl (Frölich et al., 2021), kindgerechte Formulierungen (Holowenko et al., 2005; Warnke & Satzger-Harsch, 2004), positive Formulierungen (Lauth, 2014; Rietzler et al., 2016; Wirth & Döpfner, 2023) und kein überflüssiger Text (Wirth & Döpfner, 2023) als hilfreich genannt. Klar ist jedoch, dass in dieser Kategorie gemeint ist, dass Instruktionen und Regeln unmissverständlich wie auch so kurz und konkret wie möglich formuliert werden sollten. So sollten auch in der Testentwicklung die Formulierungen der Anweisungen gezielt gewählt und sorgfältig dokumentiert werden. Ein Hinweis im Manual, dass die Anweisungen von der durchführenden Person genau so formuliert werden müssen, wie es die Testinstruktionen vorgeben, würde dabei sicherstellen, dass diese Kriterien in der Testdurchführung auch tatsächlich umgesetzt werden.

«Blickkontakt herstellen» ist keine Massnahme, die in der Testentwicklung bei der Ausarbeitung von Aufgaben oder bei der Formulierung von Anweisungen berücksichtigt werden kann. Vielmehr handelt es sich um eine Massnahme, die während der Testdurchführung beachtet werden und somit von der durchführenden Person umgesetzt werden muss. In der Testentwicklung kann allerdings darauf geachtet werden, dass die Wichtigkeit des Blickkontakts im Manual betont wird.

Bei der Massnahme «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben» ist die Situation gemeint, wenn dieselbe Instruktion wiederholt werden muss, weil das Kind nicht aufmerksam war (Hoberg, 2023). Aber auch wenn eine Aufgabe zum selben Typ gehört, wie eine Aufgabe zuvor und somit dieselbe Aufgabenstellung benötigt, könnte eine Wiederholung mit demselben Wortlaut das Kind beim Verständnis unterstützen. Auf ersteres könnte im Manual hingewiesen werden. Letzteres muss von den Testentwickelnden bei der Formulierung der Anweisungen berücksichtigt werden. So ist es wichtig, dass bei einer Wiederholung desselben Aufgabentyps die Anweisungen erneut gegeben werden und weiter noch, dass diese Anweisungen im selben Wortlaut wie bei vorangegangenen Aufgaben dieses Typs formuliert sind.

Bezüglich den Kriterien zu «Anweisungen visuell unterstützen» wird erwähnt, dass das Verwenden von Bildern (Frölich et al., 2021), Grafiken (Frölich et al., 2021) oder Piktogrammen (Hoberg, 2023) wie auch das Herausheben von Schlüsselwörtern (Frölich et al., 2021) das Kind beim Verstehen von Anweisungen unterstützen können. Ebenfalls sollte die Mimik und Gestik eingesetzt werden (Hoberg, 2023). Erstgenannte Vorschläge können bereits beim Entwickeln von Testanweisungen integriert werden, indem entweder zusätzliche visuelle Unterstützung geboten wird oder die Aufgabe sich durch das Testmaterial sehr leicht erschliessen lässt. Der Einsatz von Mimik und Gestik liegt wiederum hauptsächlich bei der durchführenden Person. Allerdings kann in den Testinstruktionen neben den Anweisungen, welche die durchführende Person sagen muss, auch vorgegeben werden, welche Mimik und Gestik einzusetzen ist. Im Manual kann zudem darauf hingewiesen werden, dass die Mimik und Gestik jeweils passend zu den jeweiligen Äusserungen eingesetzt werden sollen.

Um die Sicherung des Verständnisses der Aufgabenstellung (Frölich et al., 2021) geht es bei der Kategorie «Anweisungen vom Kind wiederholen lassen». Während einer Testdurchführung könnten deshalb schwierige Instruktionen vom Kind wiederholt werden lassen. Welche Anweisungen als schwierig gelten und wo ein Wiederholenlassen angebracht wäre, kann von den Testentwickelnden in den Testinstruktionen festgehalten werden.

Zur Umsetzung von «Anweisungen vormachen» kann die durchführende Person während des Erklärens der Aufgabenstellung bereits selbst eine Beispielaufgabe durchführen. Dies könnte vor allem bei komplexeren, mehrteiligen Aufgaben sinnvoll sein, um das Kind beim Verständnis der Anweisungen zu unterstützen. Das Vormachen einer Aufgabe müsste von den Testentwickelnden klar für die durchführende Person geplant und beschrieben werden.

Aufgaben

Die Kategorie «Kurze, einteilige Aufgaben geben» meint, dass Aufgaben nicht zu lang oder mehrschrittig sein sollten. Das Kind sollte lediglich eine Einzelaufgabe aufs Mal erhalten. Dabei kann es auch hilfreich sein, wenn nur eine Aufgabe visuell ersichtlich ist (Gawrilow et al., 2018). Dieses Kriterium können bereits während der Entwicklung von Testaufgaben beachtet werden. Das Bestimmen der idealen zeitlichen Länge einer Aufgabe gestaltet sich hingegen schwierig. Die meisten Literaturschaffenden beschränken sich darauf, *kurze* Aufgaben zu empfehlen. Andere bezeichnen eine Dauer von 2 bis 5 Minuten (Born & Oehler, 2023) weniger als 10 Minuten (Schröder-Stahlberg, 2006) oder auch 10 bis 15 Minuten (Rietzler et al., 2016) als angemessen. Barkley (2021) meint, Aufgaben dürfen nur so lange sein, wie bei einem 30% jüngeren Kind, liefert dazu aber keine konkreten Zahlen. Kemmerich (2017) sagt zum Thema Aufmerksamkeitsspanne, dass die eines Kindes ohne ADHS mit 7 Jahren 15 Minuten, mit 8-9 Jahren 20 Minuten, mit 10-12 Jahren 25 Minuten und mit 13-17 Jahren 30 Minuten beträgt. Ob sich diese Zahlen nun aber auf die Aussage von Barkley anwenden lassen, ist unklar. Festzuhalten ist jedoch, dass je kürzer eine Aufgabe ausfällt, desto besser ist dies für Kinder mit ADHS-Symptomen.

Zu «wenig schriftlichen Antworten verlangen» wird als Alternative mündliche Antworten genannt (Frölich et al., 2021; Holowenko et al., 2005; Schröder-Stahlberg, 2006). Aufgaben sollten also so gestellt werden, dass eine mündliche Beantwortung möglich ist. In der Testsituation ist dies allerdings nur denkbar, wenn der Test im Einzelsetting mit einer durchführenden Person stattfindet.

Um das Kriterium «Abwechslungsreiche Aufgaben geben» zu gewährleisten, können verschiedene Aufgabentypen eingebaut (Rietzler et al., 2016) und abwechslungsreiche Materialien eingesetzt (Warnke & Satzger-Harsch, 2004) werden. Auch dies sollten Testentwickelnde beim Erstellen der Aufgaben eines Testverfahrens berücksichtigen.

Die Kategorien «Material interessant gestalten» und «Material reizarm gestalten» stehen im Widerspruch zueinander. Ersteres kommt in der gewählten Literatur mit 3 Nennungen einmal mehr vor. Einerseits heisst es, Farben (Barkley, 2021; Schröder-Stahlberg, 2006), Formen und haptische Struktur (Barkley, 2021) von Materialien sowie das Ansprechen von verschiedenen Sinneskanälen (Warnke & Satzger-Harsch, 2004) mit diesen seien hilfreich, um das Interesse des Kindes zu wecken. Andererseits sollen Materialien mit wenig Bildmaterial (Rietzler et al., 2016) oder gar ohne Illustrationen (Wirth & Döpfner, 2023) gestaltet werden, um das Kind nicht abzulenken. Die zweite Kategorie wurde durch beide Diagnostika bestätigt, da diese erfragen, wie sehr sich ein Kind von visuellen Reizen ablenken lässt (Lidzba et al., 2013; U. Petermann & Petermann, 2019b). Die Vermutung liegt nahe, dass es sinnvoll sein kann, einen Konsens zu finden und beiden Kategorien in Einklang miteinander zu bringen. Das Material

könnte ansprechend mit Farben und Formen, aber ohne irrelevantes Bildmaterial gestaltet werden. Testentwickelnde sollten die Gestaltung der Materialien sorgfältig bedenken und klare Vorgaben für allfällige illustrierende Personen formulieren. Die empfohlene haptische Struktur ist von der erwähnten Diskrepanz allerdings ausgenommen, da sie in der Kategorie «Material reizarm gestalten» keine Erwähnung findet. Somit ist zu vermuten, dass eine haptische Form des Materials bedenkenlos umgesetzt werden kann.

Bei «Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern» ist sowohl gemeint, dass das Kind seine Antwort umändern kann, wenn es selbst einen Fehler bemerkt, wie auch dass das Kind daran erinnert wird, seine Aufgaben nochmals durchzuschauen und allenfalls zu korrigieren. Zweiteres beruht auf der Annahme, dass durch Impulsivität leicht Flüchtigkeitsfehler entstehen können (Frölich et al., 2021), welche aber durch eine erneute Überprüfung vom Kind selbst erkannt werden können. Eine kurze Frage wie «Möchtest du es so lassen?» oder «Bist du so fertig?» könnte während einer Testdurchführung ausreichend sein, um das Kind nochmals zur Kontrolle anzuregen. Grundsätzlich sollte das Kind aber immer die Möglichkeit haben, seine Antworten ändern und korrigieren zu dürfen.

Ablauf

Die Kategorie «Bewegung und Pausen einbauen» enthält zwei Komponenten. Einerseits sollen regelmässige Pausen gemacht werden, andererseits sollen diese Pausen als Bewegungsanlass genutzt werden. In der Testsituation ist es jedoch die durchführende Person, welche die Gestaltung der Pausen umsetzt. Bei der Testentwicklung kann lediglich im Manual aufgezeigt werden, dass Bewegungspausen von den Testentwickelnden als wichtig und sinnvoll erachtet werden. Testentwickelnde können allerdings den Ablauf eines Tests so gestalten, dass regelmässigen Pausen eingebaut werden können, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen. Im Manual könnten Pausenmöglichkeiten aufgeführt werden, die genutzt werden können, falls das Kind diese benötigt. Zwischen dem Abschluss eines Aufgabentyps und dem Beginn eines neuen oder auch während die durchführende Person das Testmaterial wechselt, könnten passende Zeitpunkte für Pausen darstellen.

Um der Kategorie «Ablauf vorhersehbar machen» gerecht zu werden, kann der Ablauf mit dem Kind besprochen (Warnke & Satzger-Harsch, 2004) oder visuell dargestellt werden (Florin, 2016; Wirth & Döpfner, 2023). Auch der Schwierigkeitsgrad oder die zeitliche Dauer kann in so einer Übersicht Platz finden (Wirth & Döpfner, 2023). Je nach Länge und Aufbau eines Testverfahrens können verschiedene oder auch mehrere Varianten sinnvoll sein.

Das Kriterium «Übergänge ankünden» kann so verstanden werden, dass mit dem Kind thematisiert werden soll, wenn eine Einheit beendet wird und eine neue beginnt. In der Testentwicklung könnte dies bedeuten, in den Instruktionen klar festzulegen, dass dem Kind der Beginn jeder neuen Aufgabe deutlich mitzuteilen ist. Auch kann es hilfreich sein, die ungefähre zeitliche Dauer der neuen Aufgabe anzukünden (Wirth & Döpfner, 2023).

Damit das Kind sich nicht selbst strukturieren und organisieren muss, sollte man ihm «Struktur von aussen geben». Im Testsetting könnte das Kind eng geführt durch den Test begleitet werden. Es muss also nicht selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge es die Aufgaben erledigt (Born & Oehler, 2023) oder welches Material es dafür benutzt. Solche Entscheidungen sollten dem Kind abgenommen und stattdessen von den Testentwickelnden gemacht werden. Ein klarer, vorgegebener Ablauf des Tests mit klar zugewiesenen Materialien ist hierfür sinnvoll.

Lob

Die Hauptkategorie «Lob» ist zwar nicht natürlicherweise Teil eines diagnostischen Testverfahrens, kann und sollte aber dennoch beachtet und eingebaut werden. «Unmittelbar und häufig loben» hilft dem Kind dabei, motiviert zu bleiben (Born & Oehler, 2023). Dabei sollte sowohl die Leistung, vor allem aber die Bereitschaft zum Arbeiten gelobt werden (Born & Oehler, 2023; Hoberg, 2023; Warnke & Satzger-Harsch, 2004). In einem entwicklungspsychologischen Test macht es Sinn, das Augenmerk mehr auf das Loben von Anstrengung zu legen, da die Auswertung der Leistungen Teil des Diagnoseprozesses ist und dem Kind normalerweise nicht unmittelbar zurückgemeldet werden. So könnte in den Testinstruktionen für die durchführende Person beispielsweise regelmässig lobende Sätze eingebaut werden wie «Du hast viele Ideen gesammelt», «Super, diese Aufgabe hast du abgeschlossen» oder «Du hast schon die Hälfte der Aufgaben erledigt und super mitgemacht», ohne dabei auf die Korrektheit der Antworten einzugehen.

Arbeitsplatz

Das Kriterium «Nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben» folgt dem Ziel, unnötige Reize zu minimieren (Wirth & Döpfner, 2023). Wenige Materialien, welche übersichtlich angeordnet und schnell auf- beziehungsweise abgebaut werden können, sollten hier für die Testentwicklung angedacht werden. Solche Überlegungen können eine erhöhte Ablenkbarkeit des Kindes aufgrund einer überfüllten Arbeitsfläche vorbeugen.

Bei der Betrachtung der Umsetzungsmöglichkeiten für die Testentwicklung zeigt sich, dass diese in zwei Arten unterteilt werden können. Einige Massnahmen können bereits während der Testentwicklung berücksichtigt werden und in die Gestaltung des Testverfahrens integriert werden. Die Umsetzung anderer Massnahmen hängt jedoch von der durchführenden Person ab. Die Testentwickelnden können zwar im Manual diese Kriterien erläutern, die tatsächliche Beachtung während der Testdurchführung jedoch nicht beeinflussen. Umso wichtiger erscheint es, dass Massnahmen, die direkt von den Testentwickelnden umgesetzt werden können, während der Testentwicklung gezielt integriert werden.

Checkliste

Anhand der Ergebnisse der Inhaltsanalyse sowie deren Interpretationen wurde eine Checkliste (Abbildung 2) für die Testentwicklung erstellt. Diese Liste dient dazu, entwicklungspsychologische Testverfahren bezüglich der Unterstützungsmassnahmen zu analysieren und somit deren Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen einzuschätzen. Je mehr Kriterien ein Test erfüllt, desto höher ist auch dessen Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen. Wie viele Kategorien der Checkliste n welchem Mass erfüllt sein müssen, damit ein Testverfahren als fair für Kinder mit ADHS-Symptomen gilt, kann an dieser Stelle jedoch nicht festgelegt werden. Anhand der Einschätzung der einzelnen Kriterien können anschliessend Schlussfolgerungen gezogen werden, welche Bereiche eines Tests erneute Aufmerksamkeit und Überarbeitung bedürfen. Ziel ist es, Zugangsfähigkeiten eines Testverfahrens zu minimieren, in denen Kinder mit ADHS-Symptome eingeschränkt sind. Die Erhöhung der Testfairness ist aus Sicht der Verfasserin allerdings nicht als abschliessbaren Prozess anzusehen. Testverfahren können immer wieder überarbeitet und Massnahmen immer weiter verfeinert werden, ohne zu einem endgültigen Abschluss zu gelangen. Die hier erarbeitete Checkliste kann als Unterstützungsinstrument dienen, um eine ungefähre Einschätzung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen vorzunehmen. Vor allem soll sie aber Testentwickelnde zur Reflexion anregen und auf die Bedürfnisse von Kindern mit ADHS-Symptomen aufmerksam machen. Denn auch

Moosbrugger und Kelava (Moosbrugger & Kelava, 2012) vertreten die Haltung, dass die Sicherstellung der Testfairness keiner strikten Regel folgt und für jeden Test individuell bewertet werden muss.

Hauptkategorien	Kriterien	Nicht erfüllt (1)	Kaum erfüllt (2)	Teilweise erfüllt (3)	Erfüllt (4)	Nicht anwendbar
Anweisungen	Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren (unmissverständlich, kurze Sätze, einfache Wortwahl, kein irrelevanter Text)					
	Blickkontakt herstellen (Erwähnung für die Testdurchführung im Manual)					
	Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben					
	Anweisungen Visuell unterstützen (Bilder, Grafiken, Piktogramme, Schlüsselwörter, Aufgabe durch Material leicht erschließbar, Einsetzen von Mimik und Gestik)					
	Anweisungen vom Kind wiederholen lassen					
	Anweisungen vormachen					
Aufgaben	Kurze, einteilige Aufgaben geben					
	wenig schriftlichen Antworten verlangen					
	Abwechslungsreiche Aufgaben geben (verschiedene Aufgabentypen, abwechslungsreiches Material)					
	Material interessant gestalten (Farben, Formen, haptische Struktur)					
	Material reizarm gestalten (kein irrelevantes Bildmaterial)					
Ablauf	Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern (inkl. zur Überprüfung der Antworten auffordern)					
	Bewegung und Pausen einbauen (Ablauf mit Pausen planen, Erwähnung für die Testdurchführung im Manual)					
	Ablauf vorhersehbar machen (besprechen, visualisieren)					
Lob	Übergänge ankünden					
	Struktur von aussen geben					
Arbeitsplatz	unmittelbar und häufig loben					
	nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben (wenige, geordnete Testmaterialien)					

Abbildung 2 Checkliste zur Einschätzung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen. Kriterien aufgrund einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern.

4. Forschungsfrage 2 – Testfairness des *ISEKs*

«In Bezug auf welche Kriterien erfüllt die momentane Version des *ISEKs* das Testgütekriterium Fairness für Kinder mit ADHS-Symptomen bereits und in welcher Hinsicht sollte das *ISEK* nochmals überarbeitet werden?»

4.1. Forschungsmethodik – skalierende, qualitative Inhaltsanalyse

Die Methode der skalierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wurde gewählt, um die momentane Version des *ISEKs* systematisch anhand von vorher festgelegten Kategorien zu analysieren und einzuschätzen. Das Kategoriensystem basiert auf den Ergebnissen der ersten Forschungsfrage, in der Massnahmen für die Fairness von entwicklungspsychologischen Tests für Kindern mit ADHS-Symptomen erarbeitet wurden. Die skalierende, qualitative Inhaltsanalyse ist für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage geeignet, da sie es erlaubt, das Material systematisch zu kategorisieren und einzelne Testelemente zu bewerten.

Im Folgenden wird erläutert, wie die einzelnen Schritte der Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) in dieser Untersuchung umgesetzt wurden. Die Beschreibungen basieren weitestgehend auf denselben theoretischen Grundlagen, die bereits im Methodenteil der ersten Forschungsfrage dargestellt wurden. Daher wird an dieser Stelle auf eine erneute Ausführung der Theorie verzichtet, wobei Ergänzungen eingefügt werden, falls diese im Rahmen der ersten Forschungsfrage noch nicht erläutert wurden. Die durchgeführte Analyse stützt sich auf die Checkliste (Anhang), welche zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage erstellt wurde. In der weiteren Arbeit wird daher auf wiederholte Verweise verzichtet und die Liste nur noch als «Checkliste» bezeichnet.

Material auswählen

Für die Analyse wurde das gesamte, derzeit vorhandene Material des *ISEKs* herangezogen, das Instruktionen, Testaufgaben, visuelles Material sowie Antwortbögen umfasst (siehe Kapitel 4.2. *Inventar zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK)*). Da sich das *ISEK* zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch in der Entwicklung befindet, ist noch kein Testmanual vorhanden.

Richtung der Analyse

Das Ziel der Analyse ist es zu überprüfen, inwiefern die momentane Version des *ISEKs* die Kriterien der Checkliste für Testfairness in Bezug auf Kinder mit ADHS-Symptomen erfüllt. Die Bewertung erfolgte anhand der fünf Hauptkategorien und deren einzelnen Kriterien. Alle Kategorien wurden detailliert auf den Grad ihrer Erfüllung hin untersucht. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Frage, wie gut das *ISEK* auf die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit ADHS-Symptomen eingeht, ob eine Überarbeitung für eine fairere Testgestaltung erforderlich ist und welche konkreten Anpassungen vorgenommen werden sollten. Es wurde somit eine gegenständliche Analyse gemacht.

Form der Analyse

Mayring (2015) beschreibt vier Typen der strukturierenden Inhaltsanalyse: formal, inhaltlich, typisierend und skalierend. Das Ziel einer skalierenden Strukturierung ist es, Material oder Materialteile auf einen bestimmten Aspekt

hin zu untersuchen und auf einer meist ordinalen Skala einzuschätzen, wobei ein deduktiv erarbeitetes Kategoriensystem verwendet wird (Mayring, 2015).

Die durchgeführte Analyse folgte dieser skalierenden Strukturierung. Das *ISEK*-Material wurde anhand deduktiver Kategorien, die auf den Kriterien der Checkliste basieren, analysiert. Dabei wurde einzelne Testelemente in Bezug auf ein Kriterium der Checkliste bewertet und auf einer Ordinalskala eingeordnet. Die Bewertung erfolgte entsprechend der Checkliste nach einem vierstufigen Schema, das von «nicht erfüllt» bis «erfüllt» reichte.

Analyseeinheit

Für die durchgeführte Analyse konnten die Kodiereinheit je nach Kategorie Teilaufgaben, Einzelaufgaben, Instruktionen für die durchführende Person (Person, die den Test mit der Testperson durchführt), Anweisungen für die Testperson, einzelne Sätze, Antwortmöglichkeiten oder auch visuelles Material umfassen. Die Kontexteinheit reichte von der jeweiligen Teil- oder Einzelaufgabe über Aufgabentypen bis hin zum gesamten *ISEK*-Material. Die Kodier- sowie Kontexteinheiten der einzelnen Kategorien wurde im Kodierleitfaden festgehalten. Die Auswertungseinheit umfasste das gesamte, momentan vorhandene Material des *ISEKs*.

Kategoriensystem

Als Grundlage für das Kategoriensystem wurde die Checkliste genommen. Diese Liste basiert auf in der Literatur identifizierten und anschliessend priorisierten Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit ADHS-Symptomen. Durch die aus der Liste deduktiv entnommenen Kategorien wird gewährleistet, dass auch die Inhaltsanalyse zur zweiten Forschungsfrage theoretisch relevante Aspekte für die Testfairness in Bezug auf Kinder mit ADHS-Symptomen beachtet. So wurden die Hauptkategorien sowie die dazugehörigen Kategorien aus der Checkliste übernommen und als Kategoriensystem verwendet.

Skalierende Strukturierung

Für eine skalierende Strukturierung empfiehlt Mayring (2025) in einem ersten Schritt die Einschätzungsdimensionen festzulegen. Diese Dimensionen sind die Aspekte, auf die hin das Material eingeschätzt werden soll. Weiter werden die Ausprägungen beziehungsweise Skalenpunkte bestimmt, welche das Material im Hinblick auf eine Dimension aufweisen kann. Meist wird hier eine Ordinalskala verwendet. Wie Fundstellen im Material auf dieser Skala eingeschätzt werden, wird in einem Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen festgehalten. Dieser Leitfaden kann während der Materialdurchsicht noch erweitert und angepasst werden (Mayring, 2015).

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage sollte das momentane *ISEK*-Material hinsichtlich verschiedener Kriterien zur Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen untersucht und bewertet werden, weshalb die skalierende Strukturierung eine geeignete Forschungsmethode darstellt. Als Grundlage für diese Inhaltsanalyse wurde die Checkliste verwendet und die einzelnen Kriterien der Liste als die Einschätzungsdimensionen beziehungsweise die Kategorien übernommen. Für die Ausprägung wurde eine vierstufige Ordinalskala entsprechend der Checkliste mit folgenden Bezeichnungen und Ziffern gewählt: nicht erfüllt (1), kaum erfüllt (2), teilweise erfüllt (3) und erfüllt (4). Weiter wird der Ausdruck «nicht anwendbar» verwendet, falls eine Kategorie für die momentane Version des *ISEKs* nicht eingeschätzt werden kann. Das Kategoriensystem wurde anschliessend zu einem Kodierleitfaden erweitert. Zunächst wurde für jede Kategorie die Kodier- und Kontexteinheit festgelegt und überprüft, ob in den momentanen Materialien des *ISEKs* kodierbare Fundstellen gefunden werden können. Einige Kategorien ergaben keine Fundstellen beziehungsweise keine gegenteiligen Fundstellen, sodass eine weitere Analyse dieser Kategorien nicht mehr erforderlich war und stattdessen direkt eine Einschätzung abgeleitet wurde. Zudem konnten

bei einigen Kategorien keine deutlichen, kodierbaren Fundstellen ausgemacht werden. Für diese Kategorien wurden Hinweise aus dem gesamten Material gezogen und eine hypothetische Testdurchführung angedacht, um eine abschliessende Einschätzung zu machen. Weiter wurden Kategorien identifiziert, die zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht im *ISEK* berücksichtigt werden konnten. Wurden für eine Kategorie mehrere, klare Fundstellen gefunden, folgten Definitionen und Ankerbeispiele für deren Kodierung sowie einzutragenden Skalenwert. Somit wurde sichergestellt, dass das gesamte *ISEK* einheitlich kodiert und analysiert wurde. Der Kodierleitfaden wurde während der Durchführung der Analysen angepasst und befindet sich in seiner schlussendlichen Form im Anhang 2.1. Für die detaillierte Analyse der Kategorien mit mehreren Fundstellen wurde die Software *MAXQDA* (VERBI GmbH, 2024) verwendet. *MAXQDA* ist eine Software, mit der unter anderem schriftliche, auditive und visuelle Daten kodiert werden können. Mit *MAXQDA* konnten relevante Stellen des *ISEKs* markiert, systematisch dem entsprechenden Code zugeordnet, auf ihre Erfüllung der Definitionen hin eingeordnet und mit dem jeweiligen Skalenwert versehen werden. So konnte das gesamte Material des *ISEKs* für diese Kategorien effizient analysiert werden. Der Mittelwert der Skalenwerte aller kodierten Segmente einer Kategorie ergab schlussendlich die Einschätzung zur Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen und konnte auf der Checkliste eingetragen werden. Eine Übersicht über die kodierten Segmente sowie die vergebenen Skalenwerte findet sich für jede dieser Kategorien in den Anhängen 2.2. bis 2.6.

Ergebnisse darstellen

Die Ergebnisse der Analyse wurden in der Checkliste eingetragen und so übersichtlich aufgezeigt, welche Kriterien der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen das *ISEK* zu welchem Grad erfüllt. Ergänzend schriftliche Erläuterungen zu einzelnen Kategorien oder Kategoriengruppen gemacht.

Ergebnisse interpretieren

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte im Anschluss an die Darstellung. Es wurde beschrieben, wie das *ISEK* in Bezug auf die Erfüllung der Kriterien der Testfairness eingeschätzt wird und welche Aspekte noch überarbeitet werden sollten, um die Fairness für Kinder mit ADHS-Symptomen zu gewährleisten. Zudem wurden von der Verfasserin Empfehlungen für die Überarbeitung des *ISEKs* formuliert.

Gütekriterien

In dieser durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse wurde die Validität durch ein sorgfältig deduktiv aus der Theorie entwickeltes Kategoriensystem sichergestellt, das speziell die Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen adressiert. Dieses System basiert auf einer Checkliste, die relevante Kriterien zur Anpassung an die Bedürfnisse dieser Zielgruppe definiert und so gewährleistet, dass ausschliesslich relevante Aspekte systematisch untersucht werden. Um die Reliabilität zu sichern, wurde ein detaillierter Kodierleitfaden erstellt, der für jede Kategorie eindeutige Definitionen und Ankerbeispiele enthält. Die Verwendung der Software *MAXQDA* ermöglichte zudem eine konsistente Zuordnung und Bewertung der kodierten Segmente. Die klare Struktur des Kategoriensystems, die vierstufige Skale sowie die systematische Anwendung des Kodierleitfadens minimierte persönliche Interpretationen, ermöglichte eine von der analysierenden Person unabhängigen Bewertung und gewährleistete somit die Objektivität.

4.2. Inventar zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK)

Das Inventar zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK) bei Kindern im Alter von 5-10 Jahren ist ein entwicklungspsychologisches Testverfahren, welches zurzeit unter der Leitung von Priska Hagmann-von Arx und Nina Krüger entwickelt wird. Für die vorliegende Arbeit wurde der Stand der Testentwicklung vom Juli 2024 genutzt. Das Ziel des ISEKs ist es, das sozial-emotionale Wissen sowie die tatsächlich gezeigten Verhaltensweisen von Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren zu beurteilen. In der momentanen Version stehen dabei die Emotionserkennung, das Generieren sowie Einschätzen von sozial adäquaten Reaktionen in Konfliktsituationen und die Erfassung von Zusammenhängen in komplexen sozialen Situationen mit mehreren Beteiligten im Fokus.

Die momentane Version des ISEKs besteht aus verschiedenen Aufgabenblöcken, die soziale Szenarien simulieren. Die Testperson wird anhand der Hauptfiguren Kim und Noa durch die Aufgaben geführt und mit typischen Konfliktsituationen des Schul- beziehungsweise Kindergartenalltags konfrontiert. Dabei werden Aufgaben durch visuelle Hilfsmittel unterstützt. Der gesamte Test wird mit der Testperson im Einzelsetting mündlich durchgeführt. In der momentanen Version der Testinstruktionen sind sowohl wörtliche Reden für die Aufgabenstellungen wie auch sonstige Hinweise zum Ablauf oder der Bewertung für die durchführende Person vorhanden. Jede Antwort der Testperson wird anhand strukturierter Protokollbögen festgehalten und mit Punkten bewertet. Ein umfangreiches Testmanual wie auch Auswertungsbögen sind zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch nicht vorhanden.

Die verschiedenen Aufgabentypen des ISEKs sind in Tabelle 6 zusammengefasst. Die Bezeichnungen der Aufgabentypen erscheinen so auch im Inhaltsverzeichnis der Instruktionen. Lediglich der Ausdruck «Erfassen komplexer Situationen» wird im ISEK nicht verwendet und wurde zur Einheitlichkeit für diese Arbeit ergänzt.

Tabelle 6: Aufgabentypen des ISEKs

Aufgabentypen	Beschreibung der Aufgaben
Emotionen benennen	Die TP benennt anhand von Gesichtsbildern Emotionen.
Emotion erkennen	Anhand von Bildmaterial wird eine Situation erläutert, welche eine der Hauptpersonen erlebt. Die TP beschreibt, wie sich die Hauptperson in dieser Situation wahrscheinlich fühlt.
Begründung der ausgewählten Emotion	Die TP erklärt, warum die Hauptperson sich so fühlt, wie von der TP zuvor genannt.
Gute Handlungsideen	Die TP zählt Handlungsmöglichkeiten für die Hauptperson auf, welche in dieser Situation hilfreich wären. Falls diesem Aufgabentyp keine Aufgaben zu «Emotion erkennen» und «Begründung der ausgewählten Emotion» vorausgehen, wird zuerst eine Situation erläutert.
Eigene Handlungsideen	Die TP beschreibt, was sie selbst in dieser Situation gemacht hätte. Anschliessend schätzt sie ein, wie gut dieses Verhalten gewesen wäre. Eine vierfarbige Karte wird verwendet, welche die Abstufungen sehr gute, gute, weniger gute und keine gute Handlungsmöglichkeit visualisiert.
Einschätzung von Handlungsideen	Es werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten für die Hauptfigur anhand von Bildmaterial vorgestellt. Die TP schätzt anhand der vierfarbigen Karte ein, wie gut eine Handlungsmöglichkeit jeweils ist.
Erfassen komplexer Situationen	Ein Bild zeigt eine komplexe soziale Situation, wobei mehrere Personen abgebildet sind. Die TP erläutert, was die Personen machen, wie sie sich fühlen und welcher Beziehung sie zueinanderstehen.

Quelle: Eigene Darstellung, erstellt auf Grundlage der ISEK-Testinstruktionen, Stand Juli 2024.
Anmerkung. TP = Testperson

Tabelle 7: Testablauf des *ISEKs*

Aufgaben	Teilaufgaben	Einzelaufgaben
1. Emotionen benennen		
2. Emotion erkennen: besorgt	2.1 Emotion erkennen	
	2.2 Begründung der ausgewählten Emotion	
3. Kim wartet	3.1 Gute Handlungsideen	
	3.2 Eigene Handlungsideen	3.2.1. Eigene Idee
		3.2.2. Bewertung der eigenen Idee
3.3 Einschätzung von Handlungsideen		
4. Emotion erkennen: Schuld/Scham	4.1 Emotion erkennen	
	4.2 Begründung der ausgewählten Emotion	
5. Spielzeug ist kaputt	5.1 Gute Handlungsideen	
	5.2 Eigene Handlungsideen	5.2.1. Eigene Idee
		5.2.2. Bewertung der eigenen Idee
5.3 Einschätzung von Handlungsideen		
6. Hausschuhe versteckt [Erfassen komplexer Situationen]		
7. Heft weggenommen [Erfassen komplexer Situationen]		
8. Vordrängeln	8.1 Gute Handlungsideen	
	8.2 Eigene Handlungsideen	8.2.1. Eigene Idee
		8.2.2. Bewertung der eigenen Idee
8.3 Einschätzung von Handlungsideen		
9. Nicht mithelfen	9.1 Gute Handlungsideen	
	9.2 Eigene Handlungsideen	9.2.1. Eigene Idee
		9.2.2. Bewertung der eigenen Idee
9.3 Einschätzung von Handlungsideen		
10. Fälschlicherweise beschuldigt werden	10.1 Gute Handlungsideen	
	10.2 Eigene Handlungsideen	10.2.1. Eigene Idee
		10.2.2. Bewertung der eigenen Idee
10.3 Einschätzung von Handlungsideen		
11. Auslachen [Erfassen komplexer Situationen]		
12. Verbotene Handlung [Erfassen komplexer Situationen]		

Quelle: In Anlehnung an die *ISEK*-Testinstruktionen, Stand Juli 2024.

In Tabelle 7 wird der momentane Ablauf des *ISEKs* aufgezeigt. Für eine klare Dokumentierung der skalierenden Strukturierung wurden die Bezeichnungen Aufgaben, Teilaufgaben und Einzelaufgaben verwendet. Diese Bezeichnungen sind von der Verfasserin dieser Arbeit gewählt und werden in den Instruktionen des *ISEKs* nicht verwendet. Im Inhaltsverzeichnis der Instruktionen des *ISEKs* wird die Gliederung bis und mit den Teilaufgaben gezeigt. Für die Analyse wurden deshalb die Teilaufgaben als Aufgabentypen definiert. Wurde als Kodiereinheit die Einzelaufgabe definiert, wurden bei Aufgaben, welche keine Einzelaufgaben enthalten, die nächsthöhere Gliederung, also die Teilaufgabe, betrachtet. Analoges galt für Teilaufgaben und Aufgaben. So kann beispielsweise «Emotionen erkennen» eine Aufgabe, Teilaufgabe oder aber auch Einzelaufgabe darstellen.

4.3. Darstellung der Ergebnisse

Folgend werden die Ergebnisse der Analyse anhand einer ausgefüllten Checkliste (siehe Tabelle 8) dargestellt. Anschliessend folgen schriftliche Erläuterungen der Ergebnisse, wobei die Einschätzung der Kategorien mit diffusen Fundstellen noch näher beschrieben wird. Der Kodierleitfaden sowie Übersichten zur jeweiligen Analyse einer Kategorie mit mehreren Fundstellen und deren kodierten Segmente befinden sich im Anhang II.

Tabelle 8: Einschätzung der Fairness-Kriterien für das *ISEK*

Hauptkategorien	Kategorien	Nicht erfüllt (1)	Kaum erfüllt (2)	Teilweise erfüllt (3)	Erfüllt (4)	Nicht anwendbar
Anweisungen	Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren			x		
	Blickkontakt herstellen					x
	Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben				x	
	Anweisungen visuell unterstützen			x		
	Anweisungen vom Kind wiederholen lassen	x				
	Anweisungen vormachen	x				
Aufgaben	Kurze, einteilige Aufgaben geben			x		
	wenig schriftlichen Antworten verlangen				x	
	Abwechslungsreiche Aufgaben geben			x		
	Material interessant gestalten					x
	Material reizarm gestalten					x
	Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern			x		
Ablauf	Bewegung und Pausen einbauen				x	
	Ablauf vorhersehbar machen	x				
	Übergänge ankünden	x				
	Struktur von aussen geben				x	
Lob	unmittelbar und häufig loben	x				
Arbeitsplatz	nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben	x				

Quelle: Eigene Darstellung, Checkliste basierend auf einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern, ausgefüllt anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse des *ISEKs*.

Hauptkategorien

Von den 18 untersuchten Kategorien wurden insgesamt 5 mit «erfüllt» bewertet, 4 mit «teilweise erfüllt» und 6 mit «nicht erfüllt». Zum Zeitpunkt dieser Arbeit konnten 3 der Kategorien nicht auf die montane Version des ISEKs angewandt werden. Innerhalb der 6 Kategorien der Hauptkategorie «Anweisungen» wurde 1 als erfüllt bewertet. In der Hauptkategorie «Aufgaben» erhielten 2 von 6 Kategorien die Bewertung «erfüllt» und innerhalb der Kategorien des «Ablaufs» 2 von 4. Die Hauptkategorien «Lob» und «Arbeitsplatz», welche je nur eine Kategorie enthalten, wurden beide als «nicht erfüllt» eingestuft.

Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren: teilweise erfüllt (3)

Es wurden eine Vielzahl an Segmenten kodiert. Dabei wurde die Mehrheit mit «erfüllt (4)» bewertet. Weiter gibt es eine Konzentration von Segmenten mit der Einschätzung «kaum erfüllt (2)» und «nicht erfüllt (1)». Die Bewertung «teilweise erfüllt (3)» wurden nur in geringer Menge vergeben. Der Mittelwert aller kodierten Segmente ergab den Skalenwert 3 und somit die Bewertung «teilweise erfüllt» (siehe Anhang 2.2).

Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben: erfüllt (4)

Die kodierten Segmente wurden beinahe gänzlich mit «erfüllt (4)» bewertet. Lediglich eine geringe Menge bekam die Einschätzung «teilweise erfüllt (3)» oder «kaum erfüllt (2)». Somit ergab sich ein klarer Mittelwert von 4, womit diese Kategorie als «erfüllt» gilt (siehe Anhang 2.3).

Anweisungen visuell unterstützen: teilweise erfüllt (3)

Die Einschätzung «erfüllt (4)» wurden am häufigsten vergeben, gefolgt von «teilweise erfüllt (3)» und «kaum erfüllt (2)» mit je der gleichen Anzahl an Segmenten. Wenige Segmente galten als «nicht erfüllt (1)». Der Mittelwert ergab eine Bewertung von «teilweise erfüllt (3)» (siehe Anhang 2.4).

Kurze, einteilige Aufgaben geben: erfüllt (4)

Die Analyse gliederte sich in zwei Teilanalysen zu «kurze Aufgaben geben» und «einteilige Aufgaben geben». Es liessen sich keine Teilaufgaben finden, welche eine Bearbeitungsdauer von mehr als fünf Minuten aufweisen. Somit konnten keine gegenteiligen Fundstellen für «kurze Aufgaben geben» gefunden werden und dieser Teil der Kategorie wurde als «erfüllt» eingestuft. Die detaillierte Analyse zu «einteilige Aufgaben geben» (siehe Anhang 2.5) hat gezeigt, dass sich sowohl einteilige als auch mehrteilige Aufgabenstellungen finden lassen. Es wurde ein Durchschnittswert von 2.5 berechnet. Aus den zwei Teilanalysen ergab sich schlussendlich der Skalenwert 3 und die Bewertung «teilweise erfüllt».

Abwechslungsreiche Aufgaben geben: teilweise erfüllt (3)

Insgesamt wurden 24 Einzelaufgaben kodiert. Je 7 erhielten die Einschätzung «erfüllt (4)» und «nicht erfüllt (1)». Weiter wurden 6 Einzelaufgaben mit «teilweise erfüllt (3)» und 4 Einzelaufgaben mit «kaum erfüllt (2)» bewertet. Dies ergab einen Mittelwert von 3 und wurde somit als «teilweise erfüllt» eingestuft (siehe Anhang 2.6).

Fundstellen diffus - Möglichkeit geben, Fehler zu verbessern: teilweise erfüllt (3)

Während der Durchführung des ISEKs ist es der Testperson nicht untersagt, seine Antwort zu ändern. In den Testinstruktionen zu den Aufgabentypen «Einschätzung von Handlungsideen» wird erläutert, dass die Testperson die Bilder verschieben darf. Allerdings soll die durchführende Person die Testperson nicht darauf hinweisen. Somit ist klar, dass Fehler zwar verbessert werden dürfen, allerdings nie bei der Testperson nachgefragt wird, ob sie die

Antwort so stehen lassen möchte. Beide Aspekte wären Teil dieser Kategorie. Somit wird die Kategorie als «teilweise erfüllt» eingeschätzt.

Fundstellen diffus - Bewegung und Pausen einbauen: erfüllt (4)

Die Testinstruktionen erwähnen nach ungefähr der Hälfte des Tests, dass zu diesem Zeitpunkt eine Pause gemacht werden kann, falls dies die Testperson benötigt. Der Ablauf des *ISEKs* kann in 12 Aufgaben gegliedert werden. Innerhalb dieser Aufgaben drehen sich die Teilaufgaben und Einzelaufgaben um dieselbe soziale Situation, wobei Aufgabe 2 und 3 sowie Aufgabe 4 und 5 jeweils dieselbe soziale Situation behandeln. Zwischen den Aufgaben, welche unterschiedliche soziale Situationen thematisieren, könnten Pausen gemacht werden, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen. Somit wären insgesamt 9 Pausen möglich. Da aber kein Testmanual vorhanden ist, kann noch nicht analysiert werden, ob das *ISEK* den Aspekt «Bewegung einbauen» darin erwähnt, und somit auch keine Bewertung gemacht werden. Zum Aspekt «Pausen einbauen» wird das *ISEK* mit 9 Möglichkeiten innerhalb von 12 Aufgaben als «erfüllt» eingeschätzt.

Fundstellen diffus - Nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben: nicht erfüllt (1)

Das *ISEK* beinhaltet eine Vielzahl an visuellen Materialien: 2 Kinderkärtchen, 7 Emotionskärtchen, 1 vierfarbige Karte, 4 komplexe Situationskarten, 4 Hintergrundkarten, 30 Handlungsideenkärtchen und 5 zusätzlichen Kärtchen. In der momentanen Version sind diese Materialien lose und unverpackt, womit sich eine grosse Menge an Material auf der Arbeitsfläche befindet. Die Situations- und Hintergrundkarten lassen sich stapeln, das weitere Material aufgrund der Grösse allerdings nicht. Dies führt dazu, dass eine Vielzahl an Material für die Testperson stets sichtbar ist. Somit wird das *ISEK* für diese Kategorie als «nicht erfüllt» eingestuft.

Keine oder eine Fundstelle gefunden

In den folgenden Kategorien konnten keine Fundstellen gefunden werden: «Anweisungen vom Kind wiederholen lassen», «Anweisungen vormachen», «Ablauf vorhersehbar machen» und «Übergänge ankünden». Dies bedeutet, dass sich im gesamten *ISEK* keine Stellen finden liessen, welche zur jeweiligen Kodiereinheit passten. Somit wurden die Kriterien dieser Kategorien im *ISEK* nicht beachtet und werden als «nicht erfüllt» eingestuft. Eine solche Schlussfolgerung wurde auch bei der Kategorie «unmittelbar und häufig loben» gezogen, da sich bei dieser lediglich zwei Fundstellen finden liessen. Diese zwei Fundstellen befinden sich zudem innerhalb einer Aussage, welche nur bei einer eventuellen, falschen Antwort der Testperson gemacht wird, weshalb sie für die Analyse als vernachlässigbar angesehen werden.

Keine gegenteiligen Fundstellen gefunden

Für die Kategorien «wenig schriftliche Antworten verlangen» und «Struktur von aussen geben» wurden ebenfalls Kodiereinheiten definiert. Über das gesamte *ISEK*-Material hinweg, konnten schliesslich nur Fundstellen gefunden werden, welche als «erfüllt (4)» bewertet würden. Dies bedeutet wiederum, dass es keine gegenteiligen Fundstellen gibt, welche eine tiefere Bewertung erhalten würden. Somit wurde auf die Kodierung dieser Kategorien verzichtet und die Bewertung «erfüllt» vergeben.

Nicht anwendbar

Um die Kategorie «Blickkontakt herstellen» zu erfüllen, bräuchte es eine Erwähnung im Testmanual. Da zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch kein Manual für das *ISEK* vorhanden ist, konnte keine Einschätzung dieser Kategorie gemacht werden. Weiter ist das visuelle Material des *ISEKs* momentan lediglich eine inoffizielle Probeversion und

folgt noch keinen gestalterischen Überlegungen. Da dieses Material im weiteren Verlauf der Testentwicklung mit illustrierenden Personen ausgearbeitet wird, wird an dieser Stelle ebenfalls auf eine Bewertung der Kategorien «Material interessant gestalten» und «Material reizarm gestalten» verzichtet.

4.4. Beantwortung der Fragestellung 2

«In Bezug auf welche Kriterien erfüllt die momentane Version des *ISEKs* das Testgütekriterium Fairness für Kinder mit ADHS-Symptomen bereits und in welcher Hinsicht sollte das *ISEK* nochmals überarbeitet werden?»

Zu Beantwortung der Fragestellung wird folgend zuerst darauf eingegangen, welche Kategorien für die Testfairness von Kindern mit ADHS-Symptomen die momentane Version des *ISEKs* bereits befriedigend erfüllt. Anschliessend werden Überlegungen angestellt, welche Kategorien in welcher Reihenfolge überarbeitet werden sollten, um die Testfairness zu erhöhen. Zu jeder Kategorie werden relevante Kriterien erläutert, welche berücksichtigt werden sollten, sowie konkrete Umsetzungsvorschläge formuliert.

Kategorien mit der Bewertung «erfüllt»

Das *ISEK* wurde in insgesamt 15 Kategorien anhand der Checkliste bewertet. Davon bekamen 4 Kategorien die Bewertung «erfüllt». In diesen Kategorien finden sich kaum kodierte Segmente, die eine Bewertung unter «erfüllt» erhalten haben, was auf eine insgesamt hohe Übereinstimmung des *ISEKs* mit den festgelegten Kriterien hinweist. Da nur wenigen Segmenten nicht die Bewertung «erfüllt (4)» bekommen haben, wäre zwar eine gezielte Überarbeitung dieser Segmente sinnvoll, doch würde dies für die Testfairness vermutlich keinen erheblichen Unterschied mehr bewirken. Die bestehenden Inhalte erfüllen bereits weitgehend die Anforderungen dieser Kategorien. Somit kann man festhalten, dass das *ISEK* in Bezug auf folgende Kategorien das Testgütekriterium Fairness für Kinder mit ADHS-Symptomen erfüllt: «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben», «wenig schriftliche Antworten verlangen», «Bewegung und Pausen einbauen» und «Struktur von aussen geben». Zur Kategorie «Bewegung und Pausen einbauen» muss jedoch betont werden, dass lediglich analysiert wurde, ob Pausen während der Testdurchführung möglich sind, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen. Beim Erstellen des Testmanuals sollte darauf geachtet werden, dass die Zeitpunkte für Pausen sowie die Bedeutung von Bewegung während dieser Pausen erwähnt werden.

Hauptkategorien

Die Analyse zeigt, dass nur 3 von 5 Hauptkategorien einzelne Kategorien enthalten, welche als «erfüllt» bewertet wurden. Jedoch bestehen die Hauptkategorien «Lob» und «Arbeitsplatz» aus jeweils lediglich einer Kategorie, weshalb sie auch weniger Möglichkeiten haben, eine erfüllte Kategorie zu erhalten. Dennoch ist es wichtig, dass auch diese Hauptkategorien in der Testentwicklung beachtet werden, um die Testfairness zu erhöhen. Eine gezielte Überarbeitung des *ISEKs* in Bezug auf diese beiden Hauptkategorien wäre vorteilhaft, da dadurch Bereiche, die für Kinder mit ADHS-Symptomen zentral sind, verbessert und mögliche Benachteiligungen reduziert werden können. Eine erste Fokussierung auf diese Hauptkategorien sollte daher für die Weiterentwicklung des *ISEKs* angedacht werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden zunächst auf deren Umsetzungsmöglichkeiten eingegangen.

Unmittelbar und häufig loben

Die Instruktionen des *ISEKs* enthalten derzeit lediglich einen lobenden Satz, der jedoch nur unter Umständen zweimal verwendet wird. Wählt die Testperson während den Teilaufgaben «Emotion benennen» eine andere Emotion aus als erwünscht, wird sie mit der Aussage «Das ist eine gute Idee, dass Kim (...) ist. Doch heute ist Kim [...]» darauf hingewiesen. Häufiges Lob ist jedoch vor allem für Kinder mit ADHS-Symptomen wichtig, um die Motivation aufrecht zu erhalten (Born & Oehler, 2023). Es sollte also angedacht werden, noch weitere lobende Sätze vor allem in Bezug auf die gezeigte Anstrengung und Mitarbeit der Testperson in die Instruktionen des *ISEKs* einzubauen. Sätze wie «Jetzt hast du mir einiges über das Bild erzählt. Super!» oder «Du hast nun schon die Hälfte der Aufgaben geschafft und fleissig mitgearbeitet» sollten regelmässig Teil von Anweisungen sein.

Nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben

Das *ISEK* besteht momentan aus vielen, einzelnen Materialien. Diese sollten hinsichtlich der Bündelung sowie des Auf- und Abbaus überdacht werden. Sinnvoll wäre es, nur die Materialien der jeweiligen Aufgabe auf dem Tisch zu haben und die restlichen geordnet zu verstauen. Somit könnten ablenkende Reize für die Testperson minimiert werden.

Mit der Überarbeitung dieser zwei Kategorien wäre sichergestellt, dass alle Hauptkategorien im *ISEK* Beachtung finden. Dennoch sollten noch weitere Schritte unternommen werden, um eine faire Testung für Kinder mit ADHS-Symptomen zu ermöglichen. In den Hauptkategorien «Anweisungen» und «Aufgaben» wurde je lediglich eine Kategorie als «erfüllt» eingestuft. Dementsprechend wäre es zweckmässig, sich in einem weiteren Schritt den Kategorien dieser Hauptkategorien zu widmen. Dabei kann an dieser Stelle keine Aussage darüber gemacht werden, welche dieser Hauptkategorien eine grössere Auswirkung auf die Testfairness hat. Folgend werden zuerst Überarbeitungsvorschläge für die Hauptkategorie «Anweisungen» und anschliessend für die Hauptkategorie «Aufgaben» diskutiert.

Die Checkliste wurde so erstellt, dass die Reihenfolge innerhalb einer Hauptkategorie als Indikator für die Relevanz der Kategorien angesehen werden kann. Bei der Hauptkategorie «Anweisungen» sollten also die beiden Kategorien ins Auge gefasst werden, welche als «teilweise erfüllt» eingestuft wurden. Da diese bereits viele Segmente enthalten, die als «erfüllt» gelten, wäre der Ertrag einer Überarbeitung im Verhältnis zum Aufwand bedeutend für die Testfairness.

Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren

Die Ergebnisse zeigen, dass das *ISEK* grösstenteils kindergerechte Formulierungen verwendet und sich in den Anweisungen auf das Wesentliche beschränkt. Die Sätze sind kurzgehalten und einfach formuliert. Dennoch lassen sich an einigen Stellen Verbesserungsmöglichkeiten finden. Inhaltliche Doppelungen innerhalb derselben Anweisung könnten vermieden und der Text somit noch mehr gekürzt werden. Zudem gibt es einige Stellen, an denen die Aufgabenstellungen unpräzise formuliert sind. So vor allem bei den Teilaufgaben zum «Erfassen komplexer Situationen». So lässt beispielsweise die Frage «Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?» Raum für Interpretationen offen. Gemäss dem Protokollbogen wird hier verlangt, dass die Testperson bei jeder auf dem Bild dargestellten Person beschreibt, was diese macht, wie sie sich fühlt und wie sie im Zusammenhang mit den anderen Personen steht. Durch die Aufgabenstellung ist dies jedoch nicht präzise und unmissverständlich angeleitet. Bei diesem Aufgabentyp werden zudem für jede abgebildete Person stets dieselben drei Kontrollfragen

gestellt, falls die Testperson diese beim freien Erzählen noch nicht beantwortet hat. Die Beispielfragen passen jedoch nicht durchgängig zu diesen Fragen. So wird beispielsweise bei Aufgabe 6 zu der Kontrollfrage «Wie fühlen sich die Kinder?» als Beispielfrage «Sie lachen/sind schadenfreudig/lachen aus/sind gemein/boshaft/böse» genannt. Diese Ausdrücke bezeichnen aber keine Emotion im herkömmlichen Sinne (vgl. Kapitel 2.2.2.1. Definition von Emotionen). Vielmehr sind es entweder Verben und bezeichnen, was die Person tut, oder es sind Attribute, welche der Person von Aussenstehenden zugeschrieben werden. So ist es eher unwahrscheinlich, dass eine Person selbst behauptet, sie fühle sich böse oder gemein, sondern andere bezeichnen die Person als dies. Ein weiteres Beispiel ist bei Aufgabe 7 die Kontrollfrage «Warum liest das Kind ein Buch und ist fröhlich?». Mögliche Antworten einer Testperson könnten hier sein, dass das Kind gerne liest oder ein neues Buch bekommen hat. Dies beantwortet zwar die Frage, ist allerdings nicht Teil der Beispielfrage. Vielmehr möchte das *ISEK* hier erfragen, ob die Testperson erkennt, dass das lesende Kind unbeteiligt ist und den Konflikt der anderen gar nicht bemerkt. Dies ist allerdings anhand der Kontrollfrage nicht eindeutig. Eine Überarbeitung von solchen unpräzisen oder missverständlichen Anweisungen wäre für die Testfairness als sinnvoll zu erachten. Weiter fällt auf, dass die Testinstruktionen mehrere Anweisungen enthalten, welche nicht als direkte Rede für die durchführende Person vorformuliert sind. Wenn die durchführende Person diese während der Testdurchführung selbst ausformuliert, besteht die Möglichkeit, dass längere, missverständliche oder nicht kindergerechte Anweisungen gegeben werden. Um dies zu vermeiden, sollten alle Anweisungen, welche der Testperson gegeben werden, in den Instruktionen für die durchführende Person als direkte Rede vorformuliert werden. Zusammenfassend sollte das *ISEK* vor allem hinsichtlich Doppelungen, der Unmissverständlichkeit sowie dem Ausformulieren von Anweisungen nochmals überarbeitet werden.

Anweisungen visuell unterstützen

Das *ISEK* besteht aus verschiedenen Aufgabentypen, welche sich jedoch wiederholen. Da diese sich wiederholenden Aufgaben stets gleich aufgebaut sind, bekamen in der Analyse Einzelaufgaben desselben Aufgabentyps auch dieselbe Bewertung. Durch die Überarbeitung eines Aufgabentyps könnten somit mehrere Segmente verbessert werden. Beispielsweise könnte beim Typ «Gute Handlungsideen» ein Kärtchen einer Gedankenblase mit einem Fragezeichen die leichtere Erschliessung der Aufgabe «Was kann Kim tun?» unterstützen. Weiter wird nicht bei jeder Einzelaufgabe zu «Eigene Idee» eine Gestik in den Instruktionen erwähnt. Dies wäre jedoch einfach anzupassen und würde alle Aufgaben dieses Typs einheitlich gestalten. Auffallend ist, dass die Mimik in den Instruktionen keine Erwähnung findet. Das Einsetzen der Mimik kann für Kinder mit ADHS-Symptomen unterstützend wirken (Hoberg, 2023). Jedoch ist das Erkennen von mimischem Ausdruck bereits Teil der sozial-emotionalen Kompetenzen (vgl. Kapitel 2.2. Sozial-emotionale Kompetenzen). Bei einer Testung dieser Kompetenzen könnte der Einsatz von Mimik deshalb Hinweise auf die Antwort der Aufgaben geben und dementsprechend nicht zielführend für valide Ergebnisse sein. Dies sollte jedoch bewusst überlegt, entschieden sowie im Manual festgehalten werden.

Anweisungen vom Kind wiederholen lassen & Anweisungen vormachen

Beide dieser Kategorien wurden als «nicht erfüllt» eingestuft, da das *ISEK* keine Fundstellen dazu aufwies. Beide Massnahmen könnten vor allem bei mehrschrittigen und komplexen Aufgaben eine sinnvolle Unterstützung bieten. Da das *ISEK* mehrteilige Aufgaben enthält, könnte das Einbauen einer dieser Massnahmen für solche Aufgaben angedacht werden. Angesichts der bereits erwähnten unpräzisen Anweisung zu den Aufgaben «Erfassen komplexer Situationen» und deren Mehrteiligkeit, wäre es sinnvoll an dieser Stelle eine Beispielaufgabe vorzuführen.

Kurze, einteilige Aufgaben geben

Die Teilanalyse zu «kurze Aufgaben geben» hat bereits die Bewertung «erfüllt» bekommen. Das *ISEK* besteht derzeit aus zeitlich kurzen Teilaufgaben, welche in wenigen Minuten bearbeitet werden können. Somit sollte hier der Aspekt «einteiligen Aufgaben geben» nochmals fokussiert werden. Die Aufgabenstellungen, welche als «nicht erfüllt (1)» oder «kaum erfüllt (2)» bewertet wurden, lassen sich in zwei Aufgabentypen teilen: «Gute Handlungs-ideen» und «Erfassen komplexer Situationen». Bei ersterem wird von der Testperson erwartet, dass sie selbst eine gute Handlungs-idee für die Hauptfigur in einer bestimmten Situation konzipiert. Diesen Denkschritt muss sie mehrfach wiederholen, um möglichst viele Ideen zu generieren, was die Aufgabe mehrteilig macht. Es ist zudem nicht vorgegeben, wie oft die Denkschritte wiederholt und Handlungs-ideen generiert werden sollen, womit die Aufgabe für die Testperson unbegrenzt erscheint. In den Teilaufgaben zum «Erfassen komplexer Situationen» muss die Testperson die Situationen, Emotionen und Zusammenhänge von jeweils fünf Personen oder Personengruppen beschreiben. Dies wird allerdings nicht einzeln, sondern lediglich anhand des Satzes «Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?» zu Beginn der Aufgabe angeleitet. Die Testperson muss eigenständig drei Aspekte zu einer Person oder Personengruppe aufzählen und dies für die weiteren vier wiederholen. Es wird somit verlangt, dass fünfmal jeweils drei Denkschritte eigenständig durchgeführt, ordnet und sinnvoll wiedergeben werden. Beide Aufgabentypen bieten zwar Hilfestellungen, falls die Testperson die Aufgabe nicht vollständig löst. Bei den Aufgaben zu «Erfassen komplexer Situationen» führen diese Kontrollfragen allerdings zu Punkteabzug. Es könnte hier angedacht werden, diese Hilfestellungen als normale Aufgabenstellungen in den Testablauf einzubauen, um diese mehrteiligen Aufgaben in einteilige zu unterteilen.

Abwechslungsreiche Aufgaben geben

Die 24 Teilaufgaben des *ISEKs* bestehen aus 7 verschiedenen Aufgabentypen. Vergleicht man die erste Hälfte des *ISEKs* mit der zweiten, fällt auf, dass sich diese in ihrem Reichtum an Abwechslung unterscheiden. Die ersten 12 Teilaufgaben beinhalten bereits alle 7 Aufgabentypen und bietet dadurch viel Abwechslung. Die zweite Hälfte enthält jedoch keine neuen Aufgabentypen mehr und besteht lediglich aus Wiederholungen von bisherigen Typen. Einige Aufgabentypen kommen im Ablauf des *ISEKs* vier- bis fünfmal vor. Um diese Kategorie zu erfüllen, könnten Aufgabentypen weniger häufig wiederholt werden. Damit würde sich auch die Länge des *ISEKs* verkürzen. Möchte man die Anzahl Aufgaben beibehalten, wäre es eine Möglichkeit, in der zweiten Hälfte des *ISEKs* neue Aufgabentypen zu integrieren, um durchgehend abwechslungsreiche Aufgaben zu gewährleisten.

Möglichkeit geben, Fehler zu verbessern

Die Testperson darf jederzeit Fehler verbessern und auch haptisches Material verschieben, wobei sie allerdings nie darauf hingewiesen wird. Weiter wird sie auch nie dazu aufgefordert, ihre Antwort nochmals zu überprüfen. Dies würde Kinder mit ADHS-Symptomen jedoch unterstützen (Frölich et al., 2021) und könnte bei den Aufgaben zu «Einschätzung von Handlungs-ideen» als sinnvoll erachtet werden. Da hier mehrere Antworten hintereinander in kurzer Zeit hingelegt werden, könnte eine nochmalige Überprüfung zum Schluss Flüchtigkeitsfehler vorbeugen.

Auch wenn es Sinn macht, bei der Überarbeitung des *ISEKs* Schwerpunkte zu setzen, so sollten die restlichen Kategorien dennoch nicht ausser Acht gelassen werden.

Ablauf vorhersehbar machen

Der Ablauf wird in der momentanen Version des *ISEKs* nicht mit der Testperson besprochen. Es wäre allerdings sinnvoll, der Testperson zu Beginn einen kurzen Überblick über die anstehenden Aufgaben zu geben. Weiter könnte das Bildmaterial verwendet werden, um den Ablauf während der Testdurchführung sichtbar zu machen. Da das momentane Bildmaterial in seiner haptischen Form noch ein Prototyp darstellt, sollten bei dessen Weiterentwicklung die Kriterien dieser Kategorie berücksichtigt werden. Wären die Materialien jeder Aufgabe gebündelt und alle zwölf Bündelungen für die Testperson sichtbar, würde dies den Ablauf wie auch die ungefähre verbleibende Zeitdauer während der Testdurchführung visualisieren.

Übergänge ankünden

In der momentanen Fassung des *ISEKs* wird der Abschluss oder Beginn einer Aufgabe nicht thematisiert. Dies sollte jedoch überdacht werden. Im *ISEK* drehen sich eine bis zwei Aufgaben jeweils um dieselbe soziale Situation. Den Abschluss einer solchen Situation und der Beginn einer neuen könnte explizit angekündigt werden, um Kinder mit ADHS-Symptomen während den Übergängen besser zu unterstützen.

Nicht anwendbar

Die drei Kategorien «Blickkontakt herstellen», «Material interessant gestalten» und «Material reizarm gestalten» konnten für die momentane Version des *ISEKs* nicht überprüft werden. Diese Kategorien sollten in der Weiterentwicklung allerdings nicht vernachlässigt werden, da auch sie einen erheblichen Einfluss auf die Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen haben können. So sollte die Relevanz des Blickkontakts im Testmanual Erwähnung finden und Kriterien für die interessante, aber reizarme Gestaltung von visuellem Material mit illustrierenden Personen besprochen werden.

Die Analyse der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen zeigt, dass die momentane Version des *ISEKs* in einigen Bereichen die Kriterien zufriedenstellend erfüllt, jedoch auch gezielte Verbesserungen notwendig sind. Während vier Kategorien bereits mit den Anforderungen übereinstimmen, gibt es in anderen ein grosses Potenzial für Optimierung. Eine Überarbeitung dieser Punkte sollte der nächste Schritt in der Entwicklung des *ISEKs* darstellen. Zudem ist es empfehlenswert, die Checkliste als kontinuierlicher Begleiter und Reflexionsinstrument in die weitere Ausarbeitung des *ISEKs* zu integrieren, um eine umfassend faire Testung für Kinder mit ADHS-Symptomen zu gewährleisten.

5. Forschungsfrage 3 – Verhaltensunterschiede während der Testdurchführung des *ISEKs*

«Lassen sich bei der praktischen Durchführung der momentanen Version des *ISEKs* Unterschiede im Verhalten von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen erkennen?»

5.1. Forschungsmethodik – Beobachtungsstudie

5.1.1. Beobachtungsstudie

Die Methode der strukturierten Beobachtungsstudie nach Lötscher (2023) wurde gewählt, um das Verhalten von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen während der Durchführung der momentanen Version des *ISEKs* systematisch zu beobachten und zu analysieren. Das Kategoriensystem wurde aus der Theorie zu den ADHS-Hauptsymptomen Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität entwickelt, um relevante Verhaltensmuster strukturiert festzuhalten. Da die Beobachtungsstudie ermöglicht, Verhaltensweisen präzise nach festgelegten Kriterien zu dokumentieren, eignet sie sich zur Identifikation von Unterschieden zwischen den beiden Gruppen und zur Beantwortung der Forschungsfrage. In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethode der Beobachtungsstudie nach Lötscher (2023) Schritt für Schritt theoretisch erläutert sowie aufgezeigt, wie die Schritte in dieser Arbeit umgesetzt wurden.

Beim Beobachten als wissenschaftliche Methode werden Verhaltensweisen systematisch erfasst, dies festgehalten und schlussendlich interpretiert (Lötscher, 2023). Die Beobachtungsstudie wurde für diesen Teil der Arbeit gewählt, da sie es ermöglicht, das Verhalten von Testpersonen während der Durchführung des *ISEKs* systematisch nach bestimmten Kriterien zu beobachten und festzuhalten. So können Verhaltensweisen von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen miteinander verglichen und interpretiert werden.

Beobachtungsfeld

Zu Beginn muss das Beobachtungsfeld festgelegt werden. Die Beobachtung kann entweder in der natürlichen Umgebung der Beobachteten oder in einem künstlichen, kontrollierten Umfeld stattfinden. Man spricht dabei von einer Feld- oder Laborbeobachtung (Lötscher, 2023).

Die durchgeführte Beobachtung fand als Feldbeobachtung in einer schulischen Umgebung statt. Dies ist die natürliche Umgebung, in der das *ISEK* später in der Praxis typischerweise durchgeführt wird und bietet so realistische Situationen. Die Testperson war mit der durchführenden Person allein in einem Schulzimmer oder Gruppenraum.

Beobachtungseinheit

Die Beobachtungseinheit hält fest, welche Aspekte des Verhaltens welcher Personen für wie lange beobachtet werden. Es kann sich um spezifische Verhaltensweisen oder umfassendere Interaktionen handeln, welche über längere Zeit oder über kurze, klar definierte Zeiteinheiten beobachtet werden (Lötscher, 2023). Die momentane Version des *ISEKs* wurden mit drei Kindern mit und drei Kindern ohne ADHS-Symptomen durchgeführt. Die Beobachtung jedes Kindes konzentrierte sich auf spezifische Verhaltensweisen, welche mit den ADHS-Hauptsymptomen Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität in Verbindung stehen. Zudem

wurde die zeitliche Bearbeitungsdauer der einzelnen Teilaufgaben wie auch der gesamten Testdurchführung erfasst. Das Verhalten der Testpersonen wurde während der gesamten Durchführung des *ISEKs* beobachtet und analysiert. Die Instruktion der ersten Aufgabe markierten den Beginn und ein abschliessender Satz der durchführenden Person das Ende der Beobachtungseinheit. Bei allfälligen Pausen der Durchführung wurde auch die Beobachtung unterbrochen.

Beobachtungsstatus

Der Status der Beobachtung besteht aus den zwei Aspekten Offenheit und Teilnahme. Eine Beobachtung kann offen oder verdeckt erfolgen. Bei einer offenen Beobachtung ist den Beforschten bewusst, dass sie beobachtet werden und unter welchen Aspekten diese Beobachtungen anschliessend ausgewertet werden. Bei einer verdeckten Beobachtung ist dies den Beforschenden nicht bekannt und ermöglicht so eine unverzerrte Verhaltensbeobachtung. Beobachtungen mit Einsatz von Videokameras werden als apparativ bezeichnet. Diese provozieren gezwungenermassen eine offene Beobachtung. Der Grad der Teilnahme der Forschenden kann ebenfalls variieren. Bei einer aktiv-teilnehmender Beobachtung interagieren die Forschenden mit den Beforschten, während sie bei einer passiv-teilnehmenden eine rein beobachtende Rolle einnehmen. Sowohl bei der Offenheit als auch bei der Teilnahme sind auch Zwischenformen der obengenannten Definitionen möglich (Lötscher, 2023). Da in der durchgeführten Studie die Menge an zu beobachtenden Verhaltensmustern sehr umfangreich war, wurde die Durchführungen des *ISEKs* mit einer Kamera aufgenommen. Die eigentlichen Beobachtungen erfolgten nachträglich anhand der Videoaufnahmen und nicht während der Testdurchführung selbst. Damit handelt es sich um eine apparative Beobachtung, wodurch den Testpersonen auch bewusst war, dass sie beobachtet wurden. Die Erziehungsberechtigten der Testpersonen wurden im Vorfeld über die Fragestellungen und Ziele dieser Arbeit aufgeklärt, wobei jedoch keine konkreten Beobachtungsaspekte kommuniziert wurden. Inwieweit diese Informationen auch der Testperson mitgeteilt wurden, lag im Ermessen der Erziehungsberechtigten. Somit wurden halb-offene Beobachtungen diversen Grades gemacht. Die Verfasserin dieser Arbeit agierte als aktiv-teilnehmende Beobachterin, nahm jedoch keine Beobachtung in der Situation selbst vor, sondern übernahm lediglich die Rolle der testdurchführenden Person. Dabei wurde darauf geachtet, dass das Verhalten des Kindes möglichst wenig beeinflusst wird.

Beobachtungsinstrumente

Beobachtungsinstrumente definieren, wie die Beobachtungen festgehalten werden. Sie können unstrukturiert oder hochstrukturiert sein, wobei hier ebenfalls Zwischenformen möglich sind. Bei unstrukturierten Beobachtungen werden diese in Protokollen festgehalten, welche nicht standardisiert sind. Die Beobachtungen sollten möglichst zeitnah und ausführlich aufgeschrieben werden. Für ein hochstrukturiertes Instrument wird vorab ein Kategoriensystem festgelegt. Zuerst werden Kategorien deduktiv aus der Literatur abgeleitet. Bei der Durchsicht der Daten wird das Kategoriensystem induktiv weiterentwickelt sowie mit Kodierregeln ergänzt. Anschliessend wird das Datenmaterial definitiv kodiert (Lötscher, 2023).

Die Beobachtung dieser Arbeit folgte einem strukturierten Ansatz. Basierend auf den in bereits dargestellten Symptomkriterien der ADHS-Hauptsymptome nach Döpfner et al. (2013) wurde deduktiv ein Kategoriensystem entwickelt (siehe Anhang 3.8). Somit wurde sicherzustellen, dass die Kategorien mit den theoretischen Grundlagen korrelieren. Die Hauptsymptome Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität wurden für das Kategoriensystem als Hauptkategorien festgelegt, um die zu beobachtenden Verhaltensweisen zu gruppieren und übersichtlich darzustellen. Anschliessend wurde das gesamte Datenmaterial gesichtet, erste Beobachtungen gemacht

und dabei das Kategoriensystem induktiv erweitert. Tabelle 9 zeigt das entstandene Kategoriensystems. Schlussendlich wurde ein Kodierleitfaden erstellt und klar definiert sowie anhand von Beispielen verdeutlicht, welches Verhalten eines Kindes wie zu kodieren ist (siehe Anhang 3.9). Für die definitive Kodierung der Videoaufnahmen wurde die bereits erläuterte Software *MAXQDA* (VERBI GmbH, 2024) verwendet. Zusätzlich zu den Verhaltensbeobachtungen wurden jeweils der Beginn und das Ende der gesamten Testdurchführung wie auch der einzelnen 24 Teilaufgaben gekennzeichnet. Weiter wurden die Anweisungen der durchführenden Person jeder Teilaufgabe markiert.

Tabelle 9: Kategoriensystem der Beobachtungsstudie

Überkategorien	Kategorien
Unaufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> – Pause – erneute Anweisung nötig – macht Aufgabe gar nicht/nicht fertig – wendet Blick ab – beschäftigt sich mit Material
Impulsivität	<ul style="list-style-type: none"> – ändert die Antwort – Tonfall/Äusserung wirkt ungeduldig – unterbricht Anweisung durch Antwort – irrelevante Ausführung der Antwort – sonstige Bemerkung
Hyperaktivität	<ul style="list-style-type: none"> – kleine Bewegung – grosse Bewegung – Bewegung mit dem Material

Quelle: Eigene Darstellung.

Auswertung

Die Auswertungen einer Beobachtung können quantitativ wie auch qualitativ gemacht werden. Bei der quantitativen Auswertung werden die Beobachtungen anhand des Kategoriensystems kodiert und können anschliessend statistisch anhand von Grafiken visualisiert werden. Bei unstrukturierten Beobachtungsinstrumenten werden vor allem qualitative Auswertungen gemacht, wobei sich die Analyse auf die inhaltliche Ebene konzentriert. Beide Methoden können auch kombiniert werden, um ein umfassendes Bild der beobachteten Aspekte zu erhalten (Löttscher, 2023).

Die Auswertung dieser Beobachtungsstudie erfolgte zunächst quantitativ. Anhand des Kategoriensystems wurden die Beobachtungen mithilfe von *MAXQDA* kodiert. Anschliessend wurden die Daten extrahiert, nach verschiedenen Aspekten sortiert und abschliessend durch Diagramme visualisiert. Diese Ergebnisse wurden zunächst anhand der Diagramme und kurzen Erläuterungen dargestellt. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde die quantitative Auswertung mit einer qualitativen kombiniert, um die Daten inhaltlich zu interpretieren und die Verhaltensunterschiede zwischen Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen tiefergehend zu analysieren.

Gütekriterien

In dieser Beobachtungsstudie wurde durch das deduktiv aus der Theorie entwickelte Kategoriensystem sowie die Wahl der Feldbeobachtung sichergestellt, dass relevante Verhaltensmuster in Bezug auf ADHS-Symptome in einer realitätsnahen Umgebung beobachtet wurden und somit die Validität garantiert wurde. Da die Beobachtungen mithilfe einer Software anhand von mehrmalig abspielbaren Videoaufnahmen und einem ausführlichen Kategoriensystem mit Definitionen sowie Beispielen gemacht wurden, ermöglichte dies eine Konsistenz der Kodierungen und eine Wiederholbarkeit der Studie, womit die Reliabilität gewährleistet wurde. Die Nutzung von Videoaufzeichnungen wie auch die vorhandenen Definitionen von Verhaltensweisen im Kategoriensystem schafften eine Distanz zwischen der Beobachterin und Beobachtetem und stellte so die Objektivität sicher.

5.1.2. Rekrutierung der Testpersonen

Für die Beobachtungsstudie wurden Kinder mit und ohne ADHS-Symptomen rekrutiert, wobei diese im Alter von 5 und 10 Jahren sein mussten, da dies die Alterseinschränkung des ISEKs ist. Für die Auswahl der Kinder mit ADHS-Symptomen wurde vorausgesetzt, dass eine Vielzahl an solchen Symptomen von der Lehrperson oder den Erziehungsberechtigten beobachtet wurden. Da eine Abklärung auf ADHS aber sehr lange dauern kann (Kerrison, 2024) und für diese Studie lediglich die Symptome ausschlaggebend waren, musste nicht zwingend eine tatsächliche ADHS-Diagnose vorliegen. Allerdings durften die Kinder keine medikamentöse Behandlung gegen ADHS-Symptome bekommen, da diese die Ausprägungen der ADHS-Symptome hemmen (Barkley, 2021) und somit ein verfälschtes Bild entstehen würde. Zur Rekrutierung wurde eine Vielzahl an Erziehungsberechtigten von Lehrpersonen aus diversen Schulen angefragt, ob ihr Kind bei der Studie mitmachen dürfe. Sie wurden anhand eines Dokuments (siehe Anhang 3.1) ausführlich über das Ziel dieser Arbeit informiert und erfuhren, in welche Gruppe die Lehrperson das Kind einteilen würde. Erst nach dem schriftlichen Einverständnis wurden Kontaktdaten und Informationen der Familie mit der Verfasserin dieser Arbeit geteilt. Schlussendlich konnten 3 Kinder mit und 3 Kinder ohne ADHS-Symptomen für die Studie rekrutiert werden. Um die Einteilung der Kinder in die Gruppen mit beziehungsweise ohne ADHS-Symptomen zu validieren, wurde für jedes Kind ein *Conners-3*-Kurzfragebogen von einer Lehrperson oder den Erziehungsberechtigten ausgefüllt. Der *Conners-3*-Kurzfragebogen dient dazu, eine Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit einer ADHS bei einem Kind zu machen (Lidzba et al., 2013). Die Auswertungsergebnisse aller Kinder sind in den Anhängen 3.2. bis 3.7. ersichtlich. Aus Gründen der Anonymität werden die Namen der Kinder vertraulich behandelt. In der weiteren Arbeit werden alle Kinder mit einer Kombination aus Buchstaben und Ziffern bezeichnet. Tabelle 10 zeigt die Merkmale und entsprechenden Abkürzungen, die dafür verwendet wurden. Alle daraus resultierten Bezeichnungen der rekrutierten Kinder sind in Tabelle 11 aufgeführt.

Tabelle 10: Merkmale und Abkürzungen für die Bezeichnung der Testpersonen

Merkmale	Definitionen	Abkürzungen
Gruppe	mit ADHS-Symptomen	M
	ohne ADHS-Symptome	O
Alter	Angabe in Jahren	7
		9
Geschlecht	männlich	m
	weiblich	w

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 11: Bezeichnungen der rekrutierten Testpersonen

Kinder mit ADHS-Symptomen			Kinder ohne ADHS-Symptome		
M7m	M7w	M9m	O7m	O9m	O9w

Quelle: Eigene Darstellung.

5.1.3. Durchführung des ISEKs

Bei der Durchführung der momentanen Version des ISEKs wurde darauf geachtet, dass alle Kinder unter ähnliche Umgebungsbedingungen getestet wurden. Der Test fand in einem Raum einer Schule statt, die dem jeweiligen Kind bekannt war. Dabei waren lediglich das Kind und die durchführende Person im Raum anwesend. Der Arbeitstisch wurde von jeglichen Gegenständen befreit, sodass sich nur noch das Testmaterial, die Testinstruktionen und ein Stift für die durchführende Person darauf befanden. Die Kamera wurde in einem Abstand von ungefähr drei Metern zum Tisch platziert. Das Kind wurde nochmals auf die Videoaufnahme hingewiesen und um eine mündliche Erlaubnis gebeten. Vor dem Start der Testdurchführung wurde dem Kind erklärt, dass es jederzeit mitteilen dürfe, wenn es eine Pause bräuchte oder auch gar nicht mehr weiter machen wolle. Zudem durfte es wählen, ob es den Test auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch machen wollte. Während des Tests befolgte die durchführende Person genauestens die Instruktionen und achtete darauf, alle Anweisungen exakt so wiederzugeben, wie das ISEK es vorgibt.

5.2. Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Beobachtungsstudie werden im folgenden Kapitel anhand von Diagrammen visualisiert. Zur Vergleichbarkeit und zur Verdeutlichung der Unterschiede der Kinder mit und ohne ADHS-Symptomen, sind in den Säulen- und Balkendiagrammen die Ergebnisse aller Kinder mit ADHS-Symptomen blau und diejenigen aller Kinder ohne ADHS-Symptomen orange dargestellt. Dabei sind die Kinder immer in der gleichen Reihenfolge aufgeführt.

Zeitliche Dauer

Abbildung 3 zeigt, wie lange die gesamte Testdurchführung für jedes Kind dauerte. Mit allen Kindern mit ADHS-Symptomen wurde weniger Zeit benötigt als mit denjenigen ohne ADHS-Symptomen. Die Bearbeitungsdauer der einzelnen Teilaufgaben ist in Abbildung 4 aufgeführt. Alle Teilaufgaben dauerten für jedes Kind unterschiedlich lange. Dabei sind Tendenzen von kürzeren und längeren Teilaufgaben erkennbar. In Abbildung 5 ist die durchschnittlichen Zeitdauer aufgezeigt, welche die durchführende Person jeweils für die Anweisungen der Teilaufgaben benötigte.

Abbildung 3. Zeitdauer der gesamten Testdurchführung des ISEKs pro Kind

Abbildung 4. Bearbeitungsdauer der einzelnen Teilaufgaben während der Testdurchführung des ISEKs pro Kind

Abbildung 5. Durchschnittliche Zeitdauer der Anweisungen für alle Teilaufgaben des ISEKs

Anzahl aller Codes

Die Gesamtanzahl aller Codes, welche jedes Kind über die gesamte Testzeit aufwies, ist in Abbildung 6 ersichtlich. Alle Kinder mit ADHS-Symptome erhielten mehr Kodierungen als die Kinder ohne ADHS-Symptomen. Zudem wurden die Codes der Überkategorie Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität ausgewertet. In Abbildung 7 wird für jede Überkategorie dargestellt, wie viele Codes die einzelnen Kinder erhalten haben. In der Überkategorie Hyperaktivität verzeichnete jedes Kind jeweils am meisten Codes.

Abbildung 6. Gesamtanzahl aller Codes während der Testdurchführung des ISEKs pro Kind

Abbildung 7. Anzahl Codes der Überkategorien pro Kind

Anweisungen

Es wurde ermittelt, wie viele Codes vergeben wurden, während die durchführende Person Anweisungen gab. Abbildung 8 zeigt alle Teilaufgaben und die Anzahl Codes für jedes Kind.

Abbildung 8. Anzahl Codes während der Anweisungen aller Teilaufgaben pro Kind

Teilaufgaben

Für jede Teilaufgabe wurde festgehalten, wie viel Codes ein Kind jeweils aufwies. *Abbildung 9* zeigt eine Übersicht aller Teilaufgaben. Die *Abbildung 10* bis *Abbildung 13* zeigen jeweils einen Aufgabentyp. Diese Darstellung dient der Vergleichbarkeit aller Teilaufgaben desselben Typs.

Abbildung 9. Anzahl Codes für alle Teilaufgaben pro Kind

Abbildung 10. Anzahl Codes für die Teilaufgaben zu <Gute Handlungsideen> pro Kind

Abbildung 11. Anzahl Codes für die Teilaufgaben zu ‹Eigene Handlungsidee› pro Kind

Abbildung 12. Anzahl Codes für die Teilaufgaben zu ‹Einschätzung von Handlungsideen› pro Kind

Abbildung 13. Anzahl Codes für die Teilaufgabe zu ‹Erfassen komplexer Situationen› pro Kind

Einzelne Codes

Die einzelnen Codes wurden individuell analysiert. Abbildung 14 zeigt für jeden Code die Anzahl pro Kind. Alle Kinder wiesen den Code «kleine Bewegung» am häufigsten auf.

Abbildung 14. Anzahl der einzelnen Codes pro Kind

5.3. Beantwortung der Fragestellung 3

«Lassen sich bei der praktischen Durchführung der momentanen Version des *ISEKs* Unterschiede im Verhalten von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen erkennen?»

Folgend werden die Ergebnisse der quantitativen Auswertung interpretiert und mit einer qualitativen Auswertung der Beobachtungen kombiniert, um ein umfassenderes Bild der Unterschiede der Verhaltensmuster von Kindern mit und ohne ADHS-Symptome zu ermöglichen. Dabei werden verschiedene Aspekte der Unterschiede beleuchtet sowie Vermutungen zu Zusammenhängen und Gründen aufgestellt.

Zeitliche Dauer

Die Durchführung des *ISEKs* (Abbildung 3) dauerte bei den Kindern mit ADHS-Symptomen weniger lange als bei den Kindern ohne. Es handelt sich hier um eine Differenz von 5 bis 11 Minuten. Dieser Unterschied lässt sich aber nicht damit erklären, dass eine bestimmte Aufgabe oder ein Aufgabentyp bei den Kindern mit ADHS-Symptomen jeweils kürzer ausfiel. Stattdessen zeigen alle Kinder individuelle Schwankungen in der Bearbeitungsdauer der einzelnen Teilaufgaben (Abbildung 4). Insgesamt fiel aber die gesamte Testdurchführung bei allen Kindern mit ADHS-Symptomen kürzer aus. Es könnte vermutet werden, dass dies damit zusammenhängt, dass Kinder mit ADHS-Symptomen allgemein ein geringeres Durchhaltevermögen und weniger Anstrengungsbereitschaft zeigen (Hoberg, 2023) als Kinder ohne ADHS-Symptome.

Häufigkeit aller Codes

Die Kinder mit ADHS-Symptomen wiesen alle mehr Codes auf als die Kinder ohne ADHS-Symptome (Abbildung 6). Dies zeigt, dass sich das Verhalten der zwei Gruppen bezüglich Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität während der Durchführung des *ISEKs* klar unterscheidet. Betrachtet man nur die Codes, welche zur Hauptkategorie Unaufmerksamkeit (Abbildung 7) zählen, fällt auf, dass sich die zwei Gruppen zwar tendenziell, jedoch nicht durchgängig, unterscheiden. O7m weist eine ähnlich hohe Anzahl Codes auf wie die drei Kinder mit ADHS-Symptomen. O9m und O9w hingegen zeigten weniger Verhaltensmuster, welche auf Unaufmerksamkeit hinweisen. Wesentlich deutlicher ist der Unterschied in der Hauptkategorie Impulsivität (Abbildung 7). M7m wie auch M9m weisen viele Codes auf, hingegen alle drei Kinder ohne ADHS-Symptome nur eine geringe Menge. Doch auch in dieser Hauptkategorie ist der Unterschied der Gruppen nicht beständig. M7w zeigt kaum impulsives Verhalten und gleicht so mehr der Gruppe von Kindern ohne ADHS-Symptomen. In der Hauptkategorie Hyperaktivität (Abbildung 7) verbuchten alle Kinder die meisten ihrer Codes. Dabei wiesen fünf Kinder eine Anzahl in einem vergleichbaren Rahmen auf. Lediglich M7w übersteigt diesen Rahmen deutlich. Obwohl die Kinder mit ADHS-Symptomen insgesamt mehr Verhaltensmuster zeigten, lässt sich keine eindeutige Hauptkategorie bestimmen, welche für diesen Unterschied verantwortlich ist. Vielmehr weisen die Kinder mit ADHS-Symptomen in allen Hauptkategorien tendenziell mehr Codes auf. Jedoch gibt es auch innerhalb dieser Gruppe starke Schwankungen und Abweichungen. So zeigt M7w beispielsweise so gut wie kein impulsives, aber eindeutig am meisten hyperaktives Verhalten.

Anweisungen

In Abbildung 8 ist erkennbar, dass die Kinder mit ADHS-Symptomen tendenziell mehr Codes während der Dauer der Anweisungen erhielten als die Kinder ohne ADHS-Symptome. Es könnte vermutet werden, dass die zeitliche

Länge der Anweisungen einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder mit ADHS-Symptomen hatte. Vergleicht man die Anzahl von Codes jedoch mit der durchschnittlichen Dauer der Anweisungen (Abbildung 5), lässt sich kein Zusammenhang erkennen. Bei Teilaufgaben mit längeren Anweisungen wurden nicht durchgehend mehr Codes vergeben. Vor allem in der ersten Hälfte des *ISEKs* wurden nur wenige Codes festgestellt.

Teilaufgaben

Auffallend ist die Verteilung der Häufigkeit aller Codes pro Teilaufgaben (Abbildung 9). Hier ist klar ein Unterschied zwischen den Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen erkennbar. Betrachtet man die Verteilung der Kinder ohne ADHS-Symptomen lassen sich keine eindeutige Ansammlung von Teilaufgaben mit einer Fülle an Codes finden. Stattdessen sind die Teilaufgaben mit vielen Codes pro Kind ohne ADHS-Symptome individuell und jeweils über das gesamte *ISEK* verteilt. Fokussiert man allerdings die Kinder mit ADHS-Symptomen lässt sich hier eine deutliche Tendenz ausmachen. Die Teilaufgaben der zweiten Hälfte des *ISEKs* weisen bei jedem Kind mit ADHS-Symptomen wesentlich öfters viele Codes auf als diejenigen im ersten Teil. Dies ist durch die dunklere Färbung in der *Abbildung 9* klar visualisiert. Die Vermutung liegt nahe, dass dies mit der Länge der Aufgaben zusammenhängt. Je länger eine Aufgabe ist, desto mehr Verhaltensmuster zeigt ein Kind. Wenn Kinder mit ADHS-Symptomen später im Test länger für die Bearbeitung einer Aufgabe brauchen als Kinder ohne ADHS-Symptome, erhöht sich folglich auch die Anzahl Codes, da sie über eine längere Zeit beobachtet werden. Vergleicht man diese Annahme aber mit der Bearbeitungsdauer einzelner Teilaufgaben (Abbildung 4) kann dies nicht bestätigt werden. Wäre die Vermutung korrekt, müsste sich auch in *Abbildung 4* ein ähnliches, dunkel gefärbtes Cluster erkennen lassen. Die zeitliche Dauer der Teilaufgaben in der zweiten Hälfte des *ISEKs* fällt bei den Kindern mit ADHS-Symptomen nicht eindeutig höher aus als bei den Kindern ohne ADHS-Symptomen. Somit kann man nicht davon ausgehen, dass die Bearbeitungsdauer der Teilaufgaben mit der Tendenz der Codehäufigkeit zu tun hat. Weiter könnte aber die Länge des gesamten *ISEKs* ein Auslöser für die Steigerung der Codehäufigkeit sein. Bei Kindern mit ADHS-Symptomen sinkt die Konzentrationsfähigkeit schneller ab (Barkley, 2021), weshalb sie in einer längeren Testsituation in späteren Aufgaben auch mehr Verhaltensmuster zeigen, wohingegen das Verhalten von Kindern ohne ADHS-Symptomen über die gesamte Durchführung eher konstant bleibt. M7m und M7w haben allerdings drei beziehungsweise eine Pause gemacht und das *ISEK* nicht komplett in einem Durchgang bearbeitet. Geht man davon aus, dass eine Pause die Konzentrationsfähigkeit erneuert (Kemmerich, 2017), kann somit auch nicht die Länge der gesamten Testdurchführung für das Cluster verantwortlich sein. Eine weitere Vermutung wäre, dass die Art der Aufgaben einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder hatte. Die Aufgaben der zweiten Hälfte des *ISEKs* bestehen lediglich aus Wiederholungen von bereits bekannten Aufgabentypen. Der Mangel an Abwechslung und Neuem könnte bei Kindern mit ADHS-Symptomen zu Langeweile oder Ermüdung führen.

Fokussiert man nun alle Teilaufgaben, welche jeweils zum selben Aufgabentyp zählen, so lassen sich auch hier interessante Beobachtungen feststellen. Für die Analyse wird folgend nur auf die Typen eingegangen, welche mehr als zwei Mal im *ISEK* vorkommen. Bei den Teilaufgaben zu «Gute Handlungsideen» (Abbildung 10) ist bei allen Kindern mit ADHS-Symptomen eine Steigerung der Codeanzahl pro Aufgabe von den ersten beiden zu den letzten drei Aufgaben zu erkennen. Bei den Kindern ohne ADHS-Symptomen ist diese Schwankung weniger stark ausgeprägt. Bemerkenswert ist hier, dass in den ersten zwei Teilaufgaben die Kinder mit ADHS-Symptomen pro Aufgabe tendenziell weniger Codes aufweisen als die Kinder ohne. Bei den Teilaufgaben zu «Eigene Handlungs-idee» (Abbildung 11) wie auch zu «Einschätzung von Handlungsideen» (Abbildung 12) ist hingegen kein deutliches

Muster in den Schwankungen zu erkennen. Die Teilaufgaben zum «Erfassen komplexer Situationen» (*Abbildung 13*) müssen nun etwas genauer betrachtet werden. Aufgabe 6 und 7 zählten bei allen Kindern zu Teilaufgaben mit einer langen Bearbeitungsdauer. Der Unterschied der Anzahl Codes ist jedoch vor allem zwischen den Kindern M7m und M7w mit 12 bis 18 Codes und den Kindern O9m und O9w mit zwei bis drei Codes sehr deutlich. Dieser Unterschied könnte auf zwei Aspekte zurückzuführen sein. Beide Kinder mit ADHS-Symptomen benötigten nach diesen Aufgaben eine Pause. Es könnte also sein, dass die Testdauer des *ISEKs* bis zu diesem Zeitpunkt für die Kinder mit ADHS-Symptomen bereits zu lange war und diese deshalb mehr Verhaltensmuster zeigten als die Kinder ohne ADHS-Symptome. Weiter könnte auch der Aufgabentyp und dessen Anforderungen in Zusammenhang mit der Vielzahl an Codes stehen. Bei den Aufgaben 12 und 13, welche ebenfalls zum Aufgabentyp «Erfassen komplexer Situationen» gehören, bewegen sich bei fünf Kindern die Bearbeitungsdauer (*Abbildung 4*) wie auch die Anzahl an Codes (*Abbildung 13*) in einem ähnlichen Rahmen wie jeweils bei Aufgabe 6 und 7. Eine Ausnahme bildet M7m. Er bricht die Aufgaben 12 und 13 ab und möchte sie nicht zu Ende machen. Somit belief sich die Bearbeitungsdauer auf 45% beziehungsweise 30% der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer aller anderen Kinder. Dennoch weiss er jeweils ähnlich viele Codes wie diese auf. Auch hier könnte die Länge der Testdurchführung der Grund sein. Mit M7m wird allerdings während der Aufgabe 12 eine Pause eingelegt. Dennoch möchte er weder Aufgabe 12 noch 13 anschliessend weiterbearbeiten. Somit liegt die Vermutung nahe, dass sein Verhalten eher auf den Aufgabentyp und dessen Anforderungen zurückzuführen ist. Dies könnte auch ein Auslöser für das Verhalten von M7w sein, welche bei allen vier Aufgaben zu «Erfassen komplexer Situationen» eine hohe Anzahl an Codes aufwies.

Einzelne Codes

Betrachtet man die Häufigkeit von einzelnen Codes (*Abbildung 14*), lassen sich solche mit einer Diskrepanz zwischen den beiden Gruppen finden. Zwei Kinder mit ADHS-Symptomen benötigten Pausen, wohingegen keines der Kinder ohne ADHS-Symptome eine verlangte. Dass dieser Unterschied mit der zeitlichen Länge, den Aufgabentypen oder sonstigen Aspekten des *ISEKs* in Zusammenhang steht, lässt sich an dieser Stelle nur vermuten. Klar ist jedoch, dass mit diesen zwei Kindern mit ADHS-Symptomen keine ununterbrochene Testdurchführung des momentanen *ISEKs* möglich war.

Weiter liessen sich M7m und M9m eine Vielzahl an Äusserungen beobachten, welche inhaltlich oder durch den Tonfall ungeduldig oder teilweise sogar genervt wirkten. Hingegen war dies lediglich bei einem Kind ohne ADHS-Symptome einmal der Fall. Interessant sind dabei die Stellen, bei denen dieses Verhalten auftrat. Alle drei Kinder äusserten bei den wiederholten Anweisungen zur vierfarbigen Karte Unmut. Neben schnaubenden Geräuschen und dazwischenreden, fallen hier bei allen drei Kindern auch explizit Sätze wie «Das weiss ich schon», «Warum sagst du das immer wieder?» bis hin zu «Hör auf, dass zu sagen». Weiter zeigten M7m und M9m auch bei Teilaufgaben zu den Aufgabentypen «Gute Handlungsideen» sowie «Eigene Handlungsidee» ungeduldiges Verhalten. Diese Aufgabentypen verlangen, dass die Testperson eigenständig Ideen für gute Handlungsmöglichkeiten konstruieren muss, was mehrere Denkschritte, kognitive Anstrengung sowie verbale Kommunikation mit der durchführenden Person erfordert. Zudem wiederholen sich diese Aufgabentypen jeweils fünfmal. Die ungeduldigen Äusserungen beginnen bei den beiden Kindern während der dritten beziehungsweise vierten Wiederholung. M7m zeigt dieses Verhalten zusätzlich bei allen Teilaufgaben zum «Erfassen komplexer Situationen». Auch dieser Auf-

gabentyp erfordert mehrere Denkschritte, kognitive Anstrengung sowie Kommunikation und kommt im *ISEK* viermal vor. Es liegt also nahe, dass die Anforderungen der Aufgaben, die Wiederholung des Aufgabentyps oder eine Kombination aus beidem mit dem ungeduldigen Verhalten zusammenhängen.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle der Code «macht Aufgabe gar nicht/nicht fertig». Es fällt auf, dass lediglich M7m dieses Verhalten zeigte. Er weigerte sich, jeweils die letzten zwei Teilaufgaben zu den Typen «Gute Handlungs-idee» und «Eigene Handlungs-idee» zu machen, wobei er bei diesen wie bereits erwähnt genervte Äusserungen fallen liess. Bei der zweiten Teilaufgabe des Aufgabentyps «Erfassen von komplexen Situationen» äussert er zwar zweimal ungeduldig, dass dieses Bild fertig sei, antwortet anschliessend aber in einem ruhigen Tonfall auf Nachfragen der durchführenden Person. Bei den letzten zwei Teilaufgaben dieses Typs, sagt er einen beziehungsweise zwei sehr kurze Sätze und möchte anschliessend keine Nachfragen mehr beantworten. Bei M7m haben sich scheinbar seine ungeduldigen und genervten Äusserungen zu einer Testverweigerung ausgeweitet. Angesichts der Tatsache, dass zwei Kinder mit ADHS-Symptomen mehrmals ungeduldiges oder gereiztes Verhalten zeigten, während die Kinder ohne ADHS-Symptome dies nie bis höchstens einmal taten, stellt sich die Frage, ob diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Falls Kinder mit ADHS-Symptomen bei einigen Teilaufgaben oder Anweisungen gereizter reagieren als Kinder ohne ADHS-Symptomen und diese Gereiztheit möglicherweise in einer Testverweigerung resultiert, wäre es durchaus sinnvoll diese Teilaufgaben oder Anweisungen in der Weiterentwicklung des *ISEKs* nochmals genauer zu betrachten und zugunsten der Testfairness zu überarbeiten.

Weiter konnte der Code «unterbricht Anweisungen durch Antwort» ebenfalls nur bei Kindern mit ADHS-Symptomen gefunden werden. Dabei fällt auf, dass sowohl M7m wie auch M9m der durchführenden Person bei wiederholten Anweisungen zu «Gute Handlungs-ideen» und zur vierfarbigen Karte mit ihrer Antwort ins Wort fallen.

Der Code «kleine Bewegung» wurde bei allen sechs Kindern am häufigsten beobachtet, wobei M7w eine Höchstzahl mit grossem Abstand erreichte. Hingegen liess sich der Code «grosse Bewegung» deutlich mehr bei Kindern mit ADHS-Symptomen finden.

Bei der Betrachtung der einzelnen Codes finden sich allerdings auch Gemeinsamkeiten der beiden Gruppen. Der Code «wendet den Blick ab» wurde bei beiden Gruppen vermehrt festgestellt. Zudem weisen die Codes «erneute Anweisungen nötig», «ändert Antwort» und «irrelevante Ausführung der Antwort» jeweils unauffällige Häufigkeiten ohne markante Unterschiede der Gruppen auf. Die restlichen drei Codes «beschäftigt sich mit Material», «sonstige Bemerkung» und «Bewegung mit Material» sind nicht deutlich interpretierbar. Innerhalb der Gruppen gibt es hier keine Konstanz, wodurch auch keine klaren Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt werden können.

Zusammenfassung der Unterschiede

Folgend sind zusammenfassend die Verhaltensweisen aufgelistet, welche die Kinder mit ADHS-Symptomen (MIT) von den Kindern ohne ADHS-Symptomen (OHNE) unterscheiden:

- MIT hatten eine kürzere Testdurchführungszeit als OHNE
- Mehr beobachtete Verhaltensmuster bei MIT als bei OHNE
- MIT zeigten tendenziell mehr Verhaltensmuster in der zweiten Hälfte des *ISEKs*
- MIT zeigten eine stärkere Steigerung der Verhaltensmuster im Verlauf des Aufgabentyps «Gute Handlungs-ideen» als OHNE
- MIT zeigten hohe Anzahl Codes beziehungsweise «macht Aufgabe nicht/nicht fertig» beim Aufgabentyp «Erfassen komplexer Situationen»
- MIT zeigten «Tonfall/Äusserung wirkt ungeduldig» und «Unterbricht Anweisung durch Antwort» bei wiederholten Anweisungen zur vielfarbigen Karte
- MIT zeigten «Tonfall/Äusserung wirkt ungeduldig» beziehungsweise «macht Aufgabe nicht/nicht fertig» bei «Gute Handlungsideen» und «Eigene Handlungsideen»
- MIT zeigten «unterbricht Anweisung durch Antwort»
- MIT benötigten «Pause»
- MIT zeigten mehr «grosse Bewegungen» mit Häufung bei «Erfassen komplexer Situationen»
- «macht Aufgaben gar nicht/nicht fertig» nur bei M7m

Insgesamt lässt sich festhalten, dass bei der praktischen Durchführung des *ISEKs* Verhaltensunterschiede zwischen Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen erkennbar waren. Dies verdeutlicht, dass Kinder mit und ohne ADHS-Symptome entsprechend unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Unterschiede lassen sich allerdings nicht immer deutlich bei allen Kindern einer Gruppe feststellen. Vielmehr könnte man hier von Tendenzen sprechen, welche bereits bei der geringen Anzahl an Testdurchführungen sichtbar werden. Dennoch muss festgehalten werden, dass auch innerhalb der Gruppe der Kinder mit ADHS-Symptome Unterschiede in den Verhaltensmustern sichtbar sind. So stechen je nach Analyseaspekt einzelne Kinder heraus und heben sich von den ähnlichen Verhaltensmustern der anderen Kinder ab.

6. Diskussion

6.1. Beantwortung aller Fragestellungen

6.1.1. Zusammenfassende Beantwortung der einzelnen Fragestellungen

Die Ergebnisse der Untersuchung von Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit ADHS-Symptomen zeigen, dass eine ganzheitliche Anpassung der Testgestaltung notwendig ist, um eine faire Testung zu gewährleisten. Testfairness wird nicht allein durch vereinzelte Massnahmen erreicht, sondern durch eine systematische Berücksichtigung folgender Bereiche: Anweisungen, Aufgaben, Ablauf, Lob und Arbeitsplatz. Jeder Bereich beinhaltet diverse Kriterien, welche in der Testentwicklung beachtet werden sollten. Dabei kann allerdings keine konkrete Anzahl an Kriterien festgelegt werden, welche ein Test erfüllen muss, um als fair zu gelten. Vielmehr sollten sich Testentwickelnde dem Bedarf an Unterstützung von Kindern mit ADHS-Symptomen bewusst sein und das Testverfahren während der gesamten Entwicklung kontinuierlich reflektieren. Die erarbeitete Checkliste stellt eine praktische Grundlage dar, um diesen Reflexionsprozess zu unterstützen und eine bessere Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit ADHS-Symptomen zu fördern.

Die zweite Forschungsfrage untersuchte, welche Kriterien der Checkliste die aktuelle Version des *ISEKs* bereits erfüllt und welche Anpassungen noch erforderlich sind. Die Ergebnisse zeigen, dass das *ISEK* in einigen zentralen Punkten bereits gut auf die Bedürfnisse von Kindern mit ADHS-Symptomen eingeht. Allerdings offenbaren die Ergebnisse auch Aspekte der Unterstützungsmassnahmen, welche im *ISEK* noch zu wenig oder gar keine Beachtung finden. Für eine höhere Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen wird eine gezielte Überarbeitung in diversen Bereichen für die Weiterentwicklung des *ISEKs* empfohlen.

Die Beobachtungsstudie während der praktischen Durchführung des *ISEKs* zeigte tendenzielle, aber auch signifikante Unterschiede in den Verhaltensmustern von Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen. Erstgenannte Gruppe zeigte im Allgemeinen mehr Verhaltensmuster in den Bereichen Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität, was klar veranschaulicht, dass Kinder mit ADHS-Symptomen andere Bedürfnisse als Kinder ohne ADHS-Symptome haben. Die Ergebnisse zeigten zudem Unterschiede der Verhaltensmuster während spezifischen Aufgaben auf und liessen einen Zusammenhang mit Anweisungen, wiederholten Aufgabentypen oder Anforderungen der Aufgaben vermuten. Dabei waren diese Unterschiede nicht immer in der gesamten Gruppe erkennbar, liessen aber auf Verhaltenstendenzen schliessen.

6.1.2. Interpretationen aller Fragestellungen

Die drei Forschungsfragen ergänzen sich in einer Weise, die verdeutlicht, wie wichtig die sorgfältige und umfassende Berücksichtigung von Massnahmen in der entwicklungspsychologischen Testentwicklung für die Testfairness in Bezug auf Kinder mit ADHS-Symptomen ist.

Zunächst zeigt die zweite Forschungsfrage, dass die erarbeitete Checkliste aus der ersten Frage eine wertvolle Grundlage zur Bewertung von Testfairness darstellt und auf bestehende Tests anwendbar ist. Die Analyse des *ISEKs* zeigte jedoch, dass bestimmte Aspekte der Fairness nur eingeschränkt oder gar nicht eingeschätzt werden konnten. Die Gründe dafür liegen darin, dass noch kein Testmanual vorhanden ist und das visuelle Material nur

ein Prototyp darstellt. Dies macht klar, dass die Checkliste kein Einschätzungsinstrument ist, welches lediglich einmalig für ein Testverfahren ausgefüllt werden kann. Hingegen müssten verschiedene Kategorien der Liste zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Testentwicklung reflektiert und die Checkliste zu einem steten Begleiter während des gesamten Entwicklungsprozesses werden.

Die Ergebnisse der Beobachtungsstudie während der praktischen Durchführung des *ISEKs* bestätigen einige Aspekte der Einschätzung des *ISEKs* bezüglich dessen Testfairness wie auch die empfohlenen Überarbeitungspunkte. So wurde während der Einschätzung der Kategorie «Abwechslungsreiche Aufgaben geben» analysiert, dass die zweite Hälfte des *ISEKs* lediglich aus Wiederholungen von bereits bekannten Aufgabentypen besteht. Während der praktischen Durchführung wurde anschliessend erkennbar, dass Kinder mit ADHS-Symptomen tatsächlich während der zweiten Hälfte des *ISEKs* mehr Verhaltensmuster zeigten als während der ersten. Weiter wurden die Aufgabentypen «gute Handlungsideen» und «Erfassen komplexer Situationen» während der zweiten Forschungsfrage kritisch hinsichtlich der Anzahl Wiederholungen, der mehrteiligen Aufgabenstellung wie auch der unpräzisen Anweisungen diskutiert. Ebendiese Aufgabentypen zeigten auch in der Beobachtungsstudie diverse Auffälligkeiten im Verhalten von Kindern mit ADHS-Symptomen auf. Somit lässt sich die Notwendigkeit einer Überarbeitung dieser Aufgabentypen auch durch die praktische Untersuchungsstudie bestätigen.

Zudem zeigen die Verhaltensunterschiede der beiden Gruppen in der Beobachtungsstudie klar die Notwendigkeit von Anpassungen zugunsten der Testfairness für der Kinder mit ADHS-Symptomen. Eine faire Testgestaltung kann nur erreicht werden, wenn gezielt auf die Bedürfnisse dieser Kinder eingegangen wird und erforderliche Zugangsfähigkeiten minimiert werden. Somit verdeutlicht die Beobachtungsstudie die Relevanz der ersten Forschungsfrage und den erarbeiteten Kriterien. Da während der Testdurchführung des *ISEKs* nur Kindern mit ADHS-Symptomen Pausen benötigten, kann davon ausgegangen werden, dass das Einbauen von diesen in den Ablauf die Bedürfnisse der Kinder erfüllt und somit zu einer Erhöhung der Testfairness beiträgt. Auch die Verhaltensmuster «unterbricht Anweisung durch Antwort» und «macht Aufgaben gar nicht/nicht fertig» wurden nur bei Kindern mit ADHS-Symptomen beobachtet. Dies gibt Hinweise auf die Bedeutsamkeit von kurzen, präzisen Anweisungen oder dem regelmässigen Loben zur Aufrechterhaltung der Motivation hin. Interessant ist jedoch, dass die von mehreren Literaturquellen genannte Unterstützungsmassnahme «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben» in der praktischen Testdurchführung eher einen hinderlichen Effekt hatte und ungeduldige bis genervte Reaktionen auslöste. Dies wirft die Frage auf, ob noch weitere Massnahmen der Checkliste mit Bedacht eingesetzt werden sollten, und verlangt nach noch tiefergehenden Studien. Zudem wird dadurch verdeutlicht, dass es nicht ausreicht, das *ISEK* oder andere Testverfahren lediglich theoretisch zu überprüfen und zu bewerten. Stattdessen sollte eine solche Einschätzung durch Untersuchungen praktischer Testdurchführungen mit der fokussierten Zielgruppe ergänzt werden.

Die Betrachtung der Verhaltensunterschiede innerhalb der Gruppe von Kindern mit ADHS-Symptomen unterstreicht jedoch auch die Heterogenität der Symptomatik. Die Ausprägungen der Symptome variieren stark von Kind zu Kind (Gawrilow et al., 2018), was die Definition von Testfairness in Frage stellt. Eine faire Testgestaltung bedeutet, dass keine spezifische Gruppe systematisch benachteiligt wird (Moosbrugger & Kelava, 2012). Angesichts der stark variierenden Verhaltensmuster muss jedoch hinterfragt werden, ob Kinder mit ADHS-Symptomen als homogene Gruppe betrachtet werden können, welche ein Anrecht auf spezifische Anpassungen hat. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, zu entscheiden, welche Massnahmen in ein Testverfahren integriert werden sollten und

ab wann dieses Verfahren als fair gilt, da die Bandbreite der Symptome von kaum vorhanden über durchschnittliche bis hin zu extremen Ausprägungen reicht. Es stellt sich die Frage, ob sich Testanpassungen auf durchschnittlichen ADHS-Symptome ausrichten oder auch Extremfälle berücksichtigen soll, um eine umfassende Testfairness zu gewährleisten.

6.2. Ausblick für die Testentwicklung des *ISEKs*

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit bieten wertvolle Impulse für die zukünftige Weiterentwicklung des *ISEKs* und zeigen, dass die Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen durch gezielte Anpassungen wesentlich verbessert werden kann. Die in der zweiten Forschungsfrage diskutierten Überarbeitungspunkten sollten eine erste Leitlinie für die Weiterentwicklung des *ISEKs* darstellen. Insbesondere die Häufigkeit der Wiederholungen von Aufgabentypen sowie die Mehrteiligkeit der Aufgaben sollten dabei berücksichtigt werden. Die Checkliste hat sich zudem als nützliches Werkzeug zur Bewertung und Reflexion der Testfairness erwiesen und sollte während weiteren Entwicklungsschritte regelmässig hinzugezogen werden. Statt einer einmaligen Überprüfung empfiehlt es sich, die Checkliste als fortlaufendes Instrument zu nutzen, das den Testentwicklungsprozess begleitet. Eine regelmäßige Reflexion von Testelementen anhand der Checkliste in Kombination mit punktuellen, praktischen Testdurchführungen könnte helfen, potenzielle Barrieren für Kinder mit ADHS-Symptomen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu beheben. Gleichzeitig können durch praktische Durchführungen auch Massnahmen identifiziert werden, die eine kontraproduktive Wirkung haben. Somit kann sichergestellt werden, dass das *ISEK* das Testgütekriterium der Fairness für Kinder mit ADHS-Symptomen bestmöglich erfüllt.

6.3. Implikationen für die Forschung und Praxis

Die gewonnenen Ergebnisse bieten nicht nur Ansätze zur Weiterentwicklung des *ISEKs*, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für die allgemeine Forschung und Praxis der entwicklungspsychologischen Testentwicklung.

Die Arbeit unterstreicht, wie bedeutend es ist, theoretisches Wissen zu spezifischen Personengruppen und deren Bedürfnissen in die entwicklungspsychologische Testentwicklung zu integrieren. Dies beschränkt sich nicht nur auf Kinder mit ADHS-Symptomen, sondern bezieht sich auf diverse Gruppen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf. Eine fortlaufende Reflexion von Testitems und praktischen Testdurchführungen bezüglich einzelner Gruppen kann die Notwendigkeit von Überarbeitungen, aber auch Limitationen eines Tests aufzeigen. Die Arbeit zeigt, wie umfassend eine solche Reflexion anhand theoretischer Konzepte sein muss, um die Testfairness für eine spezifische Gruppe tatsächlich gewährleisten zu können.

Für die Forschung bedeutet dies, dass die Erarbeitung von weiteren Checklisten für die Testfairness bezüglich diverser Zielgruppen einen relevanten Beitrag zur Testentwicklung leisten würde. Solche standardisierten Checklisten mit zusätzlichen Erläuterungen von Fachwissen könnten von Testentwickelnden angewandt werden, ohne dass eine eigenständige, umfangreiche Einarbeitung in zielgruppenspezifische Theorien nötig wäre. Diese praxisorientierte Ausarbeitung von Checklisten würde Testentwickelnde nachhaltig dabei unterstützen, entwicklungspsychologische Testverfahren bedeutend fairer für diverse Personengruppen zu gestalten.

Die Arbeit macht zudem deutlich, dass einzelne Unterstützungsmassnahmen während der Testdurchführung umgesetzt werden müssen und dementsprechend von den Testentwickelnden nur bedingt beeinflussbar sind. Dies erfordert spezifisches Wissen und Kompetenzen von der durchführenden Person und verdeutlicht damit die Relevanz eines umfangreichen und inhaltlich fundierten Testmanuals.

Hinsichtlich der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen zeigt die Arbeit die Notwendigkeit für eine umfassende Untersuchung auf. Die identifizierten Verhaltensunterschiede zwischen Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen während der Testdurchführung sowie die Diskrepanz zwischen in der Literatur als unterstützend bezeichnete Massnahmen und den beobachteten Verhaltensmustern, deuten darauf hin, dass weitere Forschung erforderlich ist, um dem Einfluss einzelner Unterstützungsmassnahmen genauer nachzugehen. Künftige Studien könnten untersuchen, inwieweit spezifische Änderungen, wie etwa die verstärkte Nutzung visueller Unterstützung bei Anweisungen oder eine strukturiertere Pausengestaltung, die Testfairness und damit die Leistung von Kindern mit ADHS-Symptomen beeinflusst. Eine solche Forschung könnte wiederum die Entwicklung von evidenzbasierten Standards für Checklisten unterstützen und zur Weiterentwicklung von entwicklungspsychologischen Testverfahren beitragen.

6.4. Kritische Reflexion der Arbeit

Ein zentraler Beitrag dieser Arbeit liegt in der Förderung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen durch die Verbindung theoretischer Grundlagen mit praxisorientierten Anwendungen. Dabei konnten sowohl inhaltliche als auch methodische Stärken und Limitationen der Arbeit identifiziert werden, die die Aussagekraft und Anwendbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse beeinflussen. Folgend werden die einzelnen Forschungsfragen kritisch reflektiert.

Forschungsfrage 1

Zu den Stärken der ersten Forschungsfrage gehört die Entwicklung einer Checkliste, die als praxisorientiertes Ergebnis direkt in der Testentwicklung angewandt werden kann. Die Validierung der Massnahmen durch zwei ADHS-Diagnostika verleiht den erarbeiteten Kriterien zusätzlich an Relevanz und Glaubwürdigkeit. Dies schafft eine solide Grundlage, um die Anforderungen an die Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen in die Praxis zu überführen. Gleichzeitig besteht jedoch die Einschränkung, dass die Literaturlbasis klein ist, was die Repräsentativität der ausgewählten Massnahmen und deren Gewichtung infrage stellt. Da nur eine begrenzte Anzahl an Literaturquellen in die Analyse einbezogen wurde, bleibt offen, inwieweit die erarbeiteten Massnahmen durch eine breitere Literaturlbasis bestätigt werden könnten. Eine weitere Einschränkung liegt in der Notwendigkeit, die Checkliste und die zugrundeliegenden Massnahmen durch zusätzliche empirische Forschung zu validieren. Eine breitere Literaturrecherche oder empirische Untersuchungen in der praktischen Anwendung könnten die Aussagekraft und Generalisierbarkeit der Checkliste stärken und die erarbeiteten Kriterien untermauern.

Forschungsfrage 2

Die Anwendung der Checkliste auf das *ISEK* bietet wertvolle Einblicke in die praktischen Anforderungen und Herausforderungen der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen in der Testentwicklung. Die Analyse zeigt auf, in welchen Bereichen das *ISEK* bereits gut angepasst ist und wo spezifische Optimierungen notwendig sind. Dadurch liefert die zweite Frage nicht nur eine theoretische Bewertung, sondern eine praxisorientierte Grundlage,

die direkt zur Weiterentwicklung des *ISEKs* beitragen kann. Diese praxisnahe Anwendung der Checkliste zeigt zudem, dass die Liste ein flexibles Instrument ist, das zur Bewertung der Testfairness unterschiedlicher Tests eingesetzt werden kann. Bei der Anwendung der Checkliste auf das *ISEK* zeigte sich allerdings, dass die Einschätzungen diverser Kategorien nicht völlig objektiv waren. Trotz der strukturierten Checkliste bleibt die Anwendung teilweise subjektiv. Eine mögliche Lösung könnte eine präzisere Formulierung der Kriterien in der Checkliste sein, um klar zu definieren, was zur Erfüllung der einzelnen Kategorien notwendig ist. Eine solche Konkretisierung könnte dazu beitragen, die Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit der Bewertungen von verschiedenen Tests zu erhöhen. Darüber hinaus konnte die Fairness des *ISEKs* nur eingeschränkt beurteilt werden, da das Testmaterial zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht vollständig entwickelt war. Dies führte dazu, dass nicht alle Kategorien der Checkliste bewertet werden konnten, was die Aussagekraft der Untersuchung einschränkt. Für eine umfassende Evaluation wäre ein vollständig ausgearbeiteter Test notwendig, um alle Kriterien systematisch zu überprüfen und die Fairness des *ISEKs* fundiert zu beurteilen.

Forschungsfrage 3

Eine Stärke der dritten Forschungsfrage liegt darin, dass sie die Verknüpfung von Theorie und Praxis ermöglicht. Dies erlaubt eine Reflexion und Bewertung der Ergebnisse aus der ersten und zweiten Forschungsfrage. Gleichzeitig erhöht es die Praxisnähe der gewonnenen Erkenntnisse und zeigt deren Relevanz auf. Jedoch weist die Beobachtungsstudie mehrere Einschränkungen auf, die die Generalisierbarkeit der Ergebnisse beeinflussen könnten. Zum einen wurde die Studie mit einer Videokamera durchgeführt, was das Verhalten der Kinder potenziell beeinflusst und somit das Risiko von Verfälschungen mit sich bringt. Weiter basiert die Studie auf einer kleinen Stichprobe, was die Repräsentativität der Beobachtungen einschränkt. Die schwierige Rekrutierung von Kindern mit ADHS-Symptomen stellte eine zusätzliche Herausforderung dar, da viele Kinder medikamentös behandelt wurden und daher für die Studie ungeeignet waren. Zudem wurden eine Vielzahl an Erziehungsberechtigten angefragt, wobei nur ein sehr geringer Anteil der Studienteilnahme zustimmte. Dies könnte darauf hindeuten, dass nur Kinder mit einem bestimmten Hintergrund bei der Studie mitmachten. Möglicherweise hatten das Bildungsniveau der Erziehungsberechtigten, das schulische Umfeld oder das Ausmass an Wissen über ADHS einen Einfluss auf die Bereitschaft zur Teilnahme. Solche demografischen und sozialen Einflüsse könnten zu einer Verzerrung der Stichprobe führen, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zusätzlich einschränkt.

6.5. Ausblick

Als Grundlage für zukünftige Entwicklungen im Bereich Testfairness eröffnen die Erkenntnisse längerfristige Perspektiven für die entwicklungspsychologische Testentwicklung. So könnten standardisierte Richtlinien zur Testfairness entstehen, die spezifische Empfehlungen für verschiedene Zielgruppen bieten und in der entwicklungspsychologischen Testentwicklung etabliert werden. Um den Austausch und die kontinuierliche Verbesserung von Massnahmen und Kriterien zu fördern, könnten Online-Plattformen für Testentwickelnde und Forschende geschaffen werden. Auf diesen Plattformen könnten neue Erkenntnisse, erprobte Checklisten und empirisch validierte Massnahmen geteilt werden. Eine solche Vernetzung würde die Verbreitung und Anwendung der Forschungsergebnisse vereinfachen und den Standardisierungsprozess beschleunigen.

Die zunehmende Digitalisierung bietet zudem innovative Möglichkeiten, Tests flexibler und individueller zu gestalten. Zukünftig könnten adaptive Testtechnologien vermehrt zum Einsatz kommen, die sich in Echtzeit an die Bedürfnisse und das Verhalten der Kinder anpassen. Gerade für Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten könnten solche Technologien genutzt werden, um das Stresslevel oder die Konzentrationsfähigkeit während der Testdurchführung zu messen, und automatisch entsprechende Anpassungen am Ablauf, an den Anweisungen oder den Aufgaben zu machen.

Diese langfristig orientierten Ideen zeigen auf, wie die Erkenntnisse dieser Arbeit die Grundlage für strukturelle Veränderungen und zukünftige Innovationen in der Testentwicklung legen könnten. Durch die Umsetzung solcher Visionen könnte die Testdiagnostik langfristig zu einem inklusiveren, faireren Feld werden, das den spezifischen Bedürfnissen verschiedenster Zielgruppen gerecht wird.

6.6. Fazit

Die vorliegende Arbeit leistet einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen, indem spezifische Massnahmen zur Einschätzung und Überarbeitung von entwicklungspsychologischen Testverfahren formuliert, angewandt und evaluiert wurden. Es wurden konkrete Kriterien ausgearbeitet, welche zur Erhöhung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen beitragen, und in verschiedenen Bereichen eines Testverfahrens angesiedelt sind. Die entwickelten Empfehlungen ermöglichen es, Testverfahren gezielt auf Fairness zu überprüfen und anzupassen. Die Überprüfung des *ISEKs* zeigte, dass die formulierten Kriterien für die Evaluation in der Testentwicklung anwendbar sind, jedoch nicht punktuell, sondern kontinuierlich herbeigezogen werden sollten. Die Einschätzung des *ISEKs* erlaubte es konkrete Überarbeitungsvorschläge für den weiteren Entwicklungsprozess zu generieren. Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist die Beobachtung von Verhaltensunterschiede zwischen Kindern mit und ohne ADHS-Symptomen während der Testdurchführung des *ISEKs* und unterstreicht die Notwendigkeit spezifischer Anpassungen, um eine faire Testgestaltung zu gewährleisten. Die Ergebnisse bestätigen zudem einige vorgeschlagenen Überarbeitungspunkte der *ISEKs*.

Die Ergebnisse dieser Arbeit untermauern den generellen Bedarf an Unterstützungsmassnahmen zur Förderung der Testfairness für Kinder mit ADHS-Symptomen. Gleichzeitig werfen sie grundlegende Fragen auf, was Testfairness bedeutet und ob die Berücksichtigung besonders ausgeprägter ADHS-Symptome notwendig ist, um die Fairnessanforderungen vollständig zu erfüllen. Diese Fragen und die Ergebnisse der Arbeit verdeutlichen die Notwendigkeit für weitere Forschungen bezüglich Testfairness für ADHS-Symptome, aber auch bezüglich anderen spezifische Personengruppen. Solche Untersuchungen könnten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung standardisierter Richtlinien für die Testfairness leisten und dadurch langfristig die Qualität diagnostischer Verfahren erhöhen. Die vorliegenden Ergebnisse und Empfehlungen sollen dazu beitragen, die theoretische und praktische Diskussion wie auch Reflexion über die Anpassung diagnostischer Verfahren für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu fördern und eine umfassende Berücksichtigung von Fairnesskriterien in der Testentwicklung voranzutreiben.

Literaturverzeichnis

- Barkley, R. A. (2021). *Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern: Verantwortung übernehmen für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität* (M. Wengenroth & A. Pfaller, Übers.; 4., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Benecke, C., & Brauner, F. (2017). *Motivation und Emotion: Psychologische und psychoanalytische Perspektiven*. Kohlhammer.
- Born, A., & Oehler, C. (2023). *Lernen mit ADHS-Kindern: Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (12., erweiterte und überarbeitete Auflage). Kohlhammer.
- Dehu, R., Brettner, S., & Freiberger, D. (2015). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Eine Einführung für Eltern, PädagogInnen und TherapeutInnen*. Springer Fachmedien.
- Desman, C., Schneider, A., Ziegler-Kirbach, E., Petermann, F., Mohr, B., & Hampel, P. (2006). Verhaltenshemmung und Emotionsregulation in einer Go-/Nogo-Aufgabe bei Jungen mit ADHS. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 55(5), 328–349.
- Döpfner, M., Frölich, J., & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-, Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Döpfner, M., Frölich, J., & Wolff Metternich-Kaizman, T. (2019). *Ratgeber ADHS: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen* (3., aktualisierte Auflage). Hogrefe.
- Drüe, G. (2007). *ADHS kontrovers: Betroffene Familien im Blickfeld von Fachwelt und Öffentlichkeit* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Florin, M. (2016). ADHS im Klassenzimmer: Förderliche Unterrichtsbedingungen und wirksame Lernprozessbegleitung. *ADHS in der Schule*, 35–39.
- Frölich, J., Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts* (2., aktualisierte Auflage). Kohlhammer.
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie: mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Gawrilow, C., Guderjahn, L., & Gold, A. (with Dahm, T.). (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS: Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual: mit Online-Arbeitsblättern* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

- Grabowski, F., Castello, A., & Brodersen, G. (2022). Diagnostische Gütekriterien bei Statustests. In M. Gebhard, D. Scheer, & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung*. Universitätsbibliothek.
- Grob, A., & Hagmann-von-Arx, P. (2018). *IDS-2: Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche. Manual zu Theorie, Interpretation und Gütekriterien*. Hogrefe.
- Grob, A., & Smolenski, C. (2009). *Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen (FEEL-KJ)* (2., aktualisierte und ergänzte Auflage). Hans Huber.
- Hoberg, K. (2023). *Schulratgeber ADHS: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (3., überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Holowenko, H., Magall, M., & Holowenko, H. (2005). *Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS): Wie Zappelkindern geholfen werden kann* (10.[Aufl.]). Beltz.
- In-Albon, T. (Hrsg.). (2023). *Emotionsregulation und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter: Grundlagen, Forschung und Behandlungsansätze* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Kohlhammer.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, H., & Schweizerischer Elternverein für POS/ADHS-Betroffene, E. (Hrsg.). (o. J.). *Was ist eine ADHS?* evulpo. <https://elpos.ch/wp-content/uploads/Elpos-Broschuere-ADHS-Info.pdf>
- Kemmerich, R. (2017). *ADHS von A bis Z: Kompaktes Praxiswissen für Betroffene und Therapeuten*. Kohlhammer.
- Kerrison, O. (Regisseur). (2024, September 12). Was führt zu langen Wartezeiten bei ADHS-Abklärungen von Kindern? [4x4 Podcast]. In *Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)*. <https://www.srf.ch/audio/4x4-podcast/was-fuehrt-zu-langen-wartezeiten-bei-adhs-abklaerungen-von-kindern?id=12657149>
- Krumm, S., Schmidt-Atzert, L., & Amelang, M. (2021). *Psychologische Diagnostik* (6., vollständig überarbeitete Auflage). Springer.
- Kuschel, A. (2021). Entwicklungspsychologische Grundlagen. In E. Breitenbach (Hrsg.), *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik* (2., überarbeitete Auflage, S. 257–337). Kohlhammer.
- Lauth, G. W. (2014). *ADHS in der Schule: Übungsprogramm für Lehrer: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (2., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Lidzba, K., Christiansen, H., & Drechsler, R. (2013). *Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten—3 (Conners 3)*. Hogrefe.

- Lötscher, H. (2023). Beobachtung. In J. Aepli, L. Gasser, E. Gutzwiller, & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (5. aktualisierte Auflage, revidierte Ausgabe, S. 192–203). utb GmbH.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Meyer, M., & Jansen, C. (2016). *Schulische Diagnostik: Ein Studien- und Arbeitsbuch*. Verlag Julius Klinkhardt.
- Moosbrugger, H., & Kelava, A. (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (2., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Springer.
- Neuhaus, C. (2016). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Kohlhammer.
- Petermann, F. (Hrsg.). (2012). *Sozialtraining in der Schule: Mit Online-Materialien* (3., überarb. Aufl). Beltz.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Petermann, U., & Petermann, F. (2019a). *ADHS-Diagnostikum für Kinder und Jugendliche (ADHS-KJ)*. Hogrefe.
- Petermann, U., & Petermann, F. (2019b). *ADHS-KJ: ADHS-Diagnostikum für Kinder und Jugendliche*. Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2019). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden* (2., aktualisierte Auflage). Herder.
- Porst, R. (1998). *Im Vorfeld der Befragung: Planung, Fragebogenentwicklung, Pretesting* (Bd. 1998/02). Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen -ZUMA-.
- Pospeschill, M. (2022). *Testtheorie, Testkonstruktion, Testevaluation* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Renner, G., & Scholz, M. (2022). Fair oder nicht fair, das ist hier die Frage! Die Sicherung der Testfairness als Aufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik. In M. Gebhard, D. Scheer, & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung*. Universitätsbibliothek.
- Riechmann, E., Sattler, F. A., Christiansen, H., & Chavanon, M.-L. (2017). Emotionsregulation: Konzepte, Modellvorstellungen und aktuelle Befunde bei ADHS. *Lernen und Lernstörungen*, 2017(6 (3)), 145–155.
- Rietzler, S., Grolimund, F., & Stohler, N. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: Der praktische Ratgeber für Eltern*. Hogrefe.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Schanz, J., & Schneider, E. (2014). ADHS und die sozio-emotionale Entwicklung: Verbesserungen durch Neurofeedback. *Praxis Ergotherapie*, 6, 325–330.

- Schröder-Stahlberg, A. (2006). *ADS [Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom] in der Schule: Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schulte-Körne, G. (2008). Diagnostik des ADHS. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 8, 740–747.
- Schweizerische Fachgesellschaft ADHS, S. A. (2016, August). *Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung = ADHS*. Schweizerische Fachgesellschaft ADHS. <https://www.sfg-adhs.ch/de/dateien-veranstaltungen/703-merkblatt-zu-adhs/file.html>
- Simchen, H. (2023). *Die vielen Gesichter des AD(H)S: Begleit- und Folgeerkrankungen richtig erkennen und behandeln* (6. Auflage). Kohlhammer.
- Steinhausen, H.-C., & Sobanski, E. (2020). Klinischer Verlauf. In H.-C. Steinhausen, M. Döpfner, M. Holtmann, A. Philipsen, & A. Rothenberger (Hrsg.), *Handbuch ADHS: Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (2., erw. Aufl., S. 173–193). Kohlhammer.
- Steinhauser, H.-C. (2020). Definition und Klassifikation. In H.-C. Steinhausen, M. Döpfner, M. Holtmann, A. Philipsen, & A. Rothenberger (Hrsg.), *Handbuch ADHS: Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (2., erw. Aufl., S. 24–37). Kohlhammer.
- Stieglitz, R.-D. (2023). Diagnostik und Differenzialdiagnostik der ADHS im Erwachsenenalter. *Schweizer Zeitschrift für Psychiatrie + Neurologie*, 2023(1), 14–19.
- Trautner, H. M. (2003). *Allgemeine Entwicklungspsychologie* (2., überarb. und erw. Aufl.). Kohlhammer.
- VERBI GmbH. (2024). *MAXQDA* (Version Analytics Pro 24) [Software]. VERBI GmbH. <https://www.maxqda.com/de/>
- Warnke, A., & Satzger-Harsch, U. (2004). *ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ; klare Antworten auf die 25 häufigsten Fragen ; für Eltern und Lehrer: so handeln Sie richtig ; mit hilfreichen Materialien zum Heraustrennen*. TRIAS.
- Weber, P. (2016). Was bedeutet ADHS?: Wissenschaftliche Faktoren. *ADHS in der Schule*, 12–18.
- Wender, P. H., Trott, G.-E., Badura, F., Wender, P. H., & Wender, P. H. (2002). *Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: Ein Ratgeber für Betroffene und Helfer* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Wiedebusch, S., & Petermann, F. (2006). Psychologische Tests zur Erfassung emotionaler Fertigkeiten. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 154, 320–325. <https://doi.org/10.1007/s00112-006-1308-5>
- Wirth, E. von, & Döpfner, M. (2023). *ADHS in der Lerntherapie: Ein verhaltenstherapeutischer Praxisleitfaden* (1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03111-000>

Anhang

Anhang I: Forschungsfrage 1	74
Anhang 1.1. Materialauswahl für die zusammenfassende, qualitativen Inhaltsanalyse.....	74
Anhang 1.2. Erste Reduktion der qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern	76
Anhang 1.3. Zweite Reduktion der qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern	83
Anhang 1.4. Kategoriensystem der zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse	91
Anhang 1.5. Validierung der Kategorien durch Diagnostika.....	92
Anhang II: Forschungsfrage 2.....	94
Anhang 2.1. Kodierleitfaden für die skalierende, qualitative Inhaltsanalyse des <i>ISEKs</i>	94
Anhang 2.2. Analyse des Codes ‹Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren›	99
Anhang 2.3. Analyse des Codes ‹Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben›	110
Anhang 2.4. Analyse des Codes ‹Anweisungen visuell unterstützen›	113
Anhang 2.5. Analyse des Codes ‹einteilige Aufgaben geben›	115
Anhang 2.6. Analyse des Codes ‹abwechslungsreiche Aufgaben geben›.....	117
Anhang III: Forschungsfrage 3	119
Anhang 3.1. Informationsschreiben und Einverständniserklärung für Erziehungsberechtigte	119
Anhang 3.2. <i>Conners-3</i> Auswertungsbogen M7m.....	122
Anhang 3.3. <i>Conners-3</i> Auswertungsbogen M7w.....	123
Anhang 3.4. <i>Conners-3</i> Auswertungsbogen M9m.....	124
Anhang 3.5. <i>Conners-3</i> Auswertungsbogen O7m	125
Anhang 3.6. <i>Conners-3</i> Auswertungsbogen O9m	126
Anhang 3.7. <i>Conners-3</i> Auswertungsbogen O9w	127
Anhang 3.8. Deduktive Ableitung der Kategorien für die Beobachtungsstudie	128
Anhang 3.9. Kodierleitfaden für die Beobachtungsstudie	129

Anhang I: Forschungsfrage 1

Anhang 1.1. Materialauswahl für die zusammenfassende, qualitativen Inhaltsanalyse

Literaturquellen zu Unterstützungsmassnahmen für Kinder mit ADHS-Symptomen:

Barkley, R. A. (2021). *Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern: Verantwortung übernehmen für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität* (M. Wengenroth & A. Pfaller, Übers.; 4., überarbeitete Auflage). Hogrefe.

Born, A., & Oehler, C. (2023). *Lernen mit ADHS-Kindern: Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (12., erweiterte und überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer.

Döpfner, M., Frölich, J., & Wolff Metternich-Kaizman, T. (2019). *Ratgeber ADHS: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen* (3., aktualisierte Auflage). Hogrefe.

Florin, M. (2016). ADHS im Klassenzimmer: Förderliche Unterrichtsbedingungen und wirksame Lernprozessbegleitung. *ADHS in der Schule*, 35–39.

Frölich, J., Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts* (2., aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.

Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie: mit 16 Abbildungen, 10 Tabellen und 47 Vertiefungsfragen* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

Gawrilow, C., Guderjahn, L., & Gold, A. (with Dahm, T.). (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS: Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual: mit Online-Arbeitsblättern* (2., aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

Hoberg, K. (2023). *Schulratgeber ADHS: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (3., überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

Holowenko, H., Magall, M., & Holowenko, H. (2005). *Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS): Wie Zappelkindern geholfen werden kann* (10.[Aufl.]). Beltz.

Lauth, G. W. (2014). *ADHS in der Schule: Übungsprogramm für Lehrer: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (2., überarbeitete Auflage). Beltz.

Rietzler, S., Grolimund, F., & Stohler, N. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: Der praktische Ratgeber für Eltern*. Hogrefe.

Schröder-Stahlberg, A. (2006). *ADS [Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom] in der Schule: Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer*. Vandenhoeck & Ruprecht.

Warnke, A., & Satzger-Harsch, U. (2004). *ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ; klare Antworten auf die 25 häufigsten Fragen ; für Eltern und Lehrer: so handeln Sie richtig ; mit hilfreichen Materialien zum Heraustrennen*. TRIAS.

Wirth, E. von, & Döpfner, M. (2023). *ADHS in der Lerntherapie: Ein verhaltenstherapeutischer Praxisleitfaden* (1. Auflage). Hogrefe.

ADHS-Diagnostika

Lidzba, K., Christiansen, H., & Drechsler, R. (2013). *Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten—3 (Conners 3)*. Hogrefe.

Petermann, U., & Petermann, F. (2019). *ADHS-Diagnostikum für Kinder und Jugendliche (ADHS-KJ)*. Hogrefe Verlag.

Anhang 1.2. Erste Reduktion der qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern

Tabelle 12: Erste Reduktion der qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern

Literaturquellen	Paraphrasierung und Generalisierung	Erste Reduktion Auswertungseinheit: einzelne Literaturquelle
Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)	Interessante Gestaltung der Aufgaben (Formen, Farben, haptische Struktur)	K1: Interessante Gestaltung der Aufgaben
	Abwechslungsreicher Unterricht	K2: Abwechslungsreicher Unterricht
	Aufgaben dürfen nicht zu lange sein (wie bei einem 30% jüngeren Kind)	K3: kurze Aufgaben
	Sofortige Rückmeldung, ob es gut gearbeitet hat	K4: unmittelbare Rückmeldung
	Lehrperson sollte nicht zu lange reden, sondern aktive Aufgaben im Unterricht haben	K5: kurze Regeln und Anweisungen
	Bewegungsübungen im Unterricht einbauen	K6: Anweisungen visuell darstellen
	Regeln und Anweisungen klar, kurz und visuell darstellen	K7: Übergänge ankünden
	Prompte Rückmeldungen	K8: Bewegung einbauen
	Auf Übergänge/Aktivitätenwechsel vorbereiten	
	Vor Beginn einer neuen Aktivität die Regeln durchgehen	
Lernen mit ADHS-Kindern (Born & Oehler, 2023)	Mehr Strukturierung des Lernstoffes von aussen	K1: Struktur von aussen
	Visuelle Einprägung ist häufig günstiger	K2: Visuell unterstützen
	Lernwege ohne Schreiben	K3: kein Schreiben
	Pausen (2-5 Minuten, alle 20-30 Minuten / nach 60 Minuten ein 15 Minuten Pause)	K4: regelmässige Pausen
	Zeitmanagement, 8-14 Minuten bei Grundschulkindern	K5: Grosse Aufgaben in kleine Portionen teilen
	Nicht schriftlich	K6: unmittelbar und häufig loben
	In kleinen Portionen	
	Erfolge haben, auf der Stelle, auch wenn klein, Motivation erhöhen, unmittelbar und regelmässig verstärken, vor allem Anstrengung anerkennen	

	Direkte Führung und Strukturierung seitens Lehrer oder Eltern	
Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)	Strukturierter Unterricht anstatt Freiarbeit	K1: Strukturierter Unterricht
	Einzelne Lerneinheiten kompakt und kurz halten	K2: Kurze Lerneinheiten
	Kurze Bewegungsphasen einbauen	K3: Bewegung einbauen
	Kind häufig und unmittelbar loben	K4: häufig und unmittelbar loben
	Klare Regeln aufstellen	K5: klare Regeln
ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)	Bewegungspausen einbauen	K1: Bewegung einbauen
	Ablauf und Ziele visualisieren	K2: Ablauf veranschaulichen
	Arbeits Tisch freiräumen, nur nötige Materialien	K3: nur nötige Materialien auf dem Tisch
	Stoff in kleinere Portionen einteilen	K4: Stoff in kleine Portionen unterteilen
	Lernwege ohne schreiben wählen	K5: kein Schreiben
	Nicht mehr als fünf Informationseinheiten auf einmal geben	K6: wenig Instruktionen auf einmal
	In jeder Stunde kleine Erfolgserlebnisse ermöglichen	K7: Blickkontakt halten
	Blickkontakt halten	K8: häufig und unmittelbar loben
	Häufig und unmittelbar loben	
ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)	Vorlesen von Aufgabenstellungen	K1: keine schriftlichen Antworten
	Mündliche Beantwortung von Aufgaben anstatt schriftlich	K2: Blickkontakt
	Blickkontakt	K3: klare und kurze Anweisungen
	Anweisungen freundlich, klar und einfach. Kurze Sätze	K4: Anweisungen visuell unterstützen
	Multisensorische Anweisungen (verbale Anweisungen mit Bildern, Grafiken oder Schlüsselwörtern unterstützen)	K5: Aufgaben in kleinere Schritte zerlegen
	Komplexe Aufgabenstellungen in kleinere Schritte zerlegen	K6: Anweisungen wiederholen lassen
	Verständnis der Anweisung sichern (wiederholen lassen)	K7: unmittelbar loben
	Sofort loben, wenn Anweisungen befolgt werden	K8: Überblick über Unterrichtsstunde geben
	Überblick über Unterrichtsstunde geben	K9: Nur notwendige Materialien auf dem Tisch

	Definition der Lernziele der Unterrichtsstunde	K10: Möglichkeit geben, Fehler zu verbessern
	Formulieren von Verhaltenszielen	K11: Anweisung mehrmals geben
	Nur notwendiges Material auf dem Tisch	
	Audiovisuelle Materialien	
	Möglichkeit geben, Fehler zu verbessern; daran erinnern eine Fehlerkorrektur zu machen, vor dem Abgeben von Arbeiten	
	Anweisungen nochmals geben, auch wenn schon der ganzen Klasse erklärt	
Lehrbuch ADHS (Gawrilow, 2016)	Arbeitsplatz leer	K1: freier Arbeitsplatz
	Klare, eindeutige Instruktionen	K2: klare, eindeutige Anweisungen
	Instruktionen wiederholen lassen	K3: Instruktionen wiederholen lassen
	Kinder viel und auch für kleine Dinge loben	K4: häufig loben
Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)	Klare, unmissverständliche und explizite Arbeitsanweisungen	K1: klare und unmissverständliche Anweisungen
	Viel Lob	K2: häufig loben
	Bewegungsspiele und -einheiten einbauen	K3: Bewegung einbauen
	Übergang in neue Arbeitsphase deutlich ankünden	K4: Übergänge ankünden
	Aufgabenmaterial übersichtlich halten (nicht viele Aufgaben pro Blatt)	K5: nur wenig Aufgaben einsehbar
	Blickkontakt, Augenhöhe	K6: Blickkontakt
	Gleicher Wortlaut für Anweisungen bei Wiederholungen nutzen	K7: Gleicher Wortlaut für Anweisungen bei Wiederholungen nutzen
Schulratgeber ADHS (Hoberg, 2023)	Unmittelbar und eindeutig loben (Anstrengungsbereitschaft loben)	K1: unmittelbar und häufig loben
	Blick- und Körperkontakt zur Aufmerksamkeitssicherung	K2: Blick- und Körperkontakt
	Blickkontakt einfordern beim Geben von Anweisungen	K3: Anweisungen visuell unterstützen
	Möglichst wenig verbal arbeiten (Piktogramme, Mimik und Gestik einsetzen oder mit verbalem kombinieren)	K4: Aufforderungen im gleichen Wortlaut wiederholen
	Aufforderungen im gleichen Wortlaut wiederholen	

Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Hollowenko et al., 2005)	Tisch frei von Gegenständen	K1: freier Tisch
	Einfache, klare Aufgaben stellen, die das Kind versteht	K2: klare und einfache Aufgabenstellung
	Zu lernende Schritte müssen klein sein	K3: Kleine Portionen an Stoff
	Kind Anweisungen wiederholen lassen	K4: Anweisungen wiederholen lassen
	Mündliche Antworten zulassen und schriftliche reduzieren	K5: wenig Schreiben
	Anfangs Aufgaben geben, die schnell erledigt werden können	K6: Augenkontakt
	Öfters an etwas erinnern	K7: häufig loben
	Augenkontakt, ohne darauf zu bestehen	K8: Abwechslung
	Häufiger Zuspruch	
	Weniger Wiederholung, mehr Abwechslung	
ADHS in der Schule (Lauth, 2014)	Klare und kurze, knappe Anweisungen.	K1: klare und kurze Anweisungen
	Anweisungen vom Kind wiederholen lassen	K2: Anweisungen wiederholen lassen
	Machen sie es vor	K3: Aufgabe vormachen
	Anweisungen/Regeln positiv formulieren	K4: Anweisungen positiv formulieren
	Blickkontakt	K5: Blickkontakt
	Wenn nicht ausgeführt, gleicher Wortlaut nochmals benutzen	K6: Anweisungen im gleichen Wortlaut wiederholen
Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)	Bildmaterial auf Arbeitsblättern verringern	K1: wenig Bildmaterial
	Arbeitsblätter in kleinere Portionen teilen/zerschneiden	K2: Aufgaben in kleinere Portionen zerlegen
	Schreiben ist ermüdend	K3: wenig schreiben
	Regelmässige, gezielte Bewegungspausen; nach zwei bis drei Lernphasen (von je 15-10 min je nach Alter) sollte eine grössere Pause (30min) gemacht werden	K4: regelmässige Bewegungspausen
	Klares Ziel vor Augen haben, strukturierter Ablauf	K5: strukturierter Ablauf vorgeben
	Aufgaben in überschaubare Einheiten unterteilen	K6: Abwechslungsreiche Aufgabentypen
	Abfolge der Aufgaben so, dass die Aufgaben immer kürzer werden	K7: kurze, konkrete und positive Anweisungen

	Abwechslung zwischen verschiedenen Aufgabentypen (gegen Langeweile)	K8: Wiederholung der Anweisungen im selben Wortlaut
	Kurze, konkrete und positive Anweisungen geben	
	Falls nötig Anweisungen im selben Wortlaut wiederholen	
ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)	Nur die für die Aufgabe notwendigen Materialien	K1: nur notwendige Materialien auf dem Tisch
	Unterrichtsablauf kalkulierbar und vorhersehbar machen	K2: Ablauf vorhersehbar machen
	Kurze und eindeutige Anweisungen	K3: kurze und eindeutige Anweisungen
	Strukturieren sie Unterrichtsstunden so, dass Unterbrechungen kein Problem sind	K4: Bewegungen und Pausen einbauen
	Unterrichtsphase von 10-15 Minuten ist zu lange	K5: kurze Aufgaben oder Teilschritte
	Unterricht abwechslungsreich und spannend gestalten	K6: Abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung
	Setzen Sie Farben ein, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen	K7: Farben einsetzen
	Zusätzliche Aufgaben geben, bei denen sich das Kind bewegen darf	K8: häufig loben
	Fragen Sie nach, was gerade schwierig ist, wo das Kind Hilfe braucht.	K9: Aufgabenwechsel ankünden
	Entfernen Sie ablenkende Reize aus der unmittelbaren Umgebung.	K10: mündliche Antworten verlangen
	Wechseln Sie nach 20 Minuten das Thema Ihrer Stunde	
	Setzen Sie auf Externe Motivation, das heisst Anreize geben, ermutigen	
	Verbinden Sie Ihre Kontrollen mit viel Lob für das schon Erreichte.	
	Honorieren Sie auch Teilergebnisse	
Geben Sie genaue, konkrete und kurze Anweisungen		
Teilen Sie Aufgaben in kleine Arbeitsschritte auf, die Sie nacheinander jeweils besprechen und kontrollieren.		

	Verschaffen Sie die nötige Rückmeldung und „Korrektur“ von aussen. (Eigene Leistung nur schlecht einschätzen können)	
	Zerlegen Sie Aufgaben in Teilschritte	
	Geben Sie Motivationshilfen zum Einstieg	
	Kündigen Sie Wechsel in der Aufgabe oder in Themenbereichen rechtzeitig an.	
	Verschaffen Sie Bewegungsmöglichkeiten: Tafelputzen, Kreidchoen, Sitzball, Bewegungsphase für alle	
	Verlangen Sie verstärkt mündliche Leistungen	
ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)	Unterricht strukturieren	K1: Unterricht strukturieren
	Abläufe mit dem Kind besprechen	K2: Ablauf besprechen
	Regeln und Anweisungen kurz, präzise, konkret und verständlich formulieren	K3: kurze und konkrete Anweisungen
	Aufmerksamkeit erhöhen (direkte Fragen stellen, abwechslungsreiche Materialien, verschiedene Sinneskanäle)	K4: Aufgaben abwechslungsreich gestalten
	Häufiges, konkretes und umgehendes Lob	K5: verschiedene Sinneskanäle ansprechen
	Mühe anerkennen	K6: unmittelbar und häufig loben
	Aufgabe in kleinere Schritte zerlegen	K7: Aufgaben in kleine Schritte zerlegen
	Bewegungsaufgaben (Blätter verteilen) einbauen	K8: Bewegung einbauen
ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)	Reizarme Umgebung	K1: nur nötige Materialien auf dem Arbeitsplatz
	Strukturierter Arbeitsplatz (nur nötige Materialien)	K2: strukturierte und reizarme Materialien
	Gestaltung strukturierter Arbeitsmaterialien (übersichtlich und wenige ablenkende Reize (Illustrationen o.Ä.))	K3: kurze, eindeutige und positiv formulierte Aufgabenstellungen
	Kurze und prägnante Aufgabenstellungen, keinen überflüssigen Text	K4: Einzelaufträge anstatt Mehrfachaufträge

Einzelaufträge anstatt Mehrfachaufträge	K5: Neue Arbeitsphasen benennen
Neue Arbeitsphase benennen (wie lange, welches Verhalten ist erwünscht)	K6: regelmässig loben
Regelmässig loben	K7: Überblick über bevorstehendes geben
Überblick über die anstehenden Aufgaben oder Übungen, vorhersehbar machen (auch Schwierigkeitsgrad und zeitliche Dauer) (Übersichtsblatt mit allen Übungen, visuell darstellen)	K8: regelmässige Pausen
Zeitliche Überblick mit Uhr/Sanduhr, wie lange dauert die Übung noch	K9: Blickkontakt
Regelmässige, kurze Pausen	
Regeln eindeutig und positiv formulieren	
Blickkontakt	
Zeitnahe Belohnung/Lob	

Quelle: Eigene Darstellung, erste Reduktion einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern.

Anhang 1.3. Zweite Reduktion der qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern

Tabelle 13: Zweite Reduktion der qualitative Inhaltsanalyse von 14 Literaturbücher

Literaturquellen	Kategorien der ersten Reduktion	Zweite Reduktion Auswertungseinheit: alle Literaturquellen	Dazugehörige Literaturquellen
Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)	K1: Interessante Gestaltung der Aufgabenmaterialien	K1: Material interessant gestalten	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
	K2: Abwechslungsreicher Unterricht		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K3: kurze Aufgaben		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)
	K4: unmittelbare Rückmeldung		
	K5: kurze Regeln und Anweisungen	K2: Abwechslungsreiche Aufgaben geben	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
	K6: Anweisungen visuell darstellen		Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Holoenko et al., 2005)
	K7: Übergänge ankündigen		Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)
	K8: Bewegung einbauen		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
Lernen mit ADHS-Kindern (Born & Oehler, 2023)	K1: Struktur von aussen		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)
	K2: Visuell unterstützen		
	K3: kein Schreiben	K3: kurze, einteilige Aufgaben geben	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
	K4: regelmässige Pausen		Lernen mit ADHS-Kindern (Born & Oehler, 2023)
	K5: Grosse Aufgaben in kleine Portionen teilen		Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)
	K6: unmittelbar und häufig loben		ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)

Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)	K1: Strukturierter Unterricht		ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)	
	K2: Kurze Lerneinheiten		Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)	
	K3: Bewegung einbauen		Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Holo-wenko et al., 2005)	
	K4: häufig und unmittelbar loben		Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)	
	K5: klare Regeln		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)	
ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)	K1: Bewegung einbauen		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)	
	K2: Ablauf veranschaulichen		ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)	
	K3: nur nötige Materialien auf dem Tisch			
	K4: Stoff in kleine Portionen unterteilen		K4: unmittelbar und häufig loben	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
	K5: kein Schreiben			Lernen mit ADHS-Kindern (Born & Oehler, 2023)
	K6: wenig Instruktionen auf einmal			Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)
	K7: Blickkontakt halten			ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)
	K8: häufig und unmittelbar loben			ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)	K1: keine schriftlichen Antworten		Lehrbuch ADHS (Gawrilow, 2016)	
	K2: Blickkontakt		Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)	
	K3: klare und kurze Anweisungen		Schulratgeber ADHS (Hoberg, 2023)	

	K4: Anweisungen visuell unterstützen		Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Holo-wenko et al., 2005)
	K5: Aufgaben in kleinere Schritte zerlegen		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K6: Anweisungen wiederholen lassen		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)
	K7: unmittelbar loben		ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)
	K8: Überblick über Unterrichtsstunde geben		
	K9: Nur notwendige Materialien auf dem Tisch	K5: Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
	K10: Möglichkeit geben, Fehler zu verbessern		Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)
	K11: Anweisung mehrmals geben		ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)
Lehrbuch ADHS (Gawrilow, 2016)	K1: freier Arbeitsplatz		ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	K2: klare, eindeutige Anweisungen		Lehrbuch ADHS (Gawrilow, 2016)
	K3: Instruktionen wiederholen lassen		Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)
	K4: häufig loben		Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Holo-wenko et al., 2005)
Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)	K1: klare und unmissverständliche Anweisungen		ADHS in der Schule (Lauth, 2014)
	K2: häufig loben		Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)
	K3: Bewegung einbauen		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K4: Übergänge ankünden		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)

Schulratgeber ADHS (Hoberg, 2023)	K5: nur wenig Aufgaben einsehbar		ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)
	K6: Blickkontakt		
	K7: Gleicher Wortlaut für Anweisungen bei Wiederholungen nutzen	K6: Anweisungen visuell unterstützen	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
Schulratgeber ADHS (Hoberg, 2023)	K1: unmittelbar und häufig loben		Lernen mit ADHS-Kindern (Born & Oehler, 2023)
	K2: Blick- und Körperkontakt		ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	K3: Anweisungen visuell unterstützen		Schulratgeber ADHS (Hoberg, 2023)
	K4: Aufforderungen im gleichen Wortlaut wiederholen		
Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Holowenko et al., 2005)	K1: freier Tisch	K7: Übergänge ankündigen	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
	K2: klare und einfache Aufgabenstellung		Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)
	K3: Kleine Portionen an Stoff		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K4: Anweisungen wiederholen lassen		ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)
	K5: wenig Schreiben		
	K6: Augenkontakt	K8: Bewegung und Pausen einbauen	Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern (Barkley, 2021)
	K7: häufig loben		Lernen mit ADHS-Kindern (Born & Oehler, 2023)
	K8: Abwechslung		Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)
ADHS in der Schule (Lauth, 2014)	K1: klare und kurze Anweisungen		ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)

	K2: Anweisungen wiederholen lassen		Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)
	K3: Aufgabe vormachen		Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)
	K4: Anweisungen positiv formulieren		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K5: Blickkontakt		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)
	K6: Anweisungen im gleichen Wortlaut wiederholen		ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)
Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)	K1: wenig Bildmaterial		
	K2: Aufgaben in kleinere Portionen zerlegen	K9: Struktur von aussen geben	Lernen mit ADHS-Kindern (Born & Oehler, 2023)
	K3: wenig schreiben		Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)
	K4: regelmässige Bewegungspausen		Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)
	K5: strukturierter Ablauf vorgeben		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)
	K6: Abwechslungsreiche Aufgabentypen		
	K7: kurze, konkrete und positive Anweisungen	K10: wenig schriftliche Antworten verlangen	Ratgeber ADHS (Döpfner et al., 2019)
	K8: Wiederholung der Anweisungen im selben Wortlaut		ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)
ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)	K1: nur notwendige Materialien auf dem Tisch		ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	K2: Ablauf vorhersehbar machen		Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Holoenko et al., 2005)
	K3: kurze und eindeutige Anweisungen		Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)

	K4: Bewegungen und Pausen einbauen		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K5: kurze Aufgaben oder Teilschritte		
	K6: Abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung	K11: Ablauf vorhersehbar machen	ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)
	K7: Farben einsetzen		ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	K8: häufig loben		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K9: Aufgabenwechsel ankünden		ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)
	K10: mündliche Antworten verlangen		ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)
ADHS: Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (Warnke & Satzger-Harsch, 2004)	K1: Unterricht strukturieren		
	K2: Ablauf besprechen	K12: nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben	ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)
	K3: kurze und konkrete Anweisungen		ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	K4: Aufgaben abwechslungsreich gestalten		Lehrbuch ADHS (Gawrilow, 2016)
	K5: verschiedene Sinneskanäle ansprechen		Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Holo-wenko et al., 2005)
	K6: unmittelbar und häufig loben		ADS in der Schule (Schröder-Stahlberg, 2006)
	K7: Aufgaben in kleine Schritte zerlegen		ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)
	K8: Bewegung einbauen		
ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)	K1: nur nötige Materialien auf dem Arbeitsplatz	K13: Blickkontakt herstellen	ADHS im Klassenzimmer (Florin, 2016)

K2: strukturierte und reizarme Materialien	ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
K3: kurze, eindeutige und positiv formulierte Aufgabenstellungen	Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)
K4: Einzelaufträge anstatt Mehrfachaufträge	Schulratgeber ADHS (Hoberg, 2023)
K5: Neue Arbeitsphasen benennen	Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Holo-wenko et al., 2005)
K6: regelmässig loben	ADHS in der Schule (Lauth, 2014)
K7: Überblick über bevorstehendes geben	ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)
K8: regelmässige Pausen	
K9: Blickkontakt	K14: Anweisungen vom Kind wiederholen lassen
	ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	Lehrbuch ADHS (Gawrilow, 2016)
	Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Holo-wenko et al., 2005)
	ADHS in der Schule (Lauth, 2014)
	K15: Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern
	ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	K16: Anweisungen mehrmals mit denselben Wortlaut geben
	ADHS in Schule und Unterricht (Frölich et al., 2021)
	Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (Gawrilow et al., 2018)

	Schulratgeber ADHS (Hoberg, 2023)
	ADHS in der Schule (Lauth, 2014)
	Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)
K17: Anweisungen vormachen	ADHS in der Schule (Lauth, 2014)
K18: Material reizarm gestalten	Erfolgreich lernen mit ADHS (Rietzler et al., 2016)
	ADHS in der Lerntherapie (Wirth & Döpfner, 2023)

Quelle: Eigene Darstellung, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern.

Anmerkung. Inhaltsähnliche Kategorien der ersten Reduktion wurden mit derselben Farbe hinterlegt. Die Kategorien wurden zusammengefasst und generalisiert. Für die entstandene Kategorie der zweiten Reduktion wurde dieselbe Farbe verwendet.

Anhang 1.4. Kategoriensystem der zusammenfassenden, qualitativen Inhaltsanalyse

- K1: Material interessant gestalten
- K2: Abwechslungsreiche Aufgaben geben
- K3: kurze, einteilige Aufgaben geben
- K4: unmittelbar und häufig loben
- K5: Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren
- K6: Anweisungen visuell unterstützen
- K7: Übergänge ankünden
- K8: Bewegung und Pausen einbauen
- K9: Struktur von aussen geben
- K10: wenig schriftliche Antworten verlangen
- K11: Ablauf vorhersehbar machen
- K12: nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben
- K13: Blickkontakt herstellen
- K14: Anweisungen vom Kind wiederholen lassen
- K15: Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern
- K16: Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben
- K17: Anweisungen vormachen
- K18: Material reizarm gestalten

Anhang 1.5. Validierung der Kategorien durch Diagnostika

Tabelle 14: Validierung der Kategorien durch Diagnostika

Diagnostika	Fragebogenkriterien / Untertests	Validierung der Kategorie
ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	„Hört scheinbar nicht, was ihm gesagt wird“ „Kann oft Erklärungen nicht folgen“ Untertest Handlungsplanung: fehlerfreie Zielerreichung	Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne“	Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Vergisst Anweisungen schnell wieder“ „Braucht bei Anweisungen extra Erklärungen“	Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben
ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	„Ist häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten“ „Vermeidet ungeliebte Arbeiten, wie Hausaufgaben, die häufig Durchhaltevermögen erfordern“	Kurze, einteilige Aufgaben geben
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Hat Mühe, längere Zeit an einer Arbeit oder einem Spiel dranzubleiben“ „Braucht Hilfe, um komplizierte Aufgaben in kleinere, leichtere Teile zu zerlegen“	Kurze, einteilige Aufgaben geben
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Die Rechtschreibung ist mangelhaft“	wenig schriftlichen Antworten verlangen
ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	„Lässt sich häufig durch äussere Reize ablenken“	Material reizarm gestalten
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Ist leicht durch Dinge abgelenkt, die er/sie sieht oder hört“	Material reizarm gestalten
ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	„Macht Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeiten sowie sonstigen Arbeiten und Aktivitäten“	Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Platzt mit dem Erstbesten heraus, was Ihm/ihr in den Sinn kommt“ „macht Flüchtigkeitsfehler“	Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern
ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	„Steht vom Platz im Klassenraum oder zu Hause auf, wenn Sitzenbleiben erwartet wird“	Bewegung und Pausen einbauen
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Ist ständig in Bewegung“ „Steht auf, wenn er/sie sitzenbleiben soll“	Bewegung und Pausen einbauen

ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	Untertest Flexible Aufmerksamkeitssteuerung: Task-Switching und Task-Shifting	Übergänge ankünden
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„hat Schwierigkeiten, sich von einer Tätigkeit auf eine andere umzustellen“	Übergänge ankünden
ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	Untertest Handlungsplanung: fehlerfreie Zielerreichung	Struktur von aussen geben
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Aktivitäten zu organisieren“	Struktur von aussen geben
ADHS-KJ (U. Petermann & Petermann, 2019a)	„Lässt sich häufig durch äussere Reize ablenken“	Nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben
Conners-3 (Lidzba et al., 2013)	„Ist leicht durch Dinge abgelenkt, die er/sie sieht oder hört“	Nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben

Quelle: Eigene Darstellung, aufgrund einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern und 2 Diagnostika.

Anhang II: Forschungsfrage 2

Anhang 2.1. Kodierleitfaden für die skalierende, qualitative Inhaltsanalyse des *ISEKs*

Tabelle 15: Kodierleitfaden für die skalierende, qualitative Inhaltsanalyse des *ISEKs*

Hauptkategorien	Kategorien	Analyse-einheiten	Fundstellen	Analyse	Definitionen	Ankerbeispiele
Anweisungen	Anweisungen kurz, konkret und einfach formulieren (unmissverständlich, kurze Sätze, einfache Wortwahl, keinen irrelevanten Text)	Kontexteinheit: Teilaufgaben Kodiereinheit: -Stellen, welche innerhalb derselben Anführungszeichen stehen -Stellen, welche als direkte Rede formuliert in Kästchen stehen -Stellen, welche auf Anweisungen für das Kind hindeuten	Mehrere Fundstellen gefunden	Weitere Analyse mit MAXQDA, um Fundstellen zu kodieren	4: ohne irrelevanten Text, in kindergerechte Sprache, unmissverständlich 3: irrelevantes Wort; Ausdruck, welcher leicht unpräzise ist 2: mehrere irrelevante Wörter oder einen irrelevanten Satz; Ausdruck, welcher Kinder selbst nicht verwenden würden; Ausdruck, welcher die Aufgabe nicht präzise erklärt 1: mehrere irrelevanten Sätze; keine direkte Rede formuliert; Ausdruck, welcher Kinder nicht verstehen; Ausdruck, welcher die Aufgabe unklar macht	<i>ISEK</i> -Anweisung: „Ich möchte von dir wissen wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute, gute, weniger gute oder keine guten Ideen sind“ – wie gut diese Ideen sind, mehrere irrelevanten Wörter, da eine Doppelung: 3 <i>ISEK</i> -Anweisung: „Lassen Sie das Kind auf eine Farbe zeigen“ – keine direkte Rede: 1
	Blickkontakt herstellen (Erwähnung für die Testdurchführung im Manual)		Nicht anwendbar	Keine weitere Analyse		

	<p>Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben</p>	<p>Kontexteinheit: Aufgaben des- selben Aufga- bentyps</p> <p>Kodiereinheit: Anweisungen zu einer Einzel- aufgabe, deren Aufgabentyp bereit vorkam</p>	<p>Mehrere Fundstellen gefunden</p>	<p>Weitere Ana- lyse mit MAXQDA, um Fundstel- len zu kodie- ren</p>	<p>Aufgaben des- selben Typs werden:</p> <p>4: erneut mit demselben Wortlaut er- klärt</p> <p>3: mit einem anderen Wort erklärt</p> <p>2: mit mehre- ren anderen Wörtern er- klärt</p> <p>1: nicht noch- mals erklärt</p>	<p>„Was kann Kim tun?“ ≠ „Was soll Kim tun?“ - mit einem ande- ren Wort er- klärt: 3</p>
	<p>Anweisungen visuell unter- stützen</p> <p>(Bilder, Grafi- ken, Piktogramme, Schlüsselwörter, Aufgabe durch Material leicht erschliessbar, Einsetzen von Mimik und Gestik)</p>	<p>Kontexteinheit: Aufgabe</p> <p>Kodiereinheit: Einzelaufgabe</p>	<p>Mehrere Fundstellen gefunden</p>	<p>Weitere Ana- lyse mit MAXQDA, um Fundstel- len zu kodie- ren</p>	<p>Bei einer Ein- zelaufgabe wird:</p> <p>4: visuell un- terstützt, so- dass Situatio- nen ersichtlich werden und die Aufgaben- stellung sich leicht erschliessen lässt</p> <p>3: visuell un- terstützt, so- dass sich die Aufgabenstel- lung erschlies- sen lässt</p> <p>2: visuell un- terstützt, so- dass Situatio- nen ersichtlich werden</p> <p>1: nicht visuell unterstützt</p>	<p>Visuelles Mate- rial zeigt Hand- lungsideen und vierfarbiges Feld, Aufgaben- stellung: Wie gut sind diese Ideen - visuell unterstützt, so- dass Situationen ersichtlich wer- den und die Aufgabenstel- lung sich leicht erschliessen lässt: 4</p> <p>Visuelles Mate- rial zeigt Situa- tion in Klassen- zimmer, Aufga- benstellung: Was soll Noa tun? - visuell unterstützt, so- dass Situationen ersichtlich wer- den: 2</p>

	Anweisungen vom Kind wiederholen lassen	Kodiereinheit: Anweisungen, die das Kind zur Wiederholung auffordern	Keine Fundstellen gefunden	Keine weitere Analyse; Einschätzung: 1		
	Anweisungen vormachen	Kodiereinheit: Instruktionen für die durchführende Person, welche zum Vormachen einer Beispielaufgabe auffordern	Keine Fundstellen gefunden	Keine weitere Analyse; Einschätzung: 1		
Aufgaben	Kurze, einteilige Aufgaben geben	<p>Kodiereinheit für einteilig: Abweisungen, welche das Kind zu Handlungen oder Antworten auffordern</p> <p>Kodiereinheit für kurz: Teilaufgaben</p> <p>Kontexteinheit: Aufgaben, Teilaufgaben oder Einzelaufgaben</p>	<p>Mehrere Fundstellen für „einteilig“ gefunden</p> <p>Keine gegenteiligen Fundstellen für „kurz“ gefunden</p>	<p>Weitere Analyse mit MAXQDA, um Fundstellen für „einteilig“ zu kodieren</p> <p>Keine weitere Analyse; Einschätzung: 4</p>	<p>Aufgabenstellung wird gegeben für:</p> <p>4: nur einen Handlungs-/Denkschritt</p> <p>3: zwei Handlungs-/Denkschritte</p> <p>2: drei Handlungs-/Denkschritte</p> <p>1: vier Handlungs-/Denkschritte</p> <p>Gewichtung für kodiertes Segment multiplizieren pro Handlungs-/Denkschritt, der in der Aufgabenstellung enthalten ist</p> <p>Aufgabenstellung, die als Hilfestellungen gelten, werden nicht kodiert</p>	
	wenig schriftlichen Antworten verlangen	Kodiereinheit: Antwortmöglichkeiten ohne Schreiben	Keine gegenteilige Fundstelle gefunden	Keine weitere Analyse; Einschätzung: 5		

	<p>Abwechslungsreiche Aufgaben geben</p> <p>(verschiedene Aufgabentypen, abwechslungsreiches Material)</p>	<p>Kodiereinheit: Teilaufgaben</p> <p>Kontexteinheit: alle Teilaufgaben des ISEKs</p>	Mehrere Fundstellen gefunden	Weitere Analyse mit MAXQDA, um Fundstellen zu kodieren	<p>Aufgabentyp einer Teilaufgabe kommt:</p> <p>4: zum ersten Mal vor</p> <p>3: zum zweiten Mal vor</p> <p>2: zum dritten Mal vor</p> <p>1: zum vierten+ Mal vor</p>	
	<p>Material interessant gestalten</p> <p>(Farben, Formen, haptische Struktur)</p>		Nicht anwendbar			
	<p>Material reizarm gestalten</p> <p>(kein irrelevantes Bildmaterial)</p>		Nicht anwendbar			
	<p>Möglichkeiten geben, Fehler zu verbessern</p> <p>(Nachfragen)</p>		Fundstellen diffus	Weitere Analyse durch schriftliche Erläuterung		
Ablauf	<p>Bewegung und Pausen einbauen</p> <p>(Ablauf mit Pausen planen, Erwähnung für die Testdurchführung im Manual)</p>		Fundstellen diffus	Weitere Analyse durch schriftliche Erläuterung		
	<p>Ablauf vorhersehbar machen</p> <p>(besprechen, visualisieren)</p>	<p>Kodiereinheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Visualisierungen des Ablaufs -Instruktionen zur Besprechung des Ablaufs mit dem Kind 	Keine Fundstellen gefunden	Keine weitere Analyse; Einschätzung: 1		

	Übergänge ankünden	Kodiereinheit: Anweisungen, welche explizit das Abschließen oder Beginnen einer Aufgabe thematisieren	Keine Fundstellen gefunden	Keine weitere Analyse; Einschätzung: 1		
	Struktur von aussen geben	Kodiereinheit: -Textstellen, in denen die durchführende Person entscheidet, welche Aufgabe gemacht wird -Textstellen, in denen die durchführende Person entscheidet, welches Material benutzt wird	Keine gegenteilige Fundstelle gefunden	Keine weitere Analyse; Einschätzung: 4		
Lob	unmittelbar und häufig loben	Kodiereinheit: -Aussagen, welche das Kind loben	2 eventuelle Fundstellen gefunden	Keine weitere Analyse; Einschätzung: 1		
Arbeitsplatz	nur notwendige Materialien auf dem Tisch haben (wenige, geordnete Materialien)		Fundstellen diffus	Weitere Analyse durch schriftliche Erläuterung		

Quelle: Eigene Darstellung, Kategorien aufgrund einer qualitativen Inhaltsanalyse von 14 Literaturbüchern.

Anhang 2.2. Analyse des Codes «Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren»

Mittelwert aller Skalenwerte: 3

Abbildung 15. Anzahl kodierte Segmente des Codes «Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren» pro Skalenwert

Tabelle 16: Übersicht der kodierten Segmente, Code «Anweisungen kurz, präzise und einfach formulieren»

Seitenzahlen im ISEK	Segmente des ISEKs	Skalenwerte	Kommentare
3	«Das ist Kim. Kim ist ein Junge/Mädchen. Kim erlebt ganz viel.»	4	
3	«Das ist Noa. Noa ist Kims Freund/Freundin. Sie gehen zusammen in den Kindergarten/die Schule.»	4	
4	«Wenn Kim Sachen erlebt, kann sich Kim ganz unterschiedlich fühlen.»	4	
4	«Wie fühlt sich Kim jetzt?»	4	
4	«Und jetzt?»	4	
4	«Kannst du das noch genauer sagen?»	2	"genauer" erklärt die Aufgaben nicht präzise
4	«Genau, hier ist Kim ...».	4	
4	«Pass auf, hier ist Kim ...»	2	"Pass auf" unpräzise, warum aufpassen?
5	«Kim und Noa laufen jeden Morgen zusammen in den Kindergarten/ die Schule. Kim wartet immer hier (nehmen Sie das Bild von Kim und legen Sie es auf die Parkbank) auf Noa. Doch heute kommt Noa nicht.»	4	
5	«Kim denkt: 'Noa ist doch immer gekommen. Wo ist Noa bloss?'»	4	
5	«Wie geht es Kim jetzt?»	3	geht ≠ fühlt, leicht unpräzise
5	«Lege das Bild hierhin!»	4	
5	«Und warum geht es Kim so?»	3	geht ≠ fühlt, leicht unpräzise

6	«Das ist eine gute Idee, dass Kim (...) ist. Doch heute ist Kim in Sorge.»	2	"in Sorge" Ausdruck, welcher Kinder selbst nicht verwenden würden
6	«Kim wartet und wartet. Doch Noa kommt nicht. Der Kindergarten/die Schule beginnt bald. Was soll Kim tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte.»	4	
6	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	2	"du" anstatt Kim, nicht präzise
7	«Und wenn du das wärst (zeigen Sie dabei auf Kim), was hättest du in echt gemacht? Du darfst auch etwas sagen, das du noch nicht gesagt hast.»	4	
7	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
7	Lassen Sie das Kind auf eine Farbe zeigen.	1	keine direkte Rede
7	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede
8	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Kim machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»	2	"wie gut diese Ideen sind" mehrere irrelevanten Wörter, da Doppelung
8	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede

8	Kim weiss, wo Noa wohnt. Kim geht zu Noa und klingelt an der Türe.	2	"Kim weiss, wo Noa wohnt" irrelevanter Satz
8	Kim tröstet sich mit dem Teddybären, den er/sie immer dabei hat.	4	
8	Kim beschliesst, Noa am nächsten Tag warten zu lassen.	2	"beschliesst" Ausdruck, welcher Kinder selbst nicht verwenden würden
8	Eine Nachbarin kommt vorbei und Kim bittet sie um Hilfe.	4	
8	Kim geht allein los und beschliesst, nie wieder mit Noa zusammen zu gehen.	2	"beschliesst" Ausdruck, welcher Kinder selbst nicht verwenden würden
9	«Da kommt Noa endlich um die Ecke. Jetzt muss sich Kim keine Sorgen mehr machen.»	4	
9	«Noa ist zu spät, weil Noa heute Morgen ein Geschenk erhalten hat! Noa entschuldigt sich bei Kim und sagt: 'Bitte entschuldige, dass ich zu spät bin, ich habe ein Geschenk erhalten, eine magische Schlange!' Noa gibt Kim die magische Schlange und sagt: 'Du darfst als erstes damit spielen!' »	2	irrelevanter Satz, da Doppelung
9	«Kim nimmt das Spielzeug und dreht an den Teilen, die an einem Faden festgemacht sind. Kim sagt: 'Die Teile lassen sich ganz toll drehen! Kann ich das noch ein Stück weiterdrehen?' Die Teile sitzen fest. Doch Kim dreht weiter. Auf einmal reisst der Faden und alle Teile fallen zu Boden. Kim hat das Spielzeug kaputt gemacht.»	4	
9	«Noa ist wütend. Wie geht es Kim?»	4	
9	«Lege das Bild hierhin!»	4	
9	«Und warum geht es Kim so?»	3	geht ≠ fühlt, leicht unpräzise
10	«Das ist eine gute Idee, dass Kim (...) ist. Doch heute fühlt sich Kim schuldig und schämt sich.»	4	
10	«Kim fühlt sich schuldig und schämt sich. Was kann Kim tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
10	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	2	"du" anstatt Kim, nicht präzise
11	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Du darfst auch etwas sagen, das du noch nicht gesagt hast.»	4	
11	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
11	Lassen Sie das Kind auf eine Farbe zeigen	1	keine direkte Rede
11	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem	1	keine direkte Rede

	schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).		
12	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Kim machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»	2	"wie gut diese Ideen sind" mehrere irrelevanten Wörter, da Doppelung
12	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede
12	Kim lässt das Spielzeug liegen und rennt weg.	4	
12	Kim fragt Mama oder Papa, ob sie das Spielzeug reparieren können.	4	
12	Kim fängt an zu weinen.	4	
12	Kim fragt Noa, wie er/sie es wieder gut machen kann.	4	
12	Kim entschuldigt sich bei Noa und sagt: «Es tut mir leid.»	2	mehrere irrelevanten Wörter, da Doppelung
13	«Als Kim und Noa in den Kindergarten/in die Schule kommen, sehen sie dies.»	4	
13	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	2	"Was passiert hier" nicht präzise
14	Was passiert hier?	2	nicht präzise
14	Wie fühlt sich das Mädchen?	4	
14	Warum holt das Mädchen eine erwachsene Person?	4	
14	Was passiert hier?	2	nicht präzise
14	Wie fühlt sich die erwachsene Person?	4	

14	Warum ist die erwachsene Person zufrieden?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantwort
14	Was passiert hier?	2	nicht präzise
14	Wie fühlt sich das Mädchen?	4	
14	Warum weint das Mädchen?	4	
14	Was passiert hier?	2	nicht präzise
14	Wie fühlen sich die Kinder?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantwort
14	Warum lachen die Kinder?	4	
14	Was passiert hier?	2	nicht präzise
14	Wie fühlt sich der Junge?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantwort
14	Warum lacht der Junge?	4	
15	«Nachdem das Mädchen seine Hausschuhe wieder hatte, sehen Kim und Noa auch noch dies.»	4	
15	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	2	"Was passiert hier" nicht präzise
15	Zeigen Sie jeweils auf die entsprechende Stelle auf dem Bild	4	
15	: «Das grosse Mädchen gibt dem kleinen Mädchen das Buch zum Glück wieder zurück. Für Kim und Noa fängt nun der Kindergarten / die Schule an.»	4	
16	Was passiert hier?	2	nicht präzise
16	Wie fühlt sich das Mädchen?	4	
16	Warum weint das Mädchen?	4	
16	Was passiert hier?	2	nicht präzise
16	Wie fühlt sich das Mädchen?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantwort
16	Warum lacht das Mädchen?	4	
16	Was passiert hier?	2	nicht präzise
16	Wie fühlt sich das Mädchen?	4	
16	Warum ist das Mädchen erschrocken?	4	
16	Was passiert hier?	2	nicht präzise
16	Wie fühlt sich der Junge?	4	
16	Warum ist der Junge wütend?	4	
16	Was passiert hier?	2	nicht präzise
16	Wie fühlt sich das Kind?	4	
16	Warum liest das Kind ein Buch und ist fröhlich?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantwort
17	«Im Kindergarten / in der Schule haben die Kinder etwas gebastelt und müssen nun die Hände waschen. Alle Kinder stellen sich beim Waschbecken in eine Reihe.»	4	

17	Lassen Sie die Testperson das Bild mit den anstehenden Kindergartenkindern (8.1.a) respektive mit den anstehenden Schulkindern (8.1.c) auf das Bild des Waschbeckens legen.	1	keine direkte Rede
17	«Kim und Noa stellen sich hinten in die Reihe und warten.»	4	
17	: «Da kommt ein anderes Kind und stellt sich einfach vor Noa.»	4	
17	«Was soll Noa tun? Sage alles was gut wäre und helfen könnte!»	4	
17	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	2	"du" anstatt Noa, nicht präzise
19	: «Und wenn du das wärst (zeigen sie dabei auf Noa), was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du noch nicht gesagt hast.»	4	
19	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
19	» Lassen Sie das Kind auf eine Farbe zeigen	1	keine direkte Rede
19	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede
20	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Noa machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»	2	"wie gut diese Ideen sind" mehrere irrelevanten Wörter, da Doppelung
20	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute	1	keine direkte Rede

	Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).		
20	Noa stellt sich einfach vor das drängelnde Kind.	4	
20	Noa beginnt zu weinen	4	
20	Noa schlägt das vordrängelnde Kind.	4	
20	Noa spricht das Kind an und sagt ihm, dass es nicht in Ordnung ist sich vorzudrängeln.	2	mehrere irrelevanten Wörter, da Doppelung
20	Noa ist wütend, lässt sich aber nichts anmerken.	4	
21	«Nach dem Hände waschen sagt die Kindergartenlehrperson, dass alle Kinder Farbstifte nach Farben sortieren sollen und wenn alle fertig sind, dürfen alle spielen gehen. Sofort beginnt Noa mit sortieren. Aber ein Kind hilft nicht mit, es hat ein Stück Papier geholt und malt einfach für sich allein! Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
21	«Nach dem Hände waschen sagt die Lehrperson, dass sie in Gruppen zusammen ein Plakat gestalten sollen. Sofort macht sich Noas Gruppe an die Arbeit. Aber ein Kind hilft nicht mit. Es sitzt einfach nur da und malt für sich allein! Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	2	"gestalten" Ausdruck, welcher Kinder selbst nicht verwenden würden
21	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	2	"du" anstatt Noa, nicht präzise
22	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du nicht gesagt hast.»	4	
22	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
22	Lassen Sie das Kind auf eine Farbe zeigen.	1	keine direkte Rede
22	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede

23	: «Ich habe auch noch einige Ideen, was Noa machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»	2	"wie gut diese Ideen sind" mehrere irrelevanten Wörter, da Doppelung
23	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede
23	Noa reisst ihm das Blatt weg und macht es kaputt.	4	
23	Noa fragt ein anderes Kind um Hilfe und fragt es, was sie tun sollen.	2	mehrere irrelevanten Wörter
23	Noa fängt auch an zu malen, das ist lustiger als zu arbeiten.	4	
23	Noa sagt dem Kind, dass alle schneller spielen können, wenn alle mithelfen.	4	
23	Noa arbeitet weiter, soll das Kind doch machen, was es will.	4	
24	«Noa sitzt mit den anderen Kindern im Kreis und hört der Lehrperson zu. Ein anderes Kind beugt sich rüber und flüstert Noa etwas zu. Da sagt die Lehrperson mit lauter Stimme: "Noa, ich möchte nicht, dass du redest, wenn ich etwas erzähle! Sonst darfst du nachher nicht mitspielen!" Aber Noa hat doch gar nichts gesagt. Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
24	«Noa's Klasse schreibt eine Prüfung und alle sind still. Ein anderes Kind beugt sich rüber und flüstert Noa etwas zu. Da sagt die Lehrperson mit lauter Stimme: "Noa, ich möchte nicht, dass du während der Prüfung redest! Sonst musst du sie sofort abgeben." Aber Noa hat doch gar nichts gesagt. Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
24	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	2	"du" anstatt Noa, nicht präzise
25	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du nicht gesagt hast.»	4	

25	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»»	4	
25	Lassen Sie das Kind auf eine Farbe zeigen.	1	keine direkte Rede
25	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede
26	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Noa machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»	2	"wie gut diese Ideen sind" mehrere irrelevanten Wörter, da Doppelung
26	Falls das Kind mit vier Antwortfeldern überfordert ist, gehen Sie in zwei Schritten vor. Lassen Sie das Kind seine Antwort zunächst als gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche über dem schwarzen Strich) und weniger gute Idee (zeigen Sie auf die Bereiche unter dem schwarzen Strich) einordnen. Ordnet das Kind seine Antwort über dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort eine sehr gute Idee (zeigen Sie auf grün) oder gute Idee (zeigen Sie auf gelb) ist. Ordnet das Kind seine Antwort unter dem Strich ein, fragen Sie nach, ob seine Antwort gar keine gute Idee ist (zeigen Sie auf rot) oder «ein bisschen» eine gute Idee ist (zeigen Sie auf orange).	1	keine direkte Rede
26	Noa sagt sofort: "Ich habe gar nichts gesagt."	4	
26	Noa sagt nichts und erzählt zuhause Mama und Papa, wie unfair das war.	4	
26	Noa wartet, bis es Pause ist, geht dann zu der Lehrperson und erklärt, dass Noa gar nichts gesagt hat.	4	
26	Noa steht auf und schreit wütend: "Ich habe gar nichts gesagt! Das ist total unfair!"	4	
26	Als die Lehrperson nicht hinschaut, tritt Noa dem anderen Kind gegen das Bein.	4	

27	«Als Kim und Noa auf den Pausenplatz kommen, sehen sie dies.»	4	
27	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	2	"Was passiert hier" nicht präzise
28	Was passiert hier?	2	nicht präzise
28	Wie fühlt sich der Junge?	4	
28	Warum weint der Junge?	4	
28	Was passiert hier?	2	nicht präzise
28	Wie fühlt sich der Junge?	4	
28	Warum ist der Junge besorgt?	4	
28	Was passiert hier?	2	nicht präzise
28	Wie fühlen sich die Kinder?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantworten
28	Warum lachen die Kinder?	4	
28	Was passiert hier?	2	nicht präzise
28	Wie fühlt sich der Junge?	4	
28	Warum rennt der Junge?	4	
28	Was passiert hier?	2	nicht präzise
28	Wie fühlt sich die erwachsene Person?	4	
28	Warum steht die erwachsene Person da und ist zufrieden?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantworten
29	«Nachdem der verletzte Junge verarztet und getröstet wurde, sehen Kim und Noa auch noch dies.»	4	
29	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	2	"Was passiert hier" nicht präzise
29	«Zum Glück sieht die Lehrperson, was hier passiert. Sie hilft dem Mädchen und dann klingelt es. Alle gehen zurück in den Kindergarten / in die Schule.»	4	
30	Was passiert hier?	2	nicht präzise
30	Wie fühlt sich der Junge?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantworten
30	Warum zieht der Junge am Arm des Mädchens?	4	
30	Was passiert hier?	2	nicht präzise
30	Wie fühlt sich das Mädchen?	4	
30	Warum wehrt sich das Mädchen?	4	
30	Was passiert hier?	2	nicht präzise
30	Wie fühlt sich der Junge?	4	
30	Warum ist der Junge besorgt / erschrocken?	4	
30	Was passiert hier?	2	nicht präzise
30	Wie fühlt sich das Kind?	4	
30	Warum spielt das Kind uns ist fröhlich?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispielsantworten

30	Was passiert hier?	2	nicht präzise
30	Wie fühlt sich das Kind?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispiels- antworten
30	Warum klettert das Kind über den Zaun?	1	Aufgabe unklar bezüglich Beispiels- antworten

Quelle: Eigene Darstellung, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse des *ISEKs*.

Anhang 2.3. Analyse des Codes «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben»

Mittelwert aller Skalenwerte: 4

Abbildung 16. Anzahl kodierter Segmente des Codes «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben» pro Skalenwert

Tabelle 17: Übersicht der kodierten Segmente, Code «Anweisungen mehrmals mit demselben Wortlaut geben»

Seitenzahlen im ISEK	Segmente des ISEKs	Skalenwerte	Kommentare
9	«Wie geht es Kim?» (zeigen Sie auf die Auswahl der Emotionsbilder a bis g). «Lege das Bild hierhin!»	4	
9	«Und warum geht es Kim so?»	4	
10	«Was kann Kim tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	3	soll ≠ kann, ein anderes Wort
10	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	4	
11	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Du darfst auch etwas sagen, das du noch nicht gesagt hast.»	4	
11	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
12	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Kim machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das	4	

	Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»		
15	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	4	
17	«Was soll Noa tun? Sage alles was gut wäre und helfen könnte!»	4	
17	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	4	
19	«Und wenn du das wärst (zeigen sie dabei auf Noa), was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du noch nicht gesagt hast.»	2	Du darfst auch etwas sagen ≠ Das darf auch etwas sein, mehrere andere Wörter
19	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
20	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Noa machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»	4	
21	«Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
21	«Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
21	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	4	
22	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du nicht gesagt hast.»	2	Du darfst auch etwas sagen ≠ Das darf auch etwas sein, mehrere andere Wörter
22	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
23	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Noa machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das	4	

	Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»		
24	«Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
24	„Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	4	
24	«Was könntest du sonst noch tun, was gut wäre und helfen könnte?»	4	
25	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du nicht gesagt hast.»	2	Du darfst auch etwas sagen ≠ Das darf auch etwas sein, mehrere andere Wörter
25	«Grün bedeutet, das ist eine sehr gute Idee. Gelb ist eine gute Idee. Orange ist eine weniger gute Idee und rot ist keine gute Idee.» Fragen Sie es anschliessend: «Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
26	«Ich habe auch noch einige Ideen, was Noa machen könnte. Ich möchte von dir wissen, wie gut diese Ideen sind und ob dies sehr gute (zeigen Sie auf grün), gute (zeigen Sie auf gelb), weniger gute (zeigen Sie auf orange) oder keine guten (zeigen Sie auf rot) Ideen sind. Für jede Idee gibt es ein Bild. Lege das Bild in das Feld, wo du denkst, dass es hingehört. Es dürfen mehrere Bilder in einem Feld liegen oder auch kein Bild.»	4	
27	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	4	
29	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	4	

Quelle: Eigene Darstellung, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse des ISEKs.

Anhang 2.4. Analyse des Codes «Anweisungen visuell unterstützen»

Mittelwert aller Skalenwerte: 3

Abbildung 17. Anzahl kodierter Segmente des Codes «Anweisungen visuell unterstützen» pro Skalenwert

Tabelle 18: Übersicht der kodierten Segmente, Codes «Anweisungen visuell unterstützen»

Seitenzahlen im ISEK	Segmente des ISEKs	Skalenwerte	Kommentare
4	1 Aufgabe: «Emotionen benennen»	4	Bildmaterial
5	2.1 Emotion erkennen	4	Bildmaterial & Gestik
5	2.2 Begründung der ausgewählten Emotion	2	Bildmaterial
6	3.1 Gute Handlungsideen	2	Bildmaterial
7	3.2.1 Eigene Idee	3	Gestik
7	3.2.2 Bewertung der eigenen Idee	3	Bildmaterial & Gestik
8	3.3 Einschätzung von Handlungsideen	4	Bildmaterial & Gestik
9	4.1 Emotion erkennen	4	Bildmaterial & Gestik
9	4.2 Begründung der ausgewählten Emotion	2	Bildmaterial
10	5.1 Gute Handlungsideen	2	Bildmaterial
11	5.2.1 Eigene Idee	1	
11	5.2.2 Bewertung der eigenen Idee	3	Bildmaterial & Gestik
12	5.3 Einschätzung von Handlungsideen	4	Bildmaterial & Gestik
13	6 Aufgabe: «Hausschuhe versteckt»	4	Bildmaterial & Gestik
15	7 Aufgabe: «Heft weggenommen»	4	Bildmaterial & Gestik

17	8.1 Gute Handlungsideen	2	Bildmaterial
19	8.2.1 Eigene Idee	3	Gestik
19	8.2.2 Bewertung der eigenen Idee	3	Bildmaterial & Gestik
20	8.3 Einschätzung von Handlungsideen	4	Bildmaterial & Gestik
21	9.1 Gute Handlungsideen	2	Bildmaterial
22	9.2.1 Eigene Idee	1	
22	9.2.2 Bewertung der eigenen Idee	3	Bildmaterial & Gestik
23	9.3 Einschätzung von Handlungsideen	4	Bildmaterial & Gestik
24	10.1 Gute Handlungsideen	2	Bildmaterial
25	10.2.1 Eigene Idee	1	
25	10.2.2 Bewertung der eigenen Idee	3	Bildmaterial & Gestik
26	10.3 Einschätzung von Handlungsideen	4	Bildmaterial & Gestik
27	11 Aufgabe: «Auslachen»	4	Bildmaterial & Gestik
29	12 Aufgabe: «Verbotene Handlung»	4	Bildmaterial & Gestik

Quelle: Eigene Darstellung, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse des ISEKs.

Anhang 2.5. Analyse des Codes «einteilige Aufgaben geben»

Mittelwert aller Skalenwerte: 2.52

Abbildung 18. Anzahl kodierter Segmente des Codes «einteilige Aufgaben geben» pro Skalenwert

Tabelle 19: Übersicht der kodierten Segmente, Code «einteilige Aufgaben geben»

Seitenzahlen im ISEK	Segmente des ISEKs	Skalenwerte	Denkschritte
4	«Wie fühlt sich Kim jetzt?»	4	
4	«Und jetzt?»	4	
4	«Und jetzt?»	4	
4	«Und jetzt?»	4	
4	«Und jetzt?»	4	
4	«Und jetzt?»	4	
4	«Und jetzt?»	4	
5	«Wie geht es Kim jetzt?»	4	
5	«Und warum geht es Kim so?»	4	
6	«Was soll Kim tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte.»	2 2 2	3 Handlungsideen, durchschnittliche Erwartung
7	«Und wenn du das wärest (zeigen Sie dabei auf Kim), was hättest du in echt gemacht?»	4	
7	«Du hast gesagt, du hättest ... gemacht. Wie gut findest du diese Idee?»	4	
8	Nehmen Sie die Bilder zu den Handlungsmöglichkeiten (3.3.1 bis 3.3.5) einzeln hervor	4	
9	«Noa ist wütend. Wie geht es Kim?»	4	
9	«Und warum geht es Kim so?»	4	
10	«Was kann Kim tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	2 2 2	3 Handlungsideen, durchschnittliche Erwartung

11	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht?»	4	
11	«Wie gut findest du diese Idee?»	4	
12	Nehmen Sie die Bilder zu den Handlungsmöglichkeiten (5.3.1 bis 5.3.5) einzeln hervor	4	
13	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	1 1 1 1 1	5 zu beschreibende Personen(gruppen)
15	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	1 1 1 1	5 zu beschreibende Personen(gruppen)
17	«Was soll Noa tun? Sage alles was gut wäre und helfen könnte!»	2 2 2	3 Handlungsideen, durchschnittliche Erwartung
19	«Und wenn du das wärst (zeigen sie dabei auf Noa), was hättest du in echt gemacht?»	4	
19	Wie gut findest du diese Idee?	4	
20	Nehmen Sie die Bilder zu den Handlungsmöglichkeiten (8.3.1 bis 8.3.5) einzeln hervor und lesen Sie den dazugehörigen Satz vor	4	
21	«Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	2 2 2	3 Handlungsideen, durchschnittliche Erwartung
22	«Wie gut findest du diese Idee?»	4	
22	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du nicht gesagt hast.»	4	
23	Nehmen Sie die Bilder zu den Handlungsmöglichkeiten (10.3.1 bis 10.3.5) einzeln hervor.	4	
24	«Was soll Noa tun? Sage alles, was gut wäre und helfen könnte!»	2 2 2	3 Handlungsideen, durchschnittliche Erwartung
25	«Und wenn du das wärst, was hättest du in echt gemacht? Das darf auch etwas sein, das du nicht gesagt hast.»	4	
25	«Wie gut findest du diese Idee?»	4	
26	» Nehmen Sie die Bilder zu den Handlungsmöglichkeiten (10.3.1 bis 10.3.5) einzeln hervor	4	
27	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	1 1 1 1 1	5 zu beschreibende Personen(gruppen)
29	«Was passiert hier und wie fühlen sich die Personen auf dem Bild?»	1 1 1 1	5 zu beschreibende Personen(gruppen)

Quelle: Eigene Darstellung, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse des ISEKs.

Anhang 2.6. Analyse des Codes «abwechslungsreiche Aufgaben geben»

Mittelwert aller Skalenwerte: 3

Abbildung 19. Anzahl kodierter Segmente des Codes «abwechslungsreiche Aufgaben geben» pro Skalenwert

Tabelle 20: Übersicht der kodierten Segmente, Code «abwechslungsreiche Aufgaben geben»

Seitenzahlen im ISEK	Segmente des ISEKs	Skalenwerte
4	1 Aufgabe: «Emotionen benennen»	4
5	2.1 Emotion erkennen	4
5	2.2 Begründung der ausgewählten Emotion	4
6	3.1 Gute Handlungsideen	4
7	3.2 Eigene Handlungsidee	4
8	3.3 Einschätzung von Handlungsideen	4
9	4.1 Emotion erkennen	3
9	4.2 Begründung der ausgewählten Emotion	3
10	5.1 Gute Handlungsideen	3
11	5.2 Eigene Handlungsidee	3
12	5.3 Einschätzung von Handlungsideen	3
13	6 Aufgabe: «Hausschuhe versteckt»	4
15	7 Aufgabe: «Heft weggenommen»	3
17	8.1 Gute Handlungsideen	2

19	8.2 Eigene Handlungsideo	2
20	8.3 Einschätzung von Handlungsideo	2
21	9.1 Gute Handlungsideo	1
22	9.2 Eigene Handlungsideo	1
23	9.3 Einschätzung von Handlungsideo	1
24	10.1 Gute Handlungsideo	1
25	10.2 Eigene Handlungsideo	1
26	10.3 Einschätzung von Handlungsideo	1
27	11 Aufgabe: «Auslachen»	2
29	12 Aufgabe: «Verbotene Handlung»	1

Quelle: Eigene Darstellung, anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse des *ISEKs*.

Anhang III: Forschungsfrage 3

Anhang 3.1. Informationsschreiben und Einverständniserklärung für Erziehungsberechtigte

Liebe Eltern, Liebe Erziehungsberechtigte

Mein Name ist Stefanie Widmer und ich arbeite als Schulische Heilpädagogin auf der Mittelstufe im [REDACTED]. Zurzeit absolviere ich das Masterstudium Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Im Rahmen meiner Masterarbeit arbeite ich an der Entwicklung eines Tests zur Erfassung der sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern von 5 bis 10 Jahren mit. Um den Test weiterzuentwickeln, möchte ich ihn probeweise mit einzelnen Kindern im September 2024 durchführen.

Dabei steht nicht im Vordergrund, welche Antworten Ihr Kind gibt. Vielmehr geht es darum, herauszufinden, was am Test noch verbessert werden muss. Beispielsweise sollen Fragen geklärt werden wie „Sind die Aufgaben ausreichend abwechslungsreich gestaltet? Sind sie verständlich? Sind sie möglicherweise zu lange?“.

Um diese Fragen anschliessend auswerten zu können, benötige ich Videoaufnahmen von der Testdurchführung und bitte Sie als Erziehungsberechtigte oder die Lehrperson des Kindes einen kurzen Fragebogen auszufüllen. Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und nach Abschluss meiner Arbeit gelöscht.

Weitere Informationen zu meiner Masterarbeit finden Sie auf der nächsten Seite.

Ich würde mich sehr über die Teilnahme Ihres Kindes und Ihr Mitwirken freuen!

Freundliche Grüsse
Stefanie Widmer

Ausführliche Informationen zur Masterarbeit

Titel:

Untersuchung des Testgütekriteriums Fairness des „Inventars zur Einschätzung sozial-emotionaler Kompetenzen (ISEK) bei Kindern im Alter von 5-10 Jahren“ im Hinblick auf ADHS-Symptome

Worum geht es:

An der Hochschule für Heilpädagogik wird der Test „Inventar zur Einschätzung von sozial-emotionalen Kompetenzen (ISEK) bei Kindern im Alter von 5-10 Jahren“ entwickelt. In diesem Test sollen Kinder beispielsweise beschreiben, was sie auf einem Bild sehen (z.B. ein Kind, das sich beim Spielen am Knie verletzt hat, wird von einem anderen Kind getröstet, während ein weiteres Kind Hilfe holt) oder erläutern, wie sie in einer vorgegebenen Situation handeln würden (z.B. ein Kind wartet vergeblich auf ein anderes Kind). Der Test ist ein mündliches Gespräch zwischen mir und dem Kind mit kindgerechtem und spielerischem Bildmaterial.

Der Test befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Deshalb können zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussagen zu den sozial-emotionalen Kompetenzen eines Kindes gemacht werden. Vielmehr geht es darum, zu überprüfen, ob die Aufgaben grundsätzlich durchführbar und für die Kinder verständlich sind.

Ziel der Arbeit:

Ein Test zur Einschätzung von Fähigkeiten soll für alle Kinder fair gestaltet sein. Das bedeutet, dass ein Test, der sozial-emotionale Kompetenzen misst, ausschliesslich diese Fähigkeiten erfassen sollte. Für Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, die impulsiv oder unruhig sind, kann es jedoch herausfordernd sein, in einem solchen Test zu zeigen, was sie können. Daher ist es wichtig, dass der Test auf die Bedürfnisse dieser Kinder eingeht und beispielsweise abwechslungsreich gestaltet ist.

Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich untersuchen, ob Kinder mit ADHS-Symptomen wie Aufmerksamkeitschwierigkeiten, Impulsivität und Hyperaktivität am neu entwickelten Test „ISEK“ teilnehmen können oder ob Anpassungen notwendig sind. Das Ziel meiner Arbeit ist es, herauszufinden, wie der Test für Kinder mit ADHS-Symptomen fair gestaltet werden kann, um eine faire Bewertung ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen zu ermöglichen.

Testdurchführung

Der Test wird jeweils mit einem Kind allein durchgeführt. Der Test dauert etwa 2 Lektionen.

Videoaufnahmen

Um die Testdurchführung für meine Arbeit analysieren zu können, benötige ich Videoaufnahmen während des Tests. Diese Aufnahmen werden ausschliesslich von mir angeschaut und nach Abschluss meiner Arbeit unwiderruflich gelöscht.

Fragebogen:

Ich bitte Sie einen kurzen Fragebogen über das Kind auszufüllen oder der Lehrperson Ihres Kindes die Erlaubnis zu geben, diesen aufzufüllen. Der Fragebogen enthält Angaben zu Geschlecht, Alter und eventuellen ADHS-Symptomen, wie beispielsweise „Ist das Kind leicht ablenkbar?“. Das Ausfüllen dauert etwa 5-10 Minuten. Dieser Fragebogen wird ausschliesslich von mir angeschaut und nach Abschluss meiner Arbeit vernichtet.

Anonymisierung von Daten:

Alle erhobenen Daten werden von mir vertraulich behandelt. Die Auswertung der Daten erfolgt anonymisiert und es sind keine Rückschlüsse auf Sie oder auf Ihr Kind möglich.

Freiwilligkeiten

Die Teilnahme ist freiwillig. Es entstehen Ihnen und Ihrem Kind keine Nachteile, wenn Sie nicht an der Testung und am Fragebogen teilnehmen. Ihr Kind kann die Testung jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen.

Teilnahme

Bitte unterschreiben Sie die Einverständniserklärung auf der nächsten Seite. Für Ihr Engagement und Ihr Mitwirken bedanke ich mich sehr.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Gerne stehe ich für weitere Auskünfte zur Verfügung.

E-Mail: [REDACTED]

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
des Kindes

Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

.....

.....

Stefanie Widmer erhebt die
Daten zu folgendem Zweck:

Projekt im Rahmen einer Masterarbeit

Beschreibung:

Untersuchung des Testgütekriteriums Fairness des
„Inventars zur Einschätzung sozial-emotionaler Kom-
petenzen (ISEK) bei Kindern im Alter von 5-10 Jah-
ren“ im Hinblick auf ADHS-Symptome

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
- Fragebogen zu Geschlecht, Alter und ADHS-Symptomen Wer soll den Fragebogen ausfüllen? (bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Eltern		
<input type="checkbox"/> Lehrperson		
- Videoaufnahme während der Testdurchführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Stefanie Widmer ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten ‚Ja‘ angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

.....

.....

Anhang 3.2. Conners-3 Auswertungsbogen M7m

2. Übertrag der Skalen-Rohwerte und Ermittlung der T-Werte

Conners 3 [®] Inhaltsskalen						
Skala	UA	HI	LP	EF	AT	BG
Rohwert	15	16	12	12	8	7
Fehlende Items						
ggf. korrigierter Rohwert ²	$\frac{x 5}{4} =$	$\frac{x 6}{5} =$	$\frac{x 5}{4} =$	$\frac{x 5}{4} =$	$\frac{x 5}{4} =$	$\frac{x 5}{4} =$
T-Wert	73	68	73	68	68	68

3. Profiltabelle

T	UA	HI	LP	EF	AT	BG	T	PR
≥73	X		X				≥73	≥99
72							72	99
71							71	98
70							70	98
69							69	97
68		X		X	X	X	68	96
67							67	96
66							66	95
65							65	93
64							64	92
63							63	90
62							62	88
61							61	86
60							60	84
59							59	82
58							58	79
57							57	76
56							56	73
55							55	69
54							54	66
53							53	62
52							52	58
51							51	54
50							50	50
49							49	46
48							48	42
47							47	38
46							46	34
45							45	31
44							44	27
43							43	24
42							42	21
41							41	18
≤40							≤40	≤16

Legende:

sehr auffällig
 auffällig
 grenzwertig
 unauffällig

² geschätzter Skalen-Rohwert = $\frac{\text{berechneter Skalen-Rohwert} \times \text{Gesamtzahl der Items der Skala}}{\text{Gesamtzahl der beantworteten Items}}$

Abbildung 20. Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind M7m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)

Anhang 3.3. Conners-3 Auswertungsbogen M7w

2. Übertrag der Skalen-Rohwerte und Ermittlung der T-Werte

Conners 3® Inhaltsskalen					
Skala	UA	HI	LP/EF	AT	BG
Rohwert	13	5	6	12	14
Fehlende Items					
ggf. korrigierter Rohwert ²	$\frac{\times 5}{4} =$	$\frac{\times 6}{5} =$	$\frac{\times 6}{5} =$	$\frac{\times 5}{4} =$	$\frac{\times 5}{4} =$
T-Wert	73	68	68	73	73

3. Profiltabelle

T	UA	HI	LP/EF	AT	BG	T	PR
≥73	×			×	×	≥73	≥99
72						72	99
71						71	98
70						70	98
69						69	97
68		×	×			68	96
67						67	96
66						66	95
65						65	93
64						64	92
63						63	90
62						62	88
61						61	86
60						60	84
59						59	82
58						58	79
57						57	76
56						56	73
55						55	69
54						54	66
53						53	62
52						52	58
51						51	54
50						50	50
49						49	46
48						48	42
47						47	38
46						46	34
45						45	31
44						44	27
43						43	24
42						42	21
41						41	18
≤40						≤40	≤16

Legende:

sehr auffällig
 auffällig
 grenzwertig
 unauffällig

² geschätzter Skalen-Rohwert = $\frac{\text{berechneter Skalen-Rohwert} \times \text{Gesamtzahl der Items der Skala}}{\text{Gesamtzahl der beantworteten Items}}$

Abbildung 21. Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind M7w. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)

Anhang 3.4. Conners-3 Auswertungsbogen M9m

2. Übertrag der Skalen-Rohwerte und Ermittlung der T-Werte

Conners 3® Inhaltsskalen					
Skala	UA	HI	LP/EF	AT	BG
Rohwert	11	14	10	5	2
Fehlende Items					
ggf. korrigierter Rohwert ²	$\frac{\times 5}{4} =$	$\frac{\times 6}{5} =$	$\frac{\times 6}{5} =$	$\frac{\times 5}{4} =$	$\frac{\times 5}{4} =$
T-Wert	64	69	69	66	55

3. Profiltabelle

T	UA	HI	LP/EF	AT	BG	T	PR
≥73						≥73	≥99
72						72	99
71						71	98
70						70	98
69		X	X			69	97
68						68	96
67						67	96
66				X		66	95
65						65	93
64	X					64	92
63						63	90
62						62	88
61						61	86
60						60	84
59						59	82
58						58	79
57						57	76
56						56	73
55					X	55	69
54						54	66
53						53	62
52						52	58
51						51	54
50						50	50
49						49	46
48						48	42
47						47	38
46						46	34
45						45	31
44						44	27
43						43	24
42						42	21
41						41	18
≤40						≤40	≤16

Legende:

sehr auffällig
 auffällig
 grenzwertig
 unauffällig

² geschätzter Skalen-Rohwert = $\frac{\text{berechneter Skalen-Rohwert} \times \text{Gesamtzahl der Items der Skala}}{\text{Gesamtzahl der beantworteten Items}}$

Abbildung 22. Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind M9m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)

Anhang 3.5. Conners-3 Auswertungsbogen O7m

2. Übertrag der Skalen-Rohwerte und Ermittlung der T-Werte

Conners 3® Inhaltsskalen					
Skala	UA	HI	LP/EF	AT	BG
Rohwert	2	3	3	0	0
Fehlende Items					
ggf. korrigierter Rohwert ²	$\frac{x \cdot 5}{4} =$	$\frac{x \cdot 6}{5} =$	$\frac{x \cdot 6}{5} =$	$\frac{x \cdot 5}{4} =$	$\frac{x \cdot 5}{4} =$
T-Wert	52	57	56	50	50

3. Profiltabelle

T	UA	HI	LP/EF	AT	BG	T	PR
≥73						≥73	≥99
72						72	99
71						71	98
70						70	98
69						69	97
68						68	96
67						67	96
66						66	95
65						65	93
64						64	92
63						63	90
62						62	88
61						61	86
60						60	84
59						59	82
58						58	79
57		×				57	76
56			×			56	73
55						55	69
54						54	66
53						53	62
52	×					52	58
51						51	54
50				×	×	50	50
49						49	46
48						48	42
47						47	38
46						46	34
45						45	31
44						44	27
43						43	24
42						42	21
41						41	18
≤40						≤40	≤16

Legende:

sehr auffällig
 auffällig
 grenzwertig
 unauffällig

$$^2 \text{ geschätzter Skalen-Rohwert} = \frac{\text{berechneter Skalen-Rohwert} \times \text{Gesamtzahl der Items der Skala}}{\text{Gesamtzahl der beantworteten Items}}$$

Abbildung 23. Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind O7m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)

Anhang 3.6. Conners-3 Auswertungsbogen O9m

2. Übertrag der Skalen-Rohwerte und Ermittlung der T-Werte

Conners 3® Inhaltsskalen					
Skala	UA	HI	LP/EF	AT	BG
Rohwert	0	0	3	0	1
Fehlende Items					
ggf. korrigierter Rohwert ²	$\frac{\times 5}{4} =$	$\frac{\times 6}{5} =$	$\frac{\times 6}{5} =$	$\frac{\times 5}{4} =$	$\frac{\times 5}{4} =$
T-Wert	41	47	55	50	55

3. Profiltabelle

T	UA	HI	LP/EF	AT	BG	T	PR
≥73						≥73	≥99
72						72	99
71						71	98
70						70	98
69						69	97
68						68	96
67						67	96
66						66	95
65						65	93
64						64	92
63						63	90
62						62	88
61						61	86
60						60	84
59						59	82
58						58	79
57						57	76
56						56	73
55			X		X	55	69
54						54	66
53						53	62
52						52	58
51						51	54
50				X		50	50
49						49	46
48						48	42
47		X				47	38
46						46	34
45						45	31
44						44	27
43						43	24
42						42	21
41	X					41	18
≤40						≤40	≤16

Legende:

sehr auffällig
 auffällig
 grenzwertig
 unauffällig

² geschätzter Skalen-Rohwert = $\frac{\text{berechneter Skalen-Rohwert} \times \text{Gesamtzahl der Items der Skala}}{\text{Gesamtzahl der beantworteten Items}}$

Abbildung 24. Conners-3 Auswertungsbogen für das Kind O9m. Auswertungsbogen aus dem Conners-3 (Lidzba et al., 2013)

Anhang 3.7. *Conners-3* Auswertungsbogen O9w

2. Übertrag der Skalen-Rohwerte und Ermittlung der T-Werte

Conners 3® Inhaltsskalen					
Skala	UA	HI	LP/EF	AT	BG
Rohwert	5	2	6	1	0
Fehlende Items					
ggf. korrigierter Rohwert ²	$\frac{x \cdot 5}{4} =$	$\frac{x \cdot 6}{5} =$	$\frac{x \cdot 6}{5} =$	$\frac{x \cdot 5}{4} =$	$\frac{x \cdot 5}{4} =$
T-Wert	53	55	61	56	50

3. Profiltabelle

T	UA	HI	LP/EF	AT	BG	T	PR
≥73						≥73	≥99
72						72	99
71						71	98
70						70	98
69						69	97
68						68	96
67						67	96
66						66	95
65						65	93
64						64	92
63						63	90
62						62	88
61			X			61	86
60						60	84
59						59	82
58						58	79
57						57	76
56				X		56	73
55		X				55	69
54						54	66
53	X					53	62
52						52	58
51						51	54
50					X	50	50
49						49	46
48						48	42
47						47	38
46						46	34
45						45	31
44						44	27
43						43	24
42						42	21
41						41	18
≤40						≤40	≤16

Legende:

sehr auffällig
 auffällig
 grenzwertig
 unauffällig

² geschätzter Skalen-Rohwert = $\frac{\text{berechneter Skalen-Rohwert} \times \text{Gesamtzahl der Items der Skala}}{\text{Gesamtzahl der beantworteten Items}}$

Abbildung 25. *Conners-3* Auswertungsbogen für das Kind O9w. Auswertungsbogen aus dem *Conners-3* (Lidzba et al., 2013)

Anhang 3.8. Deduktive Ableitung der Kategorien für die Beobachtungsstudie

Tabelle 21: Deduktiv Ableitung der Kategorien für die Beobachtungsstudie

ADHS- Hauptsymptome	Symptomkriterien nach Döpfner et al. (2013)	Deduktiv abgeleitete Kategorien
Unaufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> – Flüchtigkeitsfehler – Schwierigkeiten, längere Zeit aufmerksam zu bleiben – Scheint nicht zuzuhören – Bringt Aufgaben nicht zu Ende – Schwierigkeiten, Aufgaben zu organisieren – Vermeidet Aufgaben, die geistige Anstrengung erfordern – Verliert Gegenstände – Lässt sich leicht ablenken – Ist vergesslich 	<ul style="list-style-type: none"> – Pause – erneute Anweisung nötig – macht Aufgabe gar nicht/nicht fertig – wendet Blick ab – beschäftigt sich mit Material
Impulsivität	<ul style="list-style-type: none"> – Platzt mit Antworten heraus – Schwierigkeiten zu warten, bis er/sie an der Reihe ist – Unterbricht und stört andere – Redet übermässig viel 	<ul style="list-style-type: none"> – ändert die Antwort – unterbricht Anweisung durch Antwort – längere verbale Äusserung
Hyperaktivität	<ul style="list-style-type: none"> – Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum – Steht auf, obwohl sitzenbleiben gefordert wäre – Läuft in unpassenden Situationen herum – Schwierigkeiten, ruhig zu spielen – Zeigt viel motorische Unruhe, die nicht von der Umwelt beeinflussbar ist 	<ul style="list-style-type: none"> – kleine Bewegung – grosse Bewegung

Quelle: Eigene Darstellung, Symptomkriterien nach Döpfner et al. (2013).

Anhang 3.9. Kodierleitfaden für die Beobachtungsstudie

Tabelle 22: Kodierleitfaden für die Beobachtungsstudie

Hauptkategorien	Kategorien	Definitionen	Beispiele
Unaufmerksamkeit	Pause	Es wird eine Pause gemacht.	<ul style="list-style-type: none"> – TP bittet um eine Pause – DP initiiert eine Pause
	Erneute Anweisung nötig	Die DP muss der TP erneut eine Anweisung oder Information geben.	<ul style="list-style-type: none"> – TP fragt etwas, was bereits erklärt wurde – TP fragt bei einer Aufgabe spezifischer nach – TP führt Aufgabe inkorrekt aus – DP fordert TP erneut zur Erledigung der Aufgabe auf
	Macht Aufgaben gar nicht/nicht fertig	Eine Aufgabe wird gar nicht oder nicht fertig gemacht.	<ul style="list-style-type: none"> – TP äussert, dass sie die Aufgabe nicht machen möchte – TP äussert, dass sie die Aufgabe nicht mehr fertig machen möchte – TP sagt sofort, dass sie keine Antwort weiss, ohne eine Denkpause zu machen. – TP antwortet nicht auf Nachfragen/Hilfestellungen der DP. <p>Abzugrenzen von: TP sagt, dass sie keine Antwort weiss, nachdem sie einige Sekunden nachgedacht hat.</p>
	Wendet Blick ab	Der Blick der TP ist nicht auf dem Testmaterial oder der DP.	<ul style="list-style-type: none"> – Ins Leere starren – Blick hin zu einem Objekt/Reiz – Blick gleitet mehrmals hintereinander an dieselbe Stelle – Blickabwendung länger als eine Sekunde <p>Abzugrenzen von Blickabwendung aufgrund von konzentriertem Nachdenken (Blick nach oben, kurze Blickabwendung während des Sprechens, Blickabwendung weniger als eine Sekunde)</p>
	Beschäftigt sich mit Material	TP beschäftigt sich kognitiv mit dem Testmaterial auf eine andere Weise als für die jeweilige Aufgabe verlangt wird.	<ul style="list-style-type: none"> – TP betrachtet andere Aspekte des Materials als die Aufgabe verlangt – TP betrachtet anderes Material als welches für die Aufgabe benützt wird – TP betrachtet Material genauer als für die Aufgabe nötig ist
Impulsivität	Ändert Antwort	TP ändert ihre ursprüngliche Antwort, nachdem sie bereits eine definitive Antwort gegeben hat	<ul style="list-style-type: none"> – TP gibt eine definitive Antwort und ändert diese später

	Tonfall/Äusserung wirkt ungeduldig	Der Tonfall der TP, der Inhalt einer Aussage oder ein Geräusch weist auf Ungeduld, Gereiztheit oder Missmut hin.	<ul style="list-style-type: none"> – Sätze wie «Sag das nicht nochmal» oder «Das ist weiss ich schon» – Veränderten Tonfall, welcher auf Ungeduld hindeutet, z.B stärkere Betonung von Wörtern oder erhöhte Lautstärke – Schnauben
	Unterbricht Anweisung durch Antwort	TP gibt eine Antwort, bevor DP die Anweisungen zu Ende gebracht hat.	<ul style="list-style-type: none"> – TP fällt der DP ins Wort – TP wartet nicht, bis die Anweisung fertig erklärt ist.
	Irrelevante Ausführung der Antwort	TP erläutert die Antwort mehr, als für die Aufgabe verlang wäre.	<ul style="list-style-type: none"> – TP zählt mehrere Antwortmöglichkeiten auf – TP erklärt, warum eine Antwortmöglichkeit keinen Sinn macht
	Sonstige Bemerkungen	TP erzählt etwas, was nicht zur Testsituation passt.	<ul style="list-style-type: none"> – Verbale Äusserungen, welche thematisch mit der Aufgabe zu tun haben, aber nicht Teil einer Antwort sind, z.B. Erzählung einer Situationen, in der der Vater wütend war – Verbale Äusserungen, welche nichts mit dem ISEK zu tun haben
Hyperaktivität	Kleine Bewegung	TP bewegt sich merklich.	<ul style="list-style-type: none"> – Repetitive Bewegungen – Auf dem Stuhl herumrutschen – Leichtes Drehen mit dem Oberkörper – Sitzposition mehrmals hintereinander ohne Verweilen wechseln – Arme strecken – Oberkörper nach hinten oder zur Seite strecken – Mit den Beinen wackeln <p>Abzugrenzen von einfachem Sitzpositionswechsel, Kopfbewegungen, Bewegungen aufgrund von Aufgaben, leichten Bewegungen der Gliedmasse</p>
	Grosse Bewegung	TP bewegt sich stark.	<ul style="list-style-type: none"> – Vom Stuhl erheben – Mit dem Körper mehr als 90 Grad wegdrehen – Mit dem Stuhl wackeln – Auf dem Stuhl hüpfen – Bewegungen, welche laute Geräusche machen
	Bewegung mit dem Material	TP benutzt das Material für Bewegungen.	<ul style="list-style-type: none"> – Material in Händen halten – Material auf dem Tisch hin und her schieben – Mit den Fingern am Material zupfen

Quelle: Eigene Darstellung.

Anmerkung. TP = Testperson, DP = durchführende Person.